

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Förderung mündlichen Sprachhandelns
mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten**

Eine Literatarbeit

Eingereicht von: Joëlle Barthassat

Begleitung: Karin Zumbrunnen

4. Dezember 2020

Abstract

Diese Literaturarbeit erforscht die Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten. Hierfür wurden Methoden zur Förderung mündlichen Sprachhandelns bei Mehrsprachigkeit, der Lern- und metakognitiven Strategien sowie Verbesserungsmöglichkeiten der Rahmenbedingungen für die Aufmerksamkeitssteuerung und Motivation einbezogen. Der Literaturkorpus besteht aus einer umfangreichen Sammlung unterschiedlicher Fördermethoden, welche spezifische Inhalte und Aspekte zur Förderung der Sprachkompetenzen im Allgemeinen zusammenführt. Die genannten Methoden stützen sich auf unterschiedliche Kooperationsformen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten auf den Interessen der SuS basiert, ressourcenorientiert erfolgt und verschiedene Sozialformen umfasst.

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
LP	Lehrperson bzw. Lehrpersonen
SHP	schulische Heilpädagogin, schulischer Heilpädagoge bzw. schulische Heilpädagogen
SuS	Schülerinnen und Schüler

Inhaltsverzeichnis

Abstract	ii
Abkürzungsverzeichnis	ii
Inhaltsverzeichnis.....	iii
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage und Themenwahl	1
1.1.1 Ausgangslage in der Praxis	1
1.1.2 Forschungsstand: Sprachentwicklung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten....	2
1.1.3 Erläuterung und Begründung der Themenwahl.....	2
1.2 Begriffserklärungen.....	3
1.2.1 Mündliches Sprachhandeln	3
1.2.2 Mehrsprachigkeit und die Qualifikationsfächer des Spracherwerbs	4
1.2.3 Lernschwierigkeiten und ihre auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren	6
1.2.4 Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten.....	7
2 Theoretische Grundlagen	8
2.1 Die Stufen des Spracherwerbs.....	8
2.2 Förderung des mündlichen Sprachhandelns.....	9
2.3 Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Mehrsprachigkeit.....	12
2.4 Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Lernschwierigkeiten	15
2.5 Herleitung und Begründung der zentralen Fragestellung	17
3 Vorgehen der Literaturrecherche	18
3.1 Forschungsdesign.....	18
3.1.1 Geplantes Vorgehen	18
3.1.2 Forschungsmethodik: qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018)	19
3.1.3 Beschreibung und Eingrenzung des Korpus	19
3.1.4 Sichtung und Auswahl der Literatur	20
3.1.5 Beschreibung der Entstehung des Kategoriensystems	20
3.1.6 Festlegen des konkreten Ablaufmodells	21
3.1.7 Begründung der Methodenwahl.....	22
3.2 Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse.....	22
3.2.1 Definition aller Begriffe der Kategorien.....	22
3.2.2 Vorgang der Kategorisierung nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben	27
4 Auswertung der Ergebnisse	31
4.1 Zusammenfassung pro Kategorie.....	31
4.1.1 Metakognitive Strategien und mündliche Sprachkompetenzen allgemein	31
4.1.2 Metakognitive Strategien und phonische Qualifikation	34
4.1.3 Metakognitive Strategien und pragmatische Qualifikation	34
4.1.4 Metakognitive Strategien und semantische Qualifikation.....	35
4.1.5 Metakognitive Strategien und morpho-syntaktische Qualifikation	35
4.1.6 Lernstrategien und mündliche Sprachkompetenzen allgemein.....	36

4.1.7	Lernstrategien und phonische Qualifikation	38
4.1.8	Lernstrategien und pragmatische Qualifikation	40
4.1.9	Lernstrategien und semantische Qualifikation.....	40
4.1.10	Lernstrategien und morpho-syntaktische Qualifikation	40
4.1.11	Aufmerksamkeitssteuerung und mündliche Sprachkompetenzen allgemein	40
4.1.12	Aufmerksamkeitssteuerung und phonische Qualifikation.....	41
4.1.13	Aufmerksamkeitssteuerung und pragmatische Qualifikation.....	41
4.1.14	Aufmerksamkeitssteuerung und semantische Qualifikation	42
4.1.15	Aufmerksamkeitssteuerung und morpho-syntaktische Qualifikation	42
4.1.16	Motivation und mündliche Sprachkompetenzen allgemein	43
4.1.17	Motivation und phonische Qualifikation.....	46
4.1.18	Motivation und pragmatische Qualifikation.....	46
4.1.19	Motivation und semantische Qualifikation	47
4.1.20	Motivation und morpho-syntaktische Qualifikation.....	47
4.2	Zusammenfassung der paraphrasierten Inhalte.....	48
4.2.1	Metakognitive Strategien und mündliche Sprachkompetenzen.....	48
4.2.2	Lernstrategien und mündliche Sprachkompetenzen.....	49
4.2.3	Aufmerksamkeitssteuerung und mündliche Sprachkompetenzen.....	50
4.2.4	Motivation und mündliche Sprachkompetenzen	50
4.2.5	Fazit für den mündlichen Kompetenzbereich	51
4.3	Beantwortung der zentralen Fragestellung	52
4.4	Methodenkritik	52
5	Diskussion	54
5.1	Erkenntnisse aus der Literaturarbeit.....	54
5.2	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis.....	55
5.3	Ausblick für weitere Forschung	56
6	Persönliche Stellungnahme und Erkenntnisse der Verfasserin.....	57
Verzeichnisse	58	58
Literaturverzeichnis	58	58
Tabellenverzeichnis.....	65	65
Anhang	66	66
Rechercheprotokoll der Literaturrecherche	66	66

1 Einleitung

Die vorliegende Literaturarbeit untersucht die Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten. Sie ist in folgende fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, theoretische Grundlagen, Vorgehen bei der Literaturrecherche, Auswertung der Ergebnisse und abschliessende Diskussion. Das Unterkapitel 1.1 stellt die Ausgangslage sowohl in der Praxis als auch in der Forschung dar. Weiter wird die Themenwahl erläutert und begründet. Das Unterkapitel 1.2 bietet Definitionen grundlegender Begriffe.

1.1 Ausgangslage und Themenwahl

Das erste Unterkapitel erläutert die Ausgangslage in der pädagogischen Praxis und das zweite stellt den Forschungsstand zur Sprachentwicklung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten ausführlich dar. Das dritte Unterkapitel widmet sich der Erläuterung und der Begründung der Themenwahl. Dabei zeigt sich die heilpädagogische Relevanz des Themas.

1.1.1 Ausgangslage in der Praxis

Mehrsprachigkeit ist kognitiv und gesellschaftlich gesehen kein Ausnahmezustand (vgl. Tracy, 2007). Sie überfordert nicht etwa das Gehirn – bis zu zwei Drittel der Weltbevölkerung sprechen zwei Sprachen oder mehr (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008). Mehrsprachigkeit wird oftmals als etwas Positives angesehen, wenn es um prestigeträchtige Sprachen geht, die im Arbeits- und Bildungsmarkt als Zusatzqualifikation gelten. Trifft dies nicht zu, wird Mehrsprachigkeit hingegen eher als irrelevant oder gar als Hindernis betrachtet (vgl. Tracy, 2007).

An integrativen Schulen in der Schweiz werden SuS mit besonderem Förderbedarf im Rahmen des sonderpädagogischen Angebots einerseits durch integrative Förderung der SHP, andererseits im Sprachunterricht von DaZ-Lehrpersonen begleitet und unterstützt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011 und 2017). Mehrsprachige Kinder mit Lernschwierigkeiten können ausserdem in den Genuss beider Angebote kommen. Die Wirksamkeit dieser Unterstützung wird direkt von der Organisation Schule, den institutionellen Rahmenbedingungen und der pädagogischen Haltung der beteiligten LP beeinflusst. Als förderliche Grundhaltung gelten im Allgemeinen Standhaftigkeit, Geduld sowie die Anerkennung von Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt. An den Schulen schätzen SHP und DaZ-Lehrpersonen den Austausch von Fachwissen und Lernmaterialien. Ihre Zusammenarbeit beruht auf dem Verständnis eines gemeinsamen Verantwortungsbewusstseins und auf gemeinsamen Kernaufgaben bei der sprachlichen Förderung in der Zweitsprache (vgl. Rügger & Teufen, 2017). SuS brauchen Freiraum für das Erkunden und das Probehandeln am Neuerlernten, aber auch Material mit Möglichkeit zur Selbstkontrolle, Methodenvielfalt sowie einfühlsame pädagogische Unterstützung (vgl. Rösch, 2001).

Menschen verfügen dank ihrer genetischen Ausstattung über eine Sprachfähigkeit und die Fähigkeit, mit vielen Sprachen umzugehen. Hierbei drängt sich die Frage auf, unter welchen Bedingungen Menschen ihre Anlage zur Mehrsprachigkeit am besten entfalten können. Inwiefern jemand eine bestimmte Sprache langfristig ausbaut, hängt stark mit kulturellen Wertvorstellungen in der Gesellschaft zusammen (vgl. Tracy, 2007). Die Förderung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten setzt fundierte Kenntnisse in der Sprachförderung, in der Festlegung besonderer Förderschwerpunkte für mehrsprachige SuS und hinsichtlich der besonderen Lernbedürfnisse von SuS mit Lernschwierigkeiten voraus.

1.1.2 Forschungsstand: Sprachentwicklung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten

Die Entwicklung des Denkens und die sprachliche Entwicklung hängen direkt zusammen – beide Bereiche beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011). Viele Menschen und vor allem Kinder wachsen in einer mehrsprachigen Umwelt auf. Dies erfordert eine sprachtypologische Sensibilität, die einem monolingualen Menschenbild gegenübersteht (vgl. Ehlich, 2009). Lernen ist in allen Schulfächern immer auch eng mit der Aneignung von Sprache verbunden (vgl. Ahrenholz, 2010). Sprachliche und inhaltliche Herausforderungen des Schulalltags können sich gegenseitig negativ beeinflussen und das Lernen somit behindern (vgl. Dehn, Oomen-Welke & Osburg, 2012).

Der Zweitspracherwerb baut auf kognitiven Strukturen auf, die mit der Zeit weiterentwickelt werden (vgl. Knapp et al., 2011). Die Strukturen der Erstsprache werden auch auf die Zweitsprache übertragen (vgl. Dehn, 2016). Lernende mit Deutsch als Zweitsprache stehen vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits müssen sie das System der deutschen Sprache erlernen (Wortschatz, Grammatik, Laute und Betonung), andererseits zeitgleich ihre kognitiv-schulsprachlichen Kompetenzen entwickeln (vgl. Neugebauer & Nodari, 2012). Mehrsprachige Kinder weisen bereits beim Schuleintritt einen deutlich kleineren Wortschatz in Deutsch als Zweitsprache auf als einsprachige Kinder, wobei häufig Grundbegriffe aus dem Allgemeinwortschatz fehlen. Diesen müssen sie somit erweitern und gleichzeitig Fachsprachen erlernen (vgl. Ahrenholz, 2010). Erschwerend kommt hinzu, dass diese Kinder über einen eingeschränkten allgemeinsprachlichen Wortschatz verfügen und die Vernetzung, Ableitung und Analogiebildung für sie somit schwieriger sind. Umgekehrt stellt der Wortschatz eine Grundvoraussetzung für das schulische Lernen dar. Somit schränkt die fehlende Sprachkenntnis die Aufnahme und Verarbeitung von Inhalten häufig zusätzlich ein (vgl. ebd.). Für die erfolgreiche Herausbildung von Mehrsprachigkeit ist ein kontinuierliches, intensives und vielfältiges Sprachangebot in den entsprechenden Sprachen vonnöten (vgl. Tracy, 2007). Die Herausforderung für die LP besteht nun darin, die gezielte Förderung dem Entwicklungsstand dieser mehrsprachigen SuS anzupassen.

1.1.3 Erläuterung und Begründung der Themenwahl

In der Praxis werden SuS mit Mehrsprachigkeit häufig als Problemgruppe wahrgenommen (vgl. Jeuk, 2015). Als eine von mehreren familiären Risikofaktoren von Lernschwierigkeiten wird – als mit der Migration assoziierte Variable – die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache genannt. Damit hängt auch der schulische Erfolg von migrierten SuS zusammen (vgl. Gold, 2018). Die Auswirkungen eines

bildungssystemfernen Elternhauses, schwieriger Lernvoraussetzungen und problematischer psychosozialer Bedingungen werden durch die besondere Situation des Zweitspracherwerbs weiter verstärkt (vgl. Rösch, 2001). Somit scheinen sich die unterschiedlichen Herausforderungen gegenseitig zu beeinflussen.

Zu beiden Themengebieten, der heilpädagogischen Förderung im Sprachunterricht und dem DaZ-Unterricht, liegt umfassende Literatur vor. Zugleich scheint es an Grundlagenliteratur zu mangeln, welche sich mit der Schnittstelle der beiden Bereiche befasst. Diese Annahme bestätigte sich nach Recherchen im Bibliothekskatalog Nebis sowie bei der Suche nach aktuellen wissenschaftlichen Artikeln in der Fachdatenbank EBSCO. Die Literaturrecherche wurde in einem Rechercheprotokoll festgehalten, das sich in der Tabelle 16 im Anhang befindet. Es handelt sich bei der Förderung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten um ein aktuelles und heilpädagogisch relevantes Thema von zentraler Bedeutung. Deshalb macht sich die vorliegende Literaturarbeit zur Aufgabe, die bestehende Lücke zu schliessen.

Die Ausarbeitung beschränkt sich dabei auf die Förderung mündlichen Sprachhandelns, d. h. auf das Hören und das Sprechen. Dies aus folgendem Grund: Das Hörverstehen wird von Selimi (2018) und Schlatter et al. (2017) als die Grundlage des Spracherwerbs – und somit für den Erwerb von Lesen, Schreiben und Sprechen - angesehen. Die mündliche Kommunikation ist als Lernmedium und Lerngegenstand in der Schule, aber auch in der Ausbildung und im Beruf zentral (vgl. Selimi 2018). Ausserdem ist der mündliche Kompetenzbereich bis anhin nur wenig erforscht worden. Rösch (2001) betont, dass der mündliche Sprachgebrauch für die soziale Eingliederung in eine Gruppe und für die Entwicklung schulischen Lernens von grösster Bedeutung ist.

1.2 Begriffserklärungen

Dieses Unterkapitel erläutert für die vorliegende Arbeit grundlegende Begriffe: erstens das mündliche Sprachhandeln, zweitens die Mehrsprachigkeit und die Qualifikationsfächer des Spracherwerbs und drittens Lernschwierigkeiten und ihre auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren.

1.2.1 Mündliches Sprachhandeln

Der Duden (2020) umschreibt Sprachhandlungen als «Sprechen, Hören, Schreiben oder Lesen als Handlung mit dem Ziel gegenseitiger Verständigung durch Symbole und sprachliche Zeichen». Als mündliches Sprachhandeln werden in dieser Arbeit, wie eingangs erwähnt, das Sprechen und das Zuhören aufgefasst. Bartnitzky (2015) zählt zum Kompetenzbereich *Sprechen und Zuhören* die Teilkompetenzen des Führens von Gesprächen, des verstehenden Zuhörens, des Referierens, des szenischen Spielens und der Metakognition. Die Mündlichkeit gilt dabei zugleich als Medium und Gegenstand der Entwicklung, da sie sowohl im Alltag als auch in Bildungsprozessen ein zentrales Instrument darstellt (vgl. Bartnitzky, 2015). Ausserdem kann zwischen monologischen Sprachhandlungsformen (beispielsweise dem Hören von Nachrichten oder Halten eines Vortrags) und dialogischen Sprachhandlungsformen (beispielsweise dem Zuhören und Sprechen in einer Diskussion) unterschieden werden (vgl.

Selimi, 2018). Dialogisches Sprechen erlernen die SuS in Auseinandersetzung mit ihrem Umfeld. Das monologische Sprechen stellt dagegen hohe Anforderungen an sie, da die sprachlichen Äusserungen dabei stärker vernetzt, strukturiert, klar und selbsterklärend sein müssen – eine auf konzeptioneller und sprachlicher Ebene anspruchsvolle Aufgabe, die eine Vorläuferbedingung für das Schreiben und den Schulerfolg darstellt (vgl. Schlatter et al., 2017).

Im mündlichen Sprachhandeln gibt es drei Kompetenzstufen: Die *Reproduktion* umfasst das bruchstückhafte Verstehen und Erzählen. Sie ist abhängig von Hilfen bzw. wiederholtem Nachfragen und Interpretationsleistungen des Gegenübers. Die *Rekonstruktion* umfasst das Verständnis und die Artikulation beispielsweise von Vorträgen und Erzählungen. Dabei kommen Hör- und Sprechtechniken zum Einsatz. Die *Konstruktion* umfasst die Hör- und Sprechgewandtheit. Damit werden längere Beiträge sachrichtig und zusammenhängend erschlossen bzw. gehalten, wofür Konzentrationsstrategien nötig sind. Wichtige Bestandteile des Unterrichts in der Schule sind das Einleiten und Aufrechterhalten von Gesprächen, das Erzählen und das Vortragen (vgl. Selimi, 2018).

Das Hören umfasst die Hörintention sowie die Selektion, Organisation und Integration von Informationen. Alle Phasen erfordern kognitive und metakognitive Kompetenzen sowie Selbstregulationskompetenzen. Durch aufmerksames Zuhören kann das Hörverständnis trainiert werden. Die Art der Aufmerksamkeit wird jeweils der vorliegenden Situation angepasst, wobei unterschiedliche Hörformen existieren: globales, selektives, detailliertes und selektierendes Hören (das zu hören, was man hören will). Diese sind laut Selimi (2018) eng miteinander verknüpft. Das Hörverstehen ist ein konstruktiver Prozess, der aus zweierlei Verarbeitungsprozessen besteht: Mit der Bottom-up-Verarbeitung werden Laute identifiziert, Wörter erkannt und Sätze verarbeitet. Dafür sind phonologische, lexikalische, grammatische und pragmatische Kenntnisse erforderlich. Diese Prozesse laufen langsam ab und können das Arbeitsgedächtnis überlasten. Bei Top-down-Verarbeitungsprozessen wird das Zuhören von Vorwissen und Erwartungen geleitet und entsprechend beeinflusst (vgl. Schlatter et al., 2017).

Schliesslich ist die Unterscheidung zwischen konzeptioneller und medialer Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu erwähnen: Das Medium der sprachlichen Äusserung kann dabei einen phonischen oder einen schriftlichen Code aufweisen, d. h., eine Nachricht kann mündlich oder schriftlich übermittelt werden. Die Konzeption sprachlicher Äusserungen definiert, dass kommunikative Strategien gesprochen oder geschrieben sein und somit die typischen Merkmale gesprochener bzw. geschriebener Sprache aufweisen können. Daraus ergeben sich vier Zuordnungsmöglichkeiten von Medium (phonisch/schriftlich) und Konzeption (gesprochen/geschrieben), wobei die Zuordnung zur Konzeption als ein Kontinuum aufzufassen ist (Koch & Oesterreicher, 1985).

1.2.2 Mehrsprachigkeit und die Qualifikationsfächer des Spracherwerbs

Gemäss Wendlandt (2016) gibt es vier Erwerbsmodelle für den ungesteuerten Spracherwerb: Der monolinguale Erwerb ist gegeben, wenn Kinder eine einzige Sprache lernen. Familien- und Umgebungssprache sind hierbei identisch. Der simultan-bilinguale Erwerb liegt hingegen vor, wenn Kinder in den

ersten drei Lebensjahren zwei Sprachen lernen, nämlich die Familiensprache und eine davon abweichende Umgebungssprache. Der sukzessiv-bilinguale Erwerb besteht, wenn die Kinder ihre Familiensprache (meist eine Minderheitensprache des jeweiligen Landes) ab Geburt erlernen und die Umgebungssprache erst nach dem 3. Lebensjahr. Diese Kinder kommen meist nach einer Migration mit der Umgebungssprache in Kontakt und sprechen bis zum Eintritt in eine schulische Institution ihre Familiensprache. Als Zweitspracherwerb gilt, wenn ein Mensch die jeweilige Zweitsprache erst als Erwachsene*r erlernt (vgl. Wendlandt, 2016). An integrativen Schulen werden SuS mit nichtdeutscher Erstsprache im DaZ-Unterricht gefördert (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2017) – sie erwerben ihre zweite Sprache also sukzessiv-bilingual. Die vorliegende Literaturarbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit SuS, die die deutsche Sprache im sukzessiv-bilingualen Erwerb erlernen. Einfachheitshalber werden im Folgenden hierfür die Ausdrücke «mehrsprachige SuS» oder «mehrsprachiges Kind» verwendet.

Gemäss Knapp et al. (2011) hat jedes mehrsprachige Kind eine individuelle Lernbiografie. In seiner Erstsprache hat es gewisse Kompetenzen erworben, welche die Entwicklung derjenigen in der Zweitsprache beeinflussen (vgl. Cummins, 1984). Die Erfahrungen und Kenntnisse der Erstsprache können den Erwerb der Zweitsprache positiv, aber auch negativ beeinflussen (vgl. Schlatter et al., 2017). Somit wird deutlich, dass es sich bei den mehrsprachigen SuS um eine äusserst heterogene Gruppe handelt.

Der Spracherwerb ist ein eigenaktiver Prozess, bei dem das Kind Zusammenhänge zwischen Zeichen und ihrer Bedeutung sowie Regeln über die Struktur der Sprachen aufbaut. Die Kinder setzen sich dabei mit dem jeweiligen sprachlichen Angebot auseinander, was sehr von ihrem Sprachentwicklungsstand abhängt und in der Zone der nächsten Entwicklung liegen muss (vgl. Vygotsky, 1986). Voraussetzungen für die Sprachförderung sind einerseits ein sprachliches Angebot, welche die für die Kinder relevanten Informationen abdeckt, und andererseits ein Sprach- und Interaktionsverhalten von Kommunikationspartnern, welches die Kinder beim Entdecken dieser Informationen unterstützt (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012). Eine Vielfalt der sprachlichen Anregungen und eine stimulierende Umgebung fördern die Sprachentwicklung (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008).

Um eine Sprache zu beherrschen, müssen sich die Lernenden eine Reihe von Einzelqualifikationen aneignen. Jede Qualifikation hat eine produktive Seite (Sprechen und Schreiben) und eine rezeptive (Hören und Lesen), die sich wechselseitig beeinflussen. Jeuk (2015) unterscheidet folgende fünf Qualifikationsfelder: Die *phonische Qualifikation* umfasst die Aussprache und Lautdifferenzierung. Sie ist eine zentrale Voraussetzung, um Wörter unterscheiden zu können. Schwierigkeiten bei der Aussprache können bei mehrsprachigen SuS negative Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb haben. Die *pragmatische Qualifikation* betrifft diskursive Kompetenzen, d. h. die Fähigkeit zur Kommunikation – wobei die anderen Qualifikationen mitwirken. Mehrsprachige SuS erwerben sie in den unterschiedlichen Sprachen parallel oder verschoben. Die *semantische Qualifikation* bezieht sich auf den Erwerb von Grammatik und Wortschatz. Herausforderungen sind dabei die vielfältigen Bedeutungen und Verwendungskontexte der Wörter sowie der eingeschränkte Sprachkontakt und die geringere Spracherfahrung der mehrsprachigen SuS. Bei der *morpho-syntaktischen Qualifikation* stehen der Satzbau und die Bildung

der Wörter im Zentrum. Mehrsprachige SuS erlernen sie im gleichen Ablauf wie einsprachige Kinder. Die *literale Qualifikation* schliesslich umfasst den Schriftspracherwerb (Lesen und Schreiben), welcher von der Entwicklung der anderen Qualifikationen beeinflusst wird (vgl. Jeuk, 2015). Ausführliche Definitionen der Qualifikationsfächer finden sich in den Tabellen 8 bis 11 im Unterkapitel 3.2.1.

Mehrsprachige SuS können im Vergleich mit den einsprachigen einen begrenzten Wortschatz und Probleme bei der Begriffsbildung aufweisen (wie Überdehnung oder Sprachschöpfungen). Vermeidungsstrategien und Fossilisierung (das Stehenbleiben des Spracherwerbs auf einer bestimmten Entwicklungsstufe) können im Bereich der Sprachstrukturen auftreten. Ebenso können Sprachmischungen oder «Code-Switching» (Sprachwechsel innerhalb einer Äusserung, eines Textes oder Dialogs) vorkommen (vgl. Rösch, 2001). Tracy (2007) betont allerdings, dass sowohl das «Code-Switching» als auch das Mischen als pragmatische und stilistische Ressource betrachtet werden sollten.

Wie bereits erwähnt, beeinflusst die Erstsprache den Erwerb der Zweitsprache. Dies kann positive Auswirkungen haben, da beispielsweise Ähnlichkeiten den Lernprozess erleichtern. Es kann aber auch zu falschen Übertragungen, sogenannte Interferenzfehlern, führen. Das Hörvokabular ist in der Zweitsprache begrenzt und weniger automatisiert verfügbar. Mehrsprachige SuS greifen häufiger auf Bottom-up-Prozesse des Hörverstehens zurück, was geringere Leistungen im Hörverstehen zur Folge haben kann. Das globale Hörverstehen stellt vor allem für jüngere mehrsprachige SuS eine Herausforderung dar, da es ihnen schwerfällt, ein kohärentes, zusammenhängendes Bild zu bilden (vgl. Schlatter et al., 2017).

Der Erwerb einer Zweitsprache wird durch den individuellen Willen, kommunikative Bedürfnisse, affektive und soziale Faktoren vorangetrieben. Er stellt vier Arten von Anforderungen an die lernende Person: Das *Analyseproblem* besteht darin, aus einem kontinuierlichen Lautstrom bedeutungsvolle Einheiten zu isolieren. Das *Syntheseproblem* ergibt sich daraus, welche Wörter man wie verwendet. Das *Einbettungsproblem* betrifft den Gebrauch der Sprache im jeweiligen Kontext und das *Vergleichsproblem* gründet in der Differenz zwischen dem eigenen Sprachgebrauch und demjenigen der Umgebung. Selbstkorrekturen und das Phänomen der Fossilisierung sprechen dafür bzw. dagegen, dass Lernende diese Unterschiede wahrnehmen (vgl. Ahrenholz, 2008).

1.2.3 Lernschwierigkeiten und ihre auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren

Lernschwierigkeiten kommen dann zum Vorschein, wenn Anforderungen bestehen, die die vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten in einem gewissen Mass überschreiten. In einem gewissen Rahmen gehören solche Schwierigkeiten zu den Lernprozessen aller SuS. Sind sie jedoch nur mithilfe zusätzlicher – unter Umständen sogar sonderpädagogischer – Förderung zu überwinden, spricht man von gravierenden Lernschwierigkeiten. In der Schule äussern sie sich durch Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens sowie beim Lernen an sich (Metakognition und der Einsatz von Lernstrategien; vgl. Heimlich, 2016).

Als auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen von Lernschwierigkeiten gelten individuelle Lernvoraussetzungen sowie familiäre und schulische Kontextbedingungen. Als domänenübergreifende individuelle Ursachen werden folgende angeführt: Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Lernstrategien und ihre metakognitive Regulation, Motivation und Selbstkonzept, Willenskraft sowie Handlungs- und Emotionsregulation. Diese Bedingungen wirken sich wiederum auf das Lernen aus, wodurch sich Lernschwierigkeiten verfestigen. Die Folgen von Lernschwierigkeiten sind ungeeignete Lernmotivation und -verhalten (vgl. Gold, 2018). Beide Aspekte können wiederum gleichermaßen auslösende und aufrechterhaltende Bedingung sein.

1.2.4 Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten

Um SuS mit Lernschwierigkeiten zu fördern, ist es entscheidend, im Rahmen eines adaptiven Unterrichts auf die individuellen Lernvoraussetzungen einzugehen (vgl. Gold, 2018). Walter und Wember (2007) gliedern ihre Interventionen in Förderung der Metakognition, der Lern- und Gedächtnisleistungen, des Lernens durch diejenige des Denkens, der Wahrnehmung, der Psychomotorik, der Aufmerksamkeit und der Motivation (vgl. Walter & Wember, 2007). Lauth, Grunke und Brunstein (2014) nennen neben konkreten Förderschwerpunkten in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen auch die Vermittlung von Lernstrategien und selbstreguliertem Lernen sowie die Förderung von Gedächtnisprozessen, von Aufmerksamkeit und von Konzentration, der begrifflich-kategorialen Verarbeitung, des induktiven Denkens und Lernens, von Metakognition und strategischem Lernen (vgl. Lauth et al., 2014). Als gemeinsame Bereiche werden von Gold (2018), Walter und Wember (2007) sowie Lauth et al. (2014) die Förderung von Aufmerksamkeit, Lernstrategien, Metakognition und Motivation genannt.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der Literaturarbeit dar. Den theoretischen Rahmen bilden allgemeingültige Konzepte des mündlichen Sprachhandelns, die sowohl für SuS mit besonderen Lernbedürfnissen als auch für SuS ohne solche gleichermassen gelten. Einleitend werden die Stufen des Spracherwerbs beschrieben. Anschliessend wird in je einem Unterkapitel auf die Förderung des mündlichen Sprachhandelns allgemein, bei Mehrsprachigkeit und bei Lernschwierigkeiten eingegangen. Im fünften Unterkapitel soll schliesslich die zentrale Fragestellung hergeleitet und begründet werden.

2.1 Die Stufen des Spracherwerbs

Der Erwerb des deutschen Satzbaus erfolgt bei deutsch- und bei mehrsprachigen SuS jeweils in Entwicklungsschritten (vgl. Tracy, 2007). Sukzessiv bilinguale Kinder erwerben – unabhängig von ihrer Erstsprache – die Satzstruktur auf gleiche Weise und durchlaufen die gleichen Entwicklungsphasen (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012). Der Spracherwerb kann in **fünf Phasen** gegliedert werden. Zunächst werden Einwortäusserungen gemacht: Nomen, paraverbale sowie deiktische Elemente (Zeigewörter) und Verbpräfixe. Weiter können Kinder in dieser Phase das Negationswort «nein» verwenden und Fragen bilden, die anhand der Intonation von Aussagen unterschieden werden können. In der zweiten Phase werden Nominalphrasen, Adverbiale und verbale Elemente in der Stammform, Infinitivform sowie mit der drittpersonalen Endung «-t» verwendet. In dieser Zwei-Wort-Phase werden Inhaltswörter in Subjekt-Verb-, Subjekt-Komplement- und Verb-Komplement-Sätzen sowie nur aus Komplementen bestehenden Sätzen verwendet. Die Verben stehen dabei entweder am Ende der Komplemente oder vor ihnen. Funktionswörter werden ausgelassen. In der dritten Phase treten Hilfs- und Modalverben, die erstpersonale Endung «-e» sowie der Genitiv auf. Die in der zweiten Phase gebildeten Sätze werden durch Komplemente erweitert. Soll etwas negiert werden, wird das Wort «nicht» vor dem Element eingeschoben (vgl. Clahsen, 1986). In der vierten Phase wird die zweitpersonale Verbendung «-st» erworben und der Erwerb des Subjekt-Verb-Kongruenzsystems abgeschlossen. Die Kinder verwenden den Nominativ anstelle der Formen des Akkusativs oder Dativs, d. h., sie übergeneralisieren den Nominativ. In dieser Phase beherrschen die Kinder die wichtigsten syntaktischen Regeln zur Stellung verbaler Elemente: die Verbzweitstellung, die Trennung zusammengesetzter Verben und die Inversion von Subjekt und konjugiertem Verb in einer Frage. In der fünften Phase kommen Konjunktionen und Relativpronomen zum Einsatz. In einem früheren Stadium dieser Phase werden Akkusativmarkierungen auch in Dativ erfordernden Kontexten verwendet. In einem späteren Stadium werden schliesslich Dativmarkierungen eingesetzt. Die Kinder bilden Nebensätze mit Verbletzstellung und korrekter Position des Negationspartikels (vgl. Clahsen, 1986). Topologische Felder (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012) dienen zur Veranschaulichung des Spracherwerbs.

Vor-Vorfeld	Vorfeld	linke Satzklammer (mit finiten Verben)	Mittelfeld	rechte Satzklammer
			Tür	auf
			Mama auch Bus	fahren
	Ich	trinke	Wasser.	
weil	ich		Durst	habe.

Tabelle 1. Topologische Felder (Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 120).

Anhand des **topologischen Feldes** ist zu erkennen, dass der Erwerb der Satzstrukturen von rechts nach links stattfindet. Zunächst kommt es zu Einwortäußerungen, die aus Nomen, Pronomen, Verbpartikeln, deiktischen Elementen oder sozial-pragmatischen Wörtern bestehen. Frühe Wortkombinationen beinhalten Verbpartikel und nicht finite Verben, die in die rechte Satzklammer gehören. Darauf folgen Mehrwortäußerungen mit nicht konjugierten Verben in der rechten Satzklammer. Das syntaktische Prinzip wird allmählich entdeckt und mehrere Wörter werden miteinander kombiniert. Als Drittes kommen Sätze mit konjugierten Verben zum Zug: zuerst die Modalverben, Formen von «sein» und Vollverben. Erste Artikel treten auf, Funktionswörter werden noch häufig ausgelassen und es unterlaufen Genusfehler. Allmählich erwerben die Kinder die korrekte Verbstellung in Hauptsätzen, die Subjekt-Verb-Kongruenz, Artikel und eindeutige Akkusativmarkierungen. Als Viertes werden Nebensätze mit finitem Verb am Ende gebildet und wird das Genus- und Kasussystem mit den Dativmarkierungen weiter ausgebaut. Mit dem Erwerb der Nebensätze mit Nebensatzleitern und Verben in der rechten Satzklammer ist die deutsche Satzstruktur grundsätzlich erworben (vgl. Tracy, 2007; Ruberg & Rothweiler, 2012).

Sukzessiv-bilinguale Kinder haben häufig einen besonderen Umgang mit dem Genus und dem Kasus: Zunächst konzentrieren sie sich auf einen bestimmten Artikel im Nominativ und im Akkusativ. Später kommt je ein zweiter Artikel hinzu. Im dritten Schritt werden alle drei Artikel im Nominativ gebraucht (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012).

Für eine dezidierte **Sprachstandserhebung** müssen demnach folgende Strukturen überprüft werden: Äußerungslänge, Satztypen (Hauptsatz/Nebensatz), Stellung finiter Verben in Haupt- und Nebensätzen, Subjekt-Verb-Kongruenz und Kasusmarkierung. Als Strukturierungshilfe lohnt es sich, die Äußerungen in das topologische Feld einzutragen (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012). Ruberg und Rothweiler (2012) präsentieren in ihrer Monografie Beobachtungsbögen zum Satzstruktur- und Kasuserwerb.

2.2 Förderung des mündlichen Sprachhandelns

Von den schulischen Bezugspersonen können laut Ruberg und Rothweiler (2012) bestimmte Strategien angewendet werden, um den Spracherwerb der Kinder zu fördern. Als wichtigste Merkmale der **lehrenden Sprache** gelten: korrekatives Feedback auf morpho-syntaktischer, phonischer oder semantisch-lexikalischer Ebene, Expansion (Erweiterung der Aussage des Kindes um inhaltliche Details), Transformation (Umformung der Satzstruktur), Extension (inhaltliche bzw. thematische Fortführung) und offene Fragen. Diese Sprachlehrstrategien werden als Modellierungstechniken eingesetzt, um Kinder im Er-

werb bestimmter Strukturen gezielt zu unterstützen (siehe auch Unterkapitel 2.4). Sie sollten daher bewusst, zielgerichtet, reflektiert und fachlich begründet angewendet werden (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012).

Durchgehende Sprachförderung bedeutet, dass sich alle LP aller Stufen und Fächer mit Fragen der Sprachförderung auseinandersetzen und ihren Unterricht sprachfördernd gestalten. Sprachförderung wird somit als koordinierter, sich auf alle Stufen erstreckender Prozess verstanden. Sie ist ein integraler Bestandteil der Unterrichtstätigkeit und erfordert eine koordinierte Sprachförderung der LP. Fünf Eckpunkte für eine nachhaltige Sprachförderung sind: Themenorientierung, Handlungs- bzw. Aufgabenorientierung, Differenzierung, Einbezug und Förderung der Erstsprachen sowie die Zusammenarbeit zwischen den betreffenden LP (vgl. Neugebauer & Nodari, 2012).

Die im Unterkapitel 1.2.1 erwähnten Kompetenzbereiche können in der Schule durch das Setzen **bestimmter Akzente** gezielt weiterentwickelt werden. So können eine humane Gesprächskultur in Kindergesprächen, Philosophieren mit Kindern und unterschiedliche Gesprächssituationen im Unterricht gefördert werden. Wichtig dabei ist, dass die betreffende LP als Modell für sachbezogenes und verstehendes Sprechen und Zuhören fungiert. Weiterhin regen LP die Kinder kognitiv an und helfen ihnen, verstanden zu werden und somit eigenständige Denkarbeit zu erbringen. Mündlichkeit gilt daher als wichtigstes Medium zur Reflexion und zur Verständigung. Demokratisches Sprechen beinhaltet das Mitentscheiden, Mitgestalten und Mitverantworten in einer Gruppe. Dies kann in Arbeitsformen wie freier Arbeit und Projekten, regelmässigem Klassen- und Kinderrat oder in Lerngesprächen geübt werden. Die Schule wird dabei zum Vorbild für ein demokratisches Gemeinwesen. In diesem werden Gesprächsregeln definiert und mit den SuS reflektiert. Das verstehende Zuhören kann mit dialogischem Vorlesen, Hörtexten, Präsentationen und Übungen repetiert werden. Bei der Arbeit mit Hörtexten ist das Antizipieren, Zusammenfassen und Weiterführen zentral. Übungen können beispielsweise Redemuster beinhalten. Das Erzählen beinhaltet die Kontextualisierung der Erzählung, die Vertextung und die sprachliche Markierung. Mit motivierenden Erzählimpulsen können Alltagserzählen und gestaltendes Erzählen mittels Ideenfeldern, rotem Faden, Erzählkarten oder Wortfeldern gefördert werden. Das Referieren fördert Sachkenntnisse, sprachliche Arbeit in mehreren Kompetenzbereichen und sozial-kommunikative sowie medienspezifische Fähigkeiten. Das Diskutieren kann mit dem Dreischritt *Meinung – Begründung – Beispiel*, mit Pro- und Kontra- und Klassendiskussionen geübt werden. Das szenische Spielen hat einen Lebensbezug von den SuS und beinhaltet als Spieltypen den gestalteten Vortrag, quasireale, fiktive, Sprach- und Theaterspiele. Dabei zielen vor allem die Sprachspiele auf die Kommunikationsförderung und aufmerksames Zuhören ab. Beim gestalteten Vortrag werden literarische Texte handlungsbezogen interpretiert und inszeniert. Sprechübungen verfolgen als Ziel die Verbesserung der Artikulation und die Atem-, Stimm- und Lautbildung. Dabei sind LP Sprachvorbilder und Modelle für deutliches Sprechen, aktives Zuhören, Zugewandtheit und wichtige Redemuster. Sie gestalten sinnvolle Sprechsituationen (eventuell mit Tonaufnahmen) und sorgen für eine anregende Lernumgebung. LP tragen dazu bei, dass die SuS ein verständiges und verantwortliches Miteinander-Sprechen entwickeln. Geeignete Sitzformen, hinreichende Zeitgefässe, feste Zeiten sowie anregendes Material gelten dabei als essenziell (vgl. Bartnitzky, 2015).

Zur **Förderung einzelner Qualifikationsfächer** lässt sich folgendes festhalten: Es ist zu beobachten, dass sich pragmatische Kompetenzen mit zunehmendem Alter entwickeln und in Wechselwirkung zu den sprachsystematischen Kompetenzen stehen. Daher sollten sie bei der Förderung berücksichtigt werden, beispielsweise beim Erzählen (als eine isolierte, lineare oder strukturierte Ereignisdarstellung). Die semantische Förderung zielt auf die Entwicklung von Wörtern und Begriffsbildungen ab. Die Begriffe und Bedeutungen von Wörtern sind individuell. Direkte Fördermöglichkeiten zielen darauf ab, dass die SuS jene besser abrufen und speichern können. Die Förderung grammatikalischer Strukturen soll in motivierende, alltägliche und sinnvolle Handlungszusammenhänge integriert werden. Der Fokus soll dabei auf der Verbstellung, dem Genus und Kasus, der Mehrzahlbildung und den Funktionswörtern liegen. Die Förderung der phonischen Qualifikation zielt auf die Lautbildung über kognitive Einsichten, Sprachanalyse, Reflexion und Neustrukturierung ab. Dabei tritt eine phonologische Schwierigkeit erst dann auf, wenn durch eine andere Lautbildung eine neue Wortbedeutung erschaffen wird. Eine kontrastive Vorgehensweise und die Möglichkeit, Regelmässigkeiten selbst zu erforschen, erweisen sich dabei als effektiv (vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011).

Bei der **Förderung der Hörkompetenzen** ist das aktive und aufmerksame Hin- bzw. Zuhören essenziell. Das kontextbezogene Verständnis und die Interpretation des Gehörten gilt es zu fördern (vgl. Selimi, 2018). Das Erteilen von längeren Aufträgen im Schulalltag stellt eine gute Möglichkeit dar, um das detaillierte Hörverstehen der SuS zu schulen. Dabei hat es sich bewährt, dass sie längere Aufgabestellungen in ihren eigenen Worten nachformulieren. Die LP muss die Aufträge entsprechend vorbereiten, wobei die W-Fragen als Leitfragen Orientierung bieten können (vgl. Schlatter et al., 2017).

Grammatische Elemente und neuer Wortschatz werden anhand des **Vier-Phasen-Modells** in Form von Redeanlässen aufgebaut: In der ersten Phase des Verstehens und Verwendens wird der Inhalt in ein bis zwei Redeanlässen aufgebaut und verwendet. Die LP unterstützt sie dabei. Die zweite Phase der Sprachreflexion umfasst die metasprachliche Ebene, auf der der Inhalt betrachtet wird. In der dritten Phase des Automatisierens wird das Neue durch Sprachspiele und -übungen automatisiert, und in der letzten Phase des Anwendens wird der Inhalt in einem neuen Kontext (ab der dritten Klasse auch in Schreibanlässen) angewandt. Sprachspiele sollen zielgerichtet eingesetzt werden. Dafür ist im Voraus zu klären, welches sprachliche Lernziel erreicht werden soll, welche Voraussetzungen bestehen und welche Redemittel aufgebaut werden können (vgl. Schlatter et al., 2017). Dieses Vorgehen kann im Rahmen der vier Sprachfelder nach Cathomas und Carigiet (2008; siehe Unterkapitel 2.3) angewendet werden.

Im ersten Schritt einer **Fördereinheit** sollen die Kinder die relevanten Strukturen im sprachlichen Input identifizieren und die grammatikalischen Regeln selbst erschliessen (beispielsweise den Dativ, den Erwerb von Hauptsatzstrukturen oder Nebensätzen; vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012). Dabei können Form und Funktion einer Struktur möglichst eindeutig kontrastiv gegenübergestellt werden (beispielsweise Singular/Plural oder grammatikalische Fälle anhand des bestimmten Artikels im Maskulinum). Als Nächstes sollen Kontexte geschaffen werden, in denen die SuS die neuen Strukturen wiederholt einüben können. Dies sollen konkrete Handlungssituationen sein, die als sinnvoll erlebt werden. Thematisch

kann an besondere Interessen und Vorlieben angeknüpft werden, um die Förderung des Grammatikerwerbs aufzubauen. Dabei nutzen LP bewusst die Zielstrukturen (im Vergleich zu kontrastierten Strukturen) und fordern die SuS auf, diese ebenfalls zu nutzen. Mittels Modellierungstechniken animieren die LP ihre SuS (eine detaillierte Ausführung der Modellierungstechniken befindet sich im Unterkapitel 2.4). Für das Kind sind eine vertrauensvolle Beziehung zur LP, das Erleben der Sprache, Motivation, Spass, Interesse und Kommunikation zentral. Der Grammatik- und der Wortschatzerwerb sind eng miteinander verknüpft. Daher betonen Ruberg und Rothweiler (2012), dass die Förderung der Grammatik und der Wortschatzaufbau eng miteinander verbunden sind.

2.3 Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Mehrsprachigkeit

Die Sprache dient der Kommunikation und soll den Sprechenden Freude bereiten – ein Kind darf dazu ermutigt, bestärkt und gefördert werden. Dabei gibt es typische Fehlurteile und hinderliches Verhalten, welche sich hemmend auf die Lernmotivation der SuS auswirken können, beispielsweise mangelnde Planung der Spracherziehung, Leistungsdruck oder das Herumreiten auf sprachlicher Korrektheit (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008). Eine zusätzliche Herausforderung für die mehrsprachigen Kinder ergibt sich daraus, dass sie sich neben der Alltags- auch die Schulsprache aneignen müssen. Die Alltagssprache ist für die soziale Interaktion und Integration notwendig und die Schulsprache bildet eine Voraussetzung für die Schulkarriere.

Der Sprachunterricht kann auf **vier verschiedenen Feldern** stattfinden. Im ersten Sprachfeld, dem BICS-Feld, geht es um die Alltagssprache und zwischenmenschliche Grundfertigkeiten der Kommunikation. BICS steht für «basic interpersonal communicative skills» und bedeutet *grundlegende zwischenmenschliche kommunikative Fähigkeiten*. Im zweiten Sprachfeld, dem Automatisierungsfeld, müssen wichtige sprachliche Grundlagen wiederholt und automatisiert werden, damit mit komplexeren sprachlichen Anforderungen umgegangen werden kann. Im dritten Sprachfeld, dem Transferfeld, wenden Kinder ihr Wissen auf neue Situationen an. Im vierten Sprachfeld, dem CALP-Feld, wird in der Schulsprache Neues kreiert und produziert. CALP steht für «cognitive academic language proficiency» und bedeutet *kognitiv-akademische Sprachkompetenz* (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008). Mehrsprachige SuS verfügen über unterschiedliche grundlegende zwischenmenschliche kommunikative Fähigkeiten und kognitiv-akademische Sprachkompetenzen in ihrer Familiensprache. Dies wirkt sich unterschiedlich auf ihr Verständnis des Sprachunterrichts auf den vier verschiedenen Feldern aus (vgl. Jeuk, 2015).

Es gibt einige **Grundprinzipien** für eine umfassende Förderung von mehrsprachigen SuS: vom Hören zum Sprechen, vom reproduzierenden zum eigenständigen und vom dialogischen zum monologischen Sprechen. Spielerische Formen wie Lieder oder Sprachspiele werden als Ergänzung zu didaktischen Fördersettings in korrektem Hochdeutsch eingesetzt. Kommunikative Unterrichtssituationen sind für die SuS persönlich bedeutsam und für ihre Alltagsbewältigung wichtig – Sprache wird mit Emotionen verbunden. Folgt man diesen Prinzipien, so kann Mehrsprachigkeit von den SuS als positiv anerkannt und auf diese Weise gestärkt werden (vgl. Schlatter et al., 2017). LP dienen dabei als Sprachmodell, wenn sie in vollständigen, konzeptionell schriftlichen, korrekten, am Grundwortschatz orientierten und klar

gesprochenen Sätzen sprechen (vgl. Schlatter et al., 2017). Eine wichtige Grundhaltung der LP im Allgemeinen, aber besonders in der Förderung von mehrsprachiger SuS ist, Kinder als kompetente Lerner und «Sinnsucher» zu sehen, um das Lernen als eigenaktive Konstruktion zu unterstützen. Mit Fehlern soll offen umgegangen, individuelle Wege sollen besprochen und gewürdigt werden (vgl. Bartnitzky, 2015). Gemäss Ehlich (2009) sollten die Schwerpunkte der Förderung auf der Vermittlung von Kenntnissen zur Sprachaneignung und auf sprachlichen Basisqualifikationen liegen.

Die **Förderbereiche** für mehrsprachige SuS umfassen laut Knapp et al. (2011) den Wortschatz, grammatische Kompetenzen und das Verfassen von Texten. Die Wortschatzarbeit beinhaltet dabei den Aufbau und die Festigung des Wortschatzes, die Vermeidung von Allerweltswörtern, die Verwendung differenzierter Begrifflichkeiten, Paraphrasen, differenzierte Anwendungen des Wortschatzes, die Erweiterung des Fachwortschatzes und die Erarbeitung unterschiedlicher Bedeutungen von Alltags- und Fachbegriffen (vgl. Knapp et al., 2011).

Das **Erlernen des Wortschatzes** gliedern Schlatter et al. (2017) in vier Phasen: In der ersten Phase nehmen die SuS ein neues Wort wahr. Förderlich dabei ist, die SuS anzuregen, nach der Bedeutung von ihnen unbekanntem Wörtern zu fragen. In der zweiten Phase wird dem neuen Wort eine Bedeutung zugeordnet. Dabei greifen mehrsprachige SuS auf Begriffskonzepte der Erstsprache zurück – allerdings sind diese in zwei Sprachen selten deckungsgleich. Wenn in der Erstsprache keine Konzepte vorhanden sind, müssen sie neu aufgebaut werden. In der dritten Phase wird das neue Wort längerfristig im Verstehenswortschatz abgespeichert. Die LP brauchen es gehäuft und bauen es in spielerische Memorierungssequenzen ein. In der vierten Phase wird das Wort, beispielsweise in spielerischen Sequenzen oder in Redeanlässen, verwendet. SuS müssen fünf Komponenten lernen, um ein neues Wort zu beherrschen: Bedeutung, Aussprache, grammatisches Umfeld, passende Verwendung und Schreibweise. Das Erlernen des grammatischen Umfelds ist dabei für mehrsprachige SuS besonders wichtig. Es umfasst die Genus- und Pluralformen für Nomen, die Konjugations- und Zeitformen für Verben bzw. die Steigerungsformen für Adjektive (vgl. Schlatter et al., 2017).

Die **Förderung grammatikalischer Kompetenzen** beinhaltet die Arbeit an folgenden Teilbereichen: Vermittlung der grammatischen Kompetenzen (beispielsweise mit Liedern, Versen, Reimen, Vorlesen und Lesen), deren Verbesserung in der alltäglichen Kommunikation mittels Modellierungstechniken (siehe auch Unterkapitel 2.4), deren Erweiterung beim Verfassen von Texten, das Lenken der Aufmerksamkeit auf selbst zu erkennende eigene Fehler, die Thematisierung noch nicht sicher beherrschter grammatischer Strukturen, Erwerb von Genus und Kasus (mittels Analogiebildung und Nutzung der Kenntnisse der Erstsprache für den Zweitspracherwerb und Sprachreflexionen; vgl. Knapp et al., 2011).

Am Anfang des Zweitspracherwerbs spielen **feste Wendungen** eine grosse Rolle, da sie die Beteiligung am Schulalltag und die Akzeptanz in einer sprachlichen Gemeinschaft ermöglichen. Anfangs werden Wendungen gefestigt, damit die SuS Kontakte knüpfen (beispielsweise im Freispiel), nach Gegenständen fragen, Lernunterstützung einholen, um Erlaubnis bitten, die eigenen Vorlieben äussern und Konflikte lösen können. Wendungen wie «Darf ich mitspielen?» werden dabei als eine Einheit abgespeichert

und verwendet, sodass deren Gebrauch noch nicht bedeuten muss, dass die SuS selbständig Fragen und Sätze mit Modalverben formulieren können. Die LP einer Klasse sprechen sich ab, welche feste Wendungen aufgebaut und gefordert werden. Später folgen feste Wendungen für die Teilnahme an Diskussionen. Allmählich beginnen die mehrsprachigen SuS neben der Reproduktion der festen Wendungen auch eigene sprachliche Äusserungen zu bilden. Dafür analysieren sie diejenigen der anderen und gehen kreativ mit der Sprache um. Aktuelle kommunikativ und emotional bedeutende Redeanlässe, beispielsweise eine Geburtstagsfeier, sind wichtig, um am Inhalt und an der sprachlichen Form zu arbeiten. An Redeanlässen wird Wissen vermittelt, werden bestimmte grammatikalische Elemente (beispielsweise der Dativ, Modalverben oder Nebensätze) geübt und der Wortschatz erweitert. Somit haben Redeanlässe ein Thema, ein kommunikatives Ziel, einen Fokus auf ein grammatisches Element und einen Gesprächsimpuls. Das monologische Sprechen muss mit mehrsprachigen SuS gezielt aufgebaut werden, beispielsweise indem SuS ein herausforderndes Rätsel formulieren, die eigene Familie vorstellen oder von ihren Berufswünschen berichten (vgl. Schlatter et al., 2017). Mehrsprachige SuS brauchen beim Erwerb grammatikalischer Strukturen gezielte Förderung. Ungenügende morphologische Kompetenzen wirken sich negativ auf ihr Verständnis aus. Inhaltliche Zusammenhänge und der Sinn eines Texts können nur identifiziert werden, wenn man die textimmanenten Relationen versteht. Ungenügende Förderung kann eine Diskrepanz zwischen Lernvoraussetzungen und Unterrichtskommunikation bewirken (vgl. Knapp et al., 2011). Feste Wendungen können über Verse und Lieder erlernt werden. Gesungen, mit Bewegungen dargestellt oder als Spiel gestaltet, können sie mehrmals wiederholt werden, ohne dass Langeweile aufkommt. In Rollenspielen und weiteren Lernsettings setzen sich die SuS auf unterschiedliche Weise mit den Wendungen auseinander und bauen sie aus (vgl. Schlatter et al., 2017). Sprachförderung durch Vorlesen beinhaltet die Bearbeitung der Geschichte, die Erklärung von Wörtern, das Aufstellen von Zusammenhängen und Schlussfolgerungen sowie die Anregung, die Geschichte mit der eigenen Welt zu verknüpfen. Texte können dabei in den Bereichen Wortschatz, Syntax, Morphosyntax und Weltwissen durch die LP vereinfacht werden. Ein Roter-Faden-Text (die Kürzest-Zusammenfassung einer Haupthandlung) kann den Einstieg in die Geschichte erleichtern und Orientierung beim Zuhören bieten. Nach mehrmaligem Hören und Nacherzählen des Roter-Faden-Textes wird die Geschichte oder eine entlastete Version angehört und das Bilderbuch angeschaut (vgl. Schlatter et al., 2017).

Da mehrsprachige SuS häufiger Bottom-up-Prozesse des **Hörverstehens** anwenden (siehe Unterkapitel 1.2.2), sollte der Aufbau geeigneter Top-down-Prozesse trainiert werden, beispielsweise indem vorgängig Vorwissen aktiviert wird (vgl. Schlatter et al., 2017). Gute Höraufträge fragen nicht einfach mechanisch Informationen ab, sondern leiten zu Handlungen an, die das Verständnis unterstützen. Das Hörverstehen soll allerdings nicht durch Nacherzählen des Gehörten überprüft werden, zumal SuS immer mehr verstehen, als sie in einer Zweitsprache ausdrücken können. Eine entsprechende Aufforderung kann mehrsprachige SuS frustrieren und ihre eigentliche Hörkompetenz verschleiern. Besser ist es, wenn das Verständnis möglichst unabhängig von eigener Sprachproduktion gezeigt werden kann. Höraufträge sollen zudem mehrmals abgespielt werden. Wenn die SuS einen Text nach einmaligem Anhören verstanden haben, war er wohl zu einfach gewesen. Die Höraufträge können dabei dem gezielten oder dem globalen Hörverstehen dienen (vgl. Schlatter et al., 2017).

Mehrsprachigkeit soll in der Schule stärker als *Mehrwissen* verstanden werden (vgl. Schlatter et al., 2017). Wird Mehrsprachigkeit als wertvolle Ressource aufgefasst, kann damit aktiv und konstruktiv umgegangen werden (vgl. Knapp et al., 2011). Sprachvergleiche können helfen, Phänomene und Besonderheiten der deutschen Sprache besser zu begreifen, insofern sie die Eigenheiten des Deutschen aufzeigen können (vgl. Schlatter et al., 2017). Somit können die Erstsprachen und die SuS als deren Experten in die Sprachförderung einbezogen werden, beispielsweise auf der Suche nach Gesetzmässigkeiten eines bestimmten Phänomens (vgl. Knapp, et al., 2011). Dabei geht es weniger um korrekte Übersetzungen, sondern vielmehr um die Entwicklung von Sprachbewusstheit. Mehrsprachige SuS sollen auf ihre persönlichen Ressourcen zur Problemlösung zurückgreifen können – dies können auch gemeinsame Erstsprachen sein (vgl. Schlatter et al., 2017). Das «Code-Switching» kann als Ressource zu einer optimalen Kommunikation genutzt werden, wenn SuS sich gegenseitig Inhalte in der Erstsprache erklären (vgl. Knapp et al., 2011). Erstsprachen zu verbieten, ist problematisch, da die Kinder ein starkes emotionales Verhältnis zu ihnen haben (vgl. Knapp et al., 2011). Es kann sich negativ auf die Motivation, die Lern- und Leistungsfähigkeit und das sprachliche Selbstkonzept der mehrsprachigen SuS auswirken (vgl. Schlatter et al., 2017). Allerdings sollten weder die deutsche Sprache noch die Erstsprachen zum Ausklinken aus dem Unterricht oder zum Ausschliessen von Mitschülerinnen und LP gebraucht werden (vgl. Schlatter et al., 2017).

Sprachstandseinschätzungen bilden die Grundlage für die Planung der nächsten Förderschritte. Damit kann Sprachförderung wirksam ansetzen. Als einfaches, wissenschaftlich fundiertes und praktisches Diagnostikverfahren bietet sich die Profilanalyse von Heilmann und Griesshaber (2012) an. Ausgehend von der Verbstellung im Satz können fünf aufeinanderfolgende Erwerbsstufen definiert werden, von denen auch Informationen über Wortschatz, kommunikative Kompetenzen und Erzählfähigkeit abgeleitet werden können. Die LP tragen die gemeinsame Verantwortung für das Lernen der mehrsprachigen SuS. Im DaZ-Unterricht werden Inhalte vor- anstatt nachbereitet. Klare Strukturen (beispielsweise durch feste Rituale) dienen dem Verständnis (vgl. Schlatter et al., 2017). Förderung kann in Kleingruppen mit höchstens drei bis vier SuS oder im Einzelunterricht stattfinden. Sie kann vorbereitend sein (wie ein sprachliches «Preteaching»). Der Förderunterricht soll von dafür ausgebildeten LP durchgeführt werden (vgl. Knapp et al., 2011).

2.4 Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Lernschwierigkeiten

Die Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Lernschwierigkeiten ist ein Teil des sprachheilpädagogischen Unterrichts. Gemäss Reber und Schönauer-Schneider (2018) basiert sie auf folgenden **Unterrichtsprinzipien**: Primat der Sprachlernprozesse, Multiperformanz-Prinzip, Prozess- und Förderdiagnostik, Gestaltung eines sprachlich-kommunikativen Milieus und Verbesserung des Selbstwertgefühls. Das Primat der Sprachlernprozesse umfasst Gestaltungsfelder (Inhalte, Methoden, Medien), die in allen Unterrichtsfächern zur Verbesserung der sprachlichen Kommunikation der SuS genutzt werden. Das Multiperformanz-Prinzip bedeutet, dass sprachliche Strukturen auf vielfältige Weise in verschiedenen Modalitäten genutzt werden (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

Eine stets und vielseitig einsetzbare Fördermethode ist die **Lehrersprache**. Sie ist gekennzeichnet durch klare Artikulation, einfache Sätze, bewusste Wiederholung und Betonung von Wörtern, Reduktion der Komplexität, bewussten Einsatz von Sprechpausen und spezifisches Loben. Weiter sind nonverbale Merkmale wie Blickkontakt, Mimik, Gestik, Raum- und Distanzverhalten zu nennen. Schliesslich sind auch ein variables Sprechtempo, eine kräftige Stimme und eine modulierte Sprechmelodie wichtig. Bei der Lehrersprache besonders hervorzuheben sind die Modellierungstechniken. Sie sind einerseits vorausgehende Sprachmodelle, die vor den kindlichen Äusserungen stehen: Präsentation, Parallelsprechen (Versprachlichung der Intentionen des Kindes) und Alternativfragen. Andererseits können Modellierungstechniken auch nachfolgende Sprachmodelle sein, die kindlichen Äusserungen folgen: Expansion, Umformung, korrekatives Feedback, modellierte Selbstkorrektur und Extension. Weiter ist die Impuls- und Fragetechnik wichtig: Impuls- und Fragetechnik sollen die Eigenaktivität der SuS anregen. Sie umfassen das Stellen offener Fragen, das Sammeln von Schülerbeiträgen ohne sofortige inhaltliche Wertung, den Einsatz von Strukturierungshilfen, Demonstrationstechniken, Techniken zur Präsentation von Bildern und frontale Unterrichtsmethoden (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

Die **spracheilpädagogische Förderung** umfasst die Förderung der Metasprache, des handlungsbegleitenden Sprechens, der Aussprache, des Wortschatzerwerbs, der Grammatik und des Sprachverständnisses. Die Metasprache bezeichnet das bewusste und reflektierte Sprechen über Sprache und sprachliche Phänomene. Dies umfasst die Metaphonologie (phonologisches Bewusstsein), die Metasemantik (semantisches Bewusstsein), die Metasyntax (syntaktisches Bewusstsein) und die Metapragmatik (pragmatisches Bewusstsein). Dies kann durch Techniken wie sprachliche Erklärung, sprachliche Kontrastierung, Visualisierung, Einbettung in eine Handlung sowie durch die Schrift gefördert werden. Handlungsbegleitendes Sprechen ist für die Entwicklung der inneren Sprache wichtig. Dies kann Schritt für Schritt und mittels Visualisierungen gefördert werden (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

Die **Förderung der Aussprache** kann auf Lautbildung oder -verwendung zielen. Handzeichen können helfen, die einzelnen Laute zu unterscheiden. Die phonologische Bewusstheit im engeren und im weiteren Sinne ist ein weiterer Fokus in diesem Bereich (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

Der **Wortschatzerwerb** teilt sich auf in den Erwerb von Wortbedeutungen und Wortabruf. Ein Wort enthält dabei morphologische, phonologische, syntaktische, semantische, episodische, prozedurale und graphemische Informationen. Die Wortschatzarbeit soll ein festes tägliches Unterrichtsprinzip sein. Neue Wörter sollten dabei auf vielfältige Weise erarbeitet werden – Arbeit mit Wortfeldern, Lernen mit allen Sinnen, interessenorientiertes Lernen und spielerische Umsetzung sind dabei einige der hierfür einsetzbaren Techniken (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

Die **grammatikalische Förderung** umfasst Wortarten, Tempus, Verbflexion, Kasus, Syntax und Fragen. Dies kann mittels natürlicher Interaktionsstrukturen, einer positiven Lernumgebung, klassenbezogener Fördersequenzen, Ritualen, Anbieten von Zielstrukturen und besonderer Markierung und Merksätzen gefördert werden. Das Sprachverständnis kann auf der Wort-, Satz- und Textebene weiterentwi-

ckelt werden. Dazu gehören allgemeine Prinzipien wie das Anknüpfen an Vorwissen, konkrete Erfahrung und praktische Aktivitäten als Ausgangspunkt, Übung und Wiederholung (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

2.5 Herleitung und Begründung der zentralen Fragestellung

Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen wird folgendes Zwischenfazit gezogen: Die Förderung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten bedingt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Sprachförderung, Mehrsprachigkeit und Umgang mit Lernschwierigkeiten. Dies ist zentral, weil mehrsprachige SuS mit Lernschwierigkeiten in der Schule vor vielschichtige Herausforderungen gestellt sind, die in einer Wechselwirkung stehen. Mehrsprachige SuS mit Lernschwierigkeiten stellen eine äusserst heterogene Gruppe dar und müssen sich darüber hinaus aktiv mehrere komplexe Einzelqualifikationen aneignen. Bei den Recherchen im Rahmen dieser Forschungsarbeit konnte keine Grundlagenliteratur zur Schnittstelle zwischen heilpädagogischer Sprachförderung und der Förderung mehrsprachiger SuS gefunden werden. Da das mündliche Sprachhandeln eine wesentliche Grundlage für das Lernen im Allgemeinen und den Spracherwerb im Besonderen darstellt, konzentriert sich diese Literaturarbeit im Folgenden auf diesen Bereich. Daraus ergibt sich folgende zentrale Fragestellung:

**Wie können mehrsprachige SuS mit Lernschwierigkeiten
in ihrem mündlichen Sprachhandeln gefördert werden?**

3 Vorgehen der Literaturrecherche

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Vorgehensweise, um die im Kapitel 2.5 entwickelte zentrale Fragestellung zu beantworten. Dabei soll die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018; Mayring, 2016) zum Einsatz kommen. Eingangs werden die beiden Arbeitsschritte innerhalb der gewählten Forschungsmethode erläutert: Das Forschungsdesign im Unterkapitel 3.1 beschreibt, wie und mit welchen Kriterien die Literatur recherchiert wurde. Im Unterkapitel 3.2 werden die Ergebnisse der Recherche aufbereitet und dargestellt. Es beinhaltet die Festlegung aller Kategorien, erläutert den Vorgang der Kategorisierung nach der Inhaltsanalyse sowie die genaue Vorgehensweise.

3.1 Forschungsdesign

Dieses Kapitel beginnt mit der Darlegung des gewählten Vorgehens bei der Literaturrecherche. Darauf folgt eine eingehende Erläuterung der Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Anschliessend wird der Literaturkorpus beschrieben und eingegrenzt. Auf die Sichtung und Auswahl der Literatur und die Zusammenstellung des Literaturkorpus geht das Unterkapitel 3.1.4 ein. Im fünften Unterkapitel geht es um die Darstellung und die Entwicklung des Kategoriensystems. Das sechste widmet sich dem konkreten Ablaufmodell gemäss Kuckartz (2018), und das siebte Unterkapitel schliesst mit der Begründung der Methodenwahl.

3.1.1 Geplantes Vorgehen

Obschon es sich bei der Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten um ein aktuelles und heilpädagogisch relevantes Thema handelt, scheint es dazu keine spezifische Grundlagenliteratur zu geben. Dieser besondere Umstand wurde bereits im Unterkapitel 1.2.1 erwähnt. Angesichts dieser Ausgangslage ist es wichtig, die Fachliteratur dahingehend zu durchsuchen und die Erkenntnisse zusammenzufassen. Die vorliegende Arbeit leistet somit auf einem bislang wenig erforschten Gebiet Pionierarbeit. Die Literaturarbeit basiert auf Sekundärforschung, stützt sich also nicht auf eigene empirische Erhebungen, sondern auf eine dezidierte Literaturrecherche.

Eine erste globale Literaturrecherche wurde zwischen dem 30. Mai und dem 28. Juni 2019 durchgeführt. Für einen ersten Überblick wurde die Suchmaschine des Bibliotheksverbunds Nebis sowie diejenige von Google Scholar verwendet. Eine zweite spezifischere Literaturrecherche wurde nach der ersten Kategorienbildung zwischen dem 27. Juli und dem 28. August 2020 durchgeführt. Die Literaturrecherche verfolgte dabei zwei Strategien: erstens die Suche in Datenbanken, zweitens die Suche nach zitierten Artikeln. Für Ersteres wurden die umfassenden E-Ressourcen Nebis und EBSCO genutzt. Für die Recherche wurden englische Suchbegriffe verwendet, da die meisten wissenschaftlichen Studien und Literaturarbeiten in englischer Sprache verfasst sind. Schlagwörter und ihre Synonyme wurden dabei trunkiert. Das Trunkieren (mit dem Einsatz des Asterisks als Platzhalter nach dem Wortstamm) dehnte die Suche aus, sodass auch Variationen der Suchbegriffe berücksichtigt wurden. Die trunkierten Schlagwörter und ihre Synonyme wurden mit dem booleschen Operator «AND» verknüpft, sodass nur Literatur

angezeigt wurde, welche alle drei Suchbegriffe enthält. Zwar bietet die Plattform EBSCO die Option, die Suche einzugrenzen, doch da bei der Recherche für diese Literaturarbeit keine Einschränkungen hinsichtlich Publikationsjahr oder Schulstufe bestanden, wurde diese Funktion nicht benutzt. Die Ein- und Ausschlusskriterien der Literaturrecherche werden im Unterkapitel 3.1.3 dargestellt. Die genauen Schlagwörter und deren Verknüpfungen sind im Rechercheprotokoll der Literaturrecherche in der Tabelle 16 im Anhang einsehbar. Mit den beiden oben erwähnten Vorgehensweisen (Suche in Datenbanken und Suche nach zitierten Artikeln) wurden wissenschaftliche Artikel zur Förderung mündlichen Sprachhandelns einerseits mit Bezug zu *Lernschwierigkeiten* und andererseits mit Fokus auf *Mehrsprachigkeit* zusammengetragen.

3.1.2 Forschungsmethodik: qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018)

Die angewandte Methode der qualitativen Inhaltsanalyse folgt den fünf von Kuckartz (2018) definierten Phasen: Textarbeit, Kategorienbildung, Codierung, Analyse und Ergebnisdarstellung. Sie stehen immer in Bezug zur im Unterkapitel 2.5 aufgeworfenen Fragestellung. Aufbauend auf die in 3.1.5 beschriebene Kategorienbildung soll das konkrete Ablaufmodell festgelegt und die Methodenwahl begründet werden.

3.1.3 Beschreibung und Eingrenzung des Korpus

Die im Unterkapitel 3.1.1 beschriebene Vorgehensweise bei der Literaturrecherche führte zu einer umfangreichen Auswahl an wissenschaftlichen Artikeln, quantitativen und qualitativen Studien (inkl. qualitativen Interviews), Feldstudien, einer Pilot- und einer Fallstudie, Monografien sowie Literaturarbeiten. Wie aus der Tabelle 16 im Anhang hervorgeht, wurden bei der Suche Schlagwörter verwendet, die zur Matrix für die Inhaltsanalyse (Tabelle 2 im Unterkapitel 3.1.5) passen. Daraus entstand der Literaturkorpus als Grundlage dieser Ausarbeitung. Um die Recherche und somit die Datenmenge gezielt einzugrenzen, wurden folgende Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt:

- Fragestellung: Für die zentrale Fragestellung wurde Literatur einbezogen, welche erstens auf die Förderung mündlichen Sprachhandelns, zweitens auf mehrsprachige SuS und drittens auf mindestens einen Aspekt von Lernschwierigkeiten Bezug nimmt. Als wesentliches Einschlusskriterium galt daher, dass die Literatur alle drei Themen einbezieht und miteinander verbindet.
- Sprache: Die Sprachen der Publikationen wurden auf Englisch, Deutsch und Französisch eingegrenzt, da die Verfasserin alle drei Sprachen fließend beherrscht. Jedoch wurden lediglich englische Schlagwörter benutzt, weil auch die meisten nicht englischsprachigen Publikationen ihren Titel und oder ihr Abstract auch auf Englisch formuliert haben.
- Aktualität und Quelle: Um ein umfassendes Bild dieser Fragestellung zu erhalten, wurde der Zeitraum nicht eingegrenzt.
- Quellen: Es wurden stets Primärquellen einbezogen.
- Schulstufe: Die Schulstufe wurde nicht eingegrenzt.
- Alter: Das Alter der Teilnehmer der Studien wurde nicht eingegrenzt.

Die Auswertung der Ergebnisse der Literaturrecherche erfolgt in Kapitel 4.

3.1.4 Sichtung und Auswahl der Literatur

Auswahleinheiten bilden die Grundeinheiten der Inhaltsanalyse. Aus einer Grundgesamtheit werden sie nach einem Auswahlverfahren festgelegt und umfassen ein breites Spektrum (vgl. Kuckartz, 2018). Als Grundgesamtheit dieser Literaturarbeit gilt der erarbeitete Literaturkorpus.

Die Literaturrecherche ergab insgesamt 127 Treffer, die für die Beantwortung der zentralen Fragestellung passend erschienen, da sie relevante Aussagen beinhalteten. Im zweiten Schritt wurden die Treffer inhaltlich überprüft, ob sie den im Unterkapitel 3.1.3 definierten Ein- und Ausschlusskriterien genügen. Schliesslich konnten 78 Treffer zum Literaturkorpus zusammengefasst werden. In den Tabellen 12 bis 15 des Unterkapitels 3.2.2 wird der Literaturkorpus mit Stichworten, Autorschaft und Publikationsjahr zu den einzelnen Kategorien zugeordnet. Im Literaturverzeichnis werden alle verwendeten Artikel mit den erforderlichen Angaben aufgeführt.

3.1.5 Beschreibung der Entstehung des Kategoriensystems

Für die inhaltliche Auswertung der Literatur kommt die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) zum Einsatz. Wie bereits einleitend begründet, zielt diese Literaturarbeit darauf ab, darzulegen, mit welchen Fördermethoden mündlichen Sprachhandelns mehrsprachige SuS mit Lernschwierigkeiten unterstützt werden können. Dabei wird auf die Herausforderungen eingegangen, die sich aufgrund dieser besonderen und bislang nur wenig erforschten Kombination ergeben (vgl. Kapitel 1.1.3 und 2.5). Wie von Kuckartz (2018) vorgesehen, dienen analytische Kategorien als Grundlage für die Inhaltsanalyse. Der Aufbau eines schlüssigen Kategoriensystems und einer darauf fussenden Inhaltsanalyse sind für die Beantwortung der Forschungsfrage entscheidend.

Die Kategorien wurden möglichst in sich konsistent formuliert, sorgfältig ausgearbeitet und präzise definiert. Die Auswertung in der Literaturarbeit orientiert sich an die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität. Da es sich um eine Einzelarbeit handelt, kann nicht auf die Intercoder-Reliabilität zurückgegriffen werden (vgl. Kuckartz, 2018).

Die Kategorien innerhalb des mündlichen Sprachhandelns beruhen auf den gemeinsamen Bereichen der Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten aus dem Unterkapitel 2.4 und auf den im Unterkapitel 2.3 dargestellten Qualifikationsfächern des Spracherwerbs (vgl. Jeuk, 2015). Als gemeinsame Bereiche der Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten werden von Gold (2018), Walter und Wember (2007) sowie Lauth et al. (20014) die Förderung von Aufmerksamkeit, Lernstrategien, Metakognition und Motivation genannt. Hierzu gilt es festzuhalten, dass metakognitive Strategien und Lernstrategien durch die LP unmittelbar beeinflussbar und somit auch förderbar sind. Was die Aufmerksamkeit und Motivation angeht, können LP die Rahmenbedingungen des Unterrichts lediglich anpassen, um eine bessere Aufmerksamkeitsteuerung und eine Motivationssteigerung zu erreichen. Weiter betont Selimi (2018) die Wichtigkeit metakognitiver Kompetenzen, der Motivation und der Aufmerksamkeit für das Zuhören als

mehrstufigen Prozess der Informationsverarbeitung. Unter den kognitiven Voraussetzungen der Sprachentwicklung sind vor allem die Aufmerksamkeit, die auditive Wahrnehmung und die Sprachbewusstheit anzuführen. Als Fundament des Spracherwerbs gilt die Sprechfreude (vgl. Wendlandt, 2016). Wie bereits dargelegt, werden die vier genannten Bereiche für die Förderung sowohl mündlicher Kompetenzen als auch von SuS mit Lernschwierigkeiten als zentral betrachtet.

Basierend auf diesen Grundlagen wird in dieser Arbeit folgende Matrix verwendet: Die Hauptkategorie «Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS» wird mit den Kategorien «Förderung der metakognitiven Strategien», «Förderung der Lernstrategien», «Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung» und «Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation» kombiniert. Darüber hinaus werden diese Kategorien mit den vier Unterkategorien der Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS verbunden, und zwar der Förderung der phonischen, pragmatischen, semantischen und morpho-syntaktischen Qualifikation.

Als Matrix für die Inhaltsanalyse dienen jeweils festgelegte Kategorien (vgl. Kuckartz, 2018). In der Tabelle 2 wird die Matrix mit allen Kategorien für die Inhaltsanalyse dargestellt. Der Begriff der «Kategorie» im Allgemeinen und die Kategorien dieser Literaturarbeit im Besonderen werden im Unterkapitel 3.2.1 definiert.

		Förderung der metakognitiven Strategien	Förderung der Lernstrategien	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufmerksamkeitssteuerung	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation
Hauptkategorie	Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS				
vier Unterkategorien	Förderung der phonischen Qualifikation				
	Förderung der pragmatischen Qualifikation				
	Förderung der semantischen Qualifikation				
	Förderung der morpho-syntaktischen Qualifikation				

Tabelle 2. Matrix für die Inhaltsanalyse.

3.1.6 Festlegen des konkreten Ablaufmodells

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse wird in folgende sieben Phasen gegliedert: initiierende Textarbeit (inkl. Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos), Entwicklung von thematischen Hauptkategorien, Codierung des gesamten Materials mit den Hauptkategorien, Zusammenstellen aller

codierten Textstellen mit gleicher Hauptkategorie, induktives Bestimmen von Subkategorien am Material, Codierung des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem und schliesslich einfache und komplexe Analysen sowie Visualisierungen. Die Auswertung ihrerseits nimmt folgende sechs Formen an: kategorienbasierte Auswertung der Hauptkategorien, Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Kategorie, Zusammenhänge zwischen Hauptkategorien, Kreuztabellen (qualitativ oder quantitativ), Konfigurationen von Kategorien und Visualisierung von Zusammenhängen (vgl. Kuckartz, 2018).

3.1.7 Begründung der Methodenwahl

Die Auswahl der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wurde bereits ausführlich begründet. Da die Bildung von Kategorien auf theoretischen Annahmen gründet, zugleich aber auch eine gewisse inhaltliche Offenheit erforderlich ist, bietet sich eine deduktiv-induktive Kategorienbildung an. Aufbauend auf der Definition der einzelnen Kategorien (vgl. Kapitel 3.2.1) sollen schliesslich thematische Summaries (vgl. Kapitel 4.1) vorgenommen werden. Dadurch wird der Materialfundus komprimiert und anschliessend auf die Beantwortung der Fragestellung verdichtet (vgl. Kuckartz, 2018).

3.2 Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse

Der folgende Abschnitt nimmt eine detaillierte Definition aller Begriffe derjenigen Kategorien vor, die bereits in der Tabelle 2 des Unterkapitels 3.1.5 dargestellt wurden. Im zweiten Teil wird der Vorgang der Kategorisierung nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben beschrieben. Aus den Tabellen 12 bis 15 im zweiten Unterkapitel geht schliesslich der Literaturkorpus der vorliegenden Arbeit hervor.

3.2.1 Definition aller Begriffe der Kategorien

Um die qualitative Inhaltsanalyse einer umfangreichen Menge an Texten umsetzen zu können, wurde das Material schrittweise mithilfe des Kategoriensystems bearbeitet. Somit steht das Kategoriensystem im Zentrum dieser Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2016). Eine Kategorie wird definiert, indem ihr Inhalt umschrieben und die Indikatoren angegeben wurden (vgl. Kuckartz, 2018). Es handelt sich dabei um ein hierarchisches Kategoriensystem mit Haupt- und Unterkategorien, wie in der Tabelle 2 im Unterkapitel 3.1.5 ersichtlich. Für die Beschreibung der Kategorien wurden die Darstellungen von Kuckartz (2018) und Mayring (2016) miteinander verglichen. Die Darstellung von Mayring (2016) benennt Ankerbeispiele und Kodierregeln, während Kuckartz (2018) die Anwendung der Kategorien, Beispiele und Abgrenzungen erklärt. Die Aufführung von Ankerbeispielen und Kodierregeln ist aus der Sicht der Verfasserin zielführend, um die Transparenz ihrer Forschung zu verbessern. Deshalb werden die Kategorien dieser Arbeit anhand der Darstellung nach Mayring (2016) beschrieben. Sofern in der Literatur für die Fragestellung relevante Hinweise auftauchen, wurden diese kodiert und den Tabellen 12 bis 15 des Unterkapitels 3.2.2 zugeordnet (vgl. Kuckartz, 2018).

Kategorie	Förderung der metakognitiven Strategien
Definition	<p>Unter Metakognition werden planerische, überwachende und steuernde Kompetenzen verstanden (vgl. Gold, 2018). Dabei gibt es zwei Komponenten: das Wissen über Kognitionen und Strategien sowie die exekutiven Prozesse, die sich wechselseitig beeinflussen (vgl. Walter & Wember, 2007). Dabei wird zwischen deklarativem Metagedächtnis, strategischen Kompetenzen, exekutiven Metakognitionen und der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses unterschieden (vgl. Lauth et al., 2014). Es gibt unterschiedliche metakognitive Strategien: Behaltensstrategien, die Technik des «lauten Denkens», Selbstbefragungstechniken, Lerntagebuch und Portfolio (vgl. Kaiser & Kaiser, 2006). SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf können in diesem Bereich grosse Schwächen aufweisen, was längerfristig eine Stagnation der Lern- und Denkentwicklung zur Folge haben kann. Die LP sollen die SuS beim Entwickeln der Metakognition fördern, sich allmählich aber zunehmend zurückhalten, um der Eigenaktivität und Selbständigkeit der SuS Raum zu geben. Modelllernen, die Abwesenheit von Druck und angepasste Forderung sind dabei ausschlaggebend (vgl. Walter & Wember, 2007). Metakognitive Defizite zeigen sich bei SuS dadurch, dass sie übereilt denken und handeln und die Aufgabe nicht reflektieren. Durch die Vermittlung geeigneter Strategien können Metakognitionen gefördert werden (vgl. Lauth et al., 2014).</p> <p>Die Förderung exekutiver Metakognitionen umfasst Techniken der Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle und Lernregulation. Es werden drei Formen der Reflexion und Lernsteuerung unterschieden: Wissen über eigene kognitive Funktionen, Steuerung und Kontrolle des eigenen Denkens und Lernens und metakognitive Empfindungen. Durch diese Aktivitäten werden Lernstrategien abgerufen und genutzt, was somit das strategische Lernen unterstützt. Das metakognitive Wissen soll unterrichtsnah und in der Schule verankert sein, am Lerninhalt und den Lernvoraussetzungen angeknüpft werden und die Eigenverantwortung der SuS stärken. Im Rahmen der Förderung soll einerseits das Wissen über das eigene Denken gefördert werden, beispielsweise durch Coaching, Lernpartnerschaften oder Lernkonferenzen. Andererseits steht die Förderung metakognitiver Kontrolle im Zentrum, was mittels spezieller Trainings für metakognitives Wissen und Lernstrategien, Ausführungsmodellen, Arbeitsrückblicken oder der Beachtung metakognitiver Empfindungen umgesetzt werden kann. Dabei soll sie nahe am Unterricht und am konkreten Lerngegenstand erfolgen. Positive Effekte dieser Förderung sind nachgewiesen. Hierbei sind besonders der Zuwachs an Selbstvertrauen und vertiefte Kenntnisse über Lernstrategien und lernschwächerer SuS zu nennen (vgl. Lauth et al., 2014).</p>
Ankerbeispiele	Das Begleiten der Lernenden durch den Hörprozess von der Vorhersage zur Reflexion nach Vandergrift und Tafaghodtari (2010) ist ein Ankerbeispiel für die Förderung von metakognitiven Strategien (siehe Unterkapitel 4.1.1).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie der Förderung der metakognitiven Strategien dienen, d. h., wenn beispielsweise der Wechsel zwischen zwei Strategien gefördert wird.

Tabelle 3. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Förderung der metakognitiven Strategien».

Kategorie	Förderung der Lernstrategien
Definition	<p>Gemäss Lauth et al. (2014) existieren zwei wesentliche Arten von Lernstrategien: erstens kognitive Strategien, die der Wissensaufnahme, -ordnung, -speicherung und -wiederabrufung dienen. Dazu gehören Elaborations-, Organisations-, Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien sowie Strategien der Wissensnutzung und zweitens motivationale und emotionale Strategien, mit denen eine für das Lernen geeignete Stimmungslage hergestellt wird. Mandl und Friedrich (2006) differenzieren noch weiter aus: Unter die speziellen Lernstrategien fallen Elaborationsstrategien (Lernstrategien, Aktivierung des Vorwissens, Fragenstellen, Notizenmachen, Vorstellungsbilder, Mnemotechnik und Wiederholungsstrategien), Organisationsstrategien (Zusammenfassen von Textinformationen, Wissensschemata, Lesestrategien der externen Visualisierung), Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien (Planen/Überwachen/Bewerten, Selbstregulation</p>

	<p>beim Lernen aus Sachtexten, Selbstregulation beim Lernen in interaktiven Lernumgebungen), Wissensnutzungsstrategien (Textproduzieren als Wissensnutzungs- und Wissenserwerbsstrategie, Problemlösen), Motivations- und Emotionsstrategien (Ansätze zur Beeinflussung der Lernmotivation, Aktivierung der Motivation, Emotionsregulation, beispielsweise im Umgang mit Prüfungsangst) und Strategien für das kooperative Lernen (Lernen in Gruppen/kooperatives Lernen, Kooperationskripts und Academic Help Seeking) sowie Nutzung von Ressourcen (Zeitmanagement, individuelles Wissens- und Informationsmanagement mit Concept Maps beim ressourcenbasierten Lernen und Lernstrategien in Lernumgebungen; vgl. Mandl & Friedrich, 2006).</p> <p>Als zweckmässige Lernstrategien gelten Selbstinstruktionstrainings und kognitives Modellieren. Durch die Demonstration der Lösungswege soll die Lust zur Nachahmung beim lernenden Kind geweckt werden. Jedoch sollten zunächst nur wenige Lernstrategien vermittelt werden. Diese können durch Modellieren unterstrichen werden. Anwendung, Überwachung, Evaluation und Generalisierung auf neue Situationen können mit den SuS unter Anleitung trainiert werden. Als Teile des Strategietrainings <i>Lernen am Modell</i> gelten die verbale Instruktion und die schrittweise Verinnerlichung als erfolgsversprechend (vgl. Walter & Wember, 2007). Wenn Lernstrategien mit Metakognition und Selbstregulation verbunden werden, ist die Förderung besonders wirksam (vgl. Swanson, 1999). SuS erwerben Lernstrategien in Verbindung mit den Lerninhalten, auf welche sie sie anwenden sollen (vgl. Gold, 2018). Die Förderung der Lernstrategien verläuft in verschiedenen Phasen. Zunächst erfolgt eine Abklärung strategischer Lernaktivitäten, wobei geprüft wird, ob ein Kind nützliche Lernstrategien kennt, sie von sich aus einsetzt und damit seine Leistungen verbessern kann. Für die eigentliche Förderung können verschiedene Vorgehensweisen vermittelt werden: gelenkte Selbstreflexionen, die Gestaltung von Übungssequenzen mit realitätsnahen Problemstellungen, Modellierungstechniken, operante Verstärkung und Lernpartnerschaften mit Klassenkameraden. Dadurch werden die Selbsteinschätzung, das Ableiten eines Lernziels, strategische Planung, Strategieanwendung, -überwachung und -anpassung, die Bewertung des Ergebnisses und die Kooperation mit Bezugspersonen aufgebaut (vgl. Lauth et al., 2014).</p>
Ankerbeispiele	<i>Die Strategie der sprechenden Zeichnungen</i> (vgl. Paquette, Fello & Jalongo, 2007) ist ein Ankerbeispiel für die Förderung der Lernstrategien (siehe Unterkapitel 4.1.6).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie der Förderung der Lernstrategien dienen, d. h., wenn beschrieben wird, <i>wie</i> SuS lernen.

Tabelle 4. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Förderung der Lernstrategien».

Kategorie	Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung
Definition	<p>Unter dem Sammelbegriff <i>Aufmerksamkeit</i> werden die selektive und die geteilte Aufmerksamkeit, die Daueraufmerksamkeit, der Aufmerksamkeitswechsel, die Fähigkeit zur Hemmung dominanter Reaktionen und die Reaktionszeit zusammengefasst (vgl. Gold, 2018). Walter und Wember (2007) erwähnen zusätzlich die kurzfristige Aufmerksamkeitsaktivierung. Die selektive Aufmerksamkeit wird dabei von den beiden Autoren als wichtigste Form für das schulische Lernen betrachtet. Zudem gilt sie als entwicklungsfähig. Gold (2018) führt die selektive Aufmerksamkeit und die Fokussierung als wichtige Lernvoraussetzungen an, wobei Letzteres zwei Prozesse beinhaltet: die Fokussierung auf relevante Informationen bei gleichzeitiger Unterdrückung irrelevanter Informationen. Inhaltliche Vorkenntnisse beeinflussen dabei die Fähigkeit, relevante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden (vgl. Gold, 2018).</p> <p>Zwei wirksame Fördermassnahmen sind die Strukturierung von Lern- und Unterrichtssituationen durch den Lehrer, was einerseits die förderliche Situationsgestaltung, andererseits die inhaltliche Präsentation des Unterrichtsmaterials und dessen optische Gestaltung umfasst sowie die Verbesserung der Lernaktivitäten des Kindes (aufmerksamkeitsrelevante Aufgaben und die Demonstration des förderlichen Verhaltens durch die LP oder ein anderes Kind; vgl. Walter & Wember,</p>

	2007). LP sollten Rahmenbedingungen schaffen, die den SuS helfen, ihre Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand zu richten. Sie soll situationsgebunden auf zentrale sprachliche Elemente gelenkt werden. Damit werden die Wahrnehmung und der Erwerb der SuS unterstützt (vgl. Schlatter et al., 2017). Wird ein Rahmen geschaffen, in dem konzentriertes Arbeiten möglich ist, kann sich die Aufmerksamkeit deutlich erhöhen. Vorerfahrungen, Absichten, Entscheidungen und Situationswahrnehmungen beeinflussen, welche Informationen beachtet und verarbeitet werden. Die Aufmerksamkeit kann trainiert werden. Ebenso können Basisprozesse wie genaues Hinschauen, Hinhören oder Nacherzählen trainiert werden (vgl. Lauth et al., 2014).
Ankerbeispiele	<i>Ratespiele</i> über eine «Mystery Box» (vgl. Rule, 2007) sind ein Ankerbeispiel für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufmerksamkeitssteuerung (siehe Unterkapitel 4.1.11).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie die Rahmenbedingungen für die Aufmerksamkeitssteuerung verbessern, d. h., wenn sich die LP beispielsweise bemühen, die Aufmerksamkeit der SuS auf ein bestimmtes sprachliches Phänomen zu lenken. Ob die SuS ihre Aufmerksamkeit wirklich auf dieses Thema richten oder nicht, kann von der LP nicht direkt gesteuert werden.

Table 5. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung».

Kategorie	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation
Definition	Motivation ist die Handlungsbereitschaft einer Person in einer bestimmten (Lern-)Situation. Dabei wird zwischen Leistungs- und Lernmotivation unterschieden. Erzielt man keine Lernerfolge, hat dies ungünstige Auswirkungen auf die Lernmotivation. Diese kann extrinsisch oder intrinsisch sein, und das Lernverhalten kann dabei erfolgsorientiert oder auch misserfolgsvermeidend ausgerichtet sein. Unzureichende Lernmotivation und ungeeignetes Lernverhalten sind als Folgen von Lernschwierigkeiten zu betrachten (vgl. Gold, 2018; Walter & Wember, 2007). Je höher die Selbstbestimmung und der Anreiz der Lerninhalte, desto höher ist die intrinsische Motivation. Dank starker intrinsischer Motivation können kognitive Defizite kompensiert werden. Das Interesse bezieht sich auf einen Gegenstand, beinhaltet Wertorientierung, Freude, individuelles Interesse und Beschaffenheit schulischer Reizbedingungen (vgl. Walter & Wember, 2007). LP sollen ein motivierendes Lernklima schaffen.
Ankerbeispiele	Als Ankerbeispiel kann das <i>After-School-iPod-Programm</i> (vgl. Ullman, 2010) genannt werden. Dabei werden die Rahmenbedingungen für die Motivation mittels Liedern und Hörspielen verbessert (siehe Unterkapitel 4.1.6).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie Rahmenbedingungen für die Motivation positiv beeinflussen können, d. h., wenn LP beispielsweise etwas tun, um die Motivation der SuS zu wecken. Ob die SuS wirklich motiviert sind oder nicht, kann von der LP nicht direkt gesteuert werden.

Table 6. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation».

Kategorie	Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS
Definition	Die Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS zielt auf den mündlichen Bereich (Hören und Sprechen). Was das Hörverständnis anbelangt, so ist das Ziel der Förderung, dass mehrsprachige Kinder mündliche Beiträge kommunikativ, inhaltlich, situativ und ihrer Altersstufe entsprechend verstehen. Beim Sprechen besteht das Ziel darin, dass sie ihre Intentionen und Sachverhalte in verständlicher und angemessener Weise ausdrücken können (vgl. Rösch, 2001). Eine ausführliche Beschreibung dieser Kategorie ist im Unterkapitel 3.2 zu finden.
Ankerbeispiele	Ankerbeispiele für die Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS sind <i>Schauspielerei und Bewegung</i> (vgl. Rieg & Paquette, 2008; siehe Unterkapitel 4.1.5).

Kodierregeln	Es wird nur Literatur berücksichtigt, die spezifisch auf die Förderung mündlicher Sprachkompetenzen eingeht. Literatur, die sich lediglich mit der Wirksamkeit einer Methode beschäftigt, ohne auf die Mündlichkeit einzugehen, wurde nicht berücksichtigt.
---------------------	---

Tabelle 7. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS».

Kategorie	Förderung der phonischen Qualifikation
Definition	Diese Qualifikation beinhaltet die Bereiche Phonetik und Phonologie. Hier rücken die Wahrnehmung von Lauten und Silben sowie der Sprachrhythmus in den Vordergrund (vgl. Ehlich, 2009). Dies ist die Grundlage, um Worte und ihre Bedeutungen unterscheiden zu können. Jüngere mehrsprachige Kinder scheinen in diesem Bereich einen Vorteil zu haben. Je älter die Kinder bzw. Jugendliche sind, desto eher treten Ausspracheschwierigkeiten auf. Ein Akzent hat beispielsweise keine Bedeutung für das schulische Lernen. Allerdings können Abweichungen in der Aussprache Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb haben (vgl. Jeuk, 2015).
Ankerbeispiele	Die Fördermethode <i>Mitlesetechniken</i> beim Zuhören (vgl. Pearson & Fielding, 1982) ist ein Ankerbeispiel für die Förderung der phonischen Qualifikation (siehe Unterkapitel 4.1.7).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Unterkategorie zugeordnet, wenn sie spezifische Aussagen zur Förderung der Phonetik und der Phonologie machen, d. h. zur Wahrnehmung von Lauten und Silben und des Sprachrhythmus. Dabei werden Aussagen über Akzente nicht berücksichtigt.

Tabelle 8. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der phonischen Qualifikation».

Kategorie	Förderung der pragmatischen Qualifikation
Definition	Diese Qualifikation bezieht sich auf die Aneignung sprachlicher Handlungsmittel im interaktionalen Handeln. Zur früheren Sprachaneignung in der Interaktion im Zusammenhang mit der <i>Theory of Mind</i> (vgl. Ehlich, 2009) liegen nur wenige Untersuchungen vor. Allgemein ist dies ein wenig erforschtes Feld, welches zudem eng mit anderen Bereichen verknüpft ist. Es geht um die sprachliche Handlungsfähigkeit – von Mimik und Gestik als Unterstützung bis hin zum Begründen bestimmter Handlungen. Am Anfang des Zweitspracherwerbs ist der Einsatz von Zeigegesten als kommunikative Handlung zentral. Wichtige Aspekte sind das Einhalten von Regeln des Redewechsels inklusive angemessenem Blickkontakt sowie der Einsatz und die Länge eines Redebeitrags. Dabei bestehen kulturspezifische Unterschiede. Diskursive Kompetenzen sind zentral, da wir dabei, beispielsweise im Rollenspiel, das sprachliche Handeln auf ein Gegenüber ausrichten. Wichtige Diskursarten sind das mündliche und das schriftliche Erzählen (vgl. Jeuk, 2015).
Ankerbeispiele	Die <i>Instruktion</i> bezüglich der pragmatischen Kompetenzen (vgl. Soler & Pitarch, 2010; Rajabia, Azizifara & Gowhary, 2015; Glass, 2013) ist ein Ankerbeispiel für die Förderung der pragmatischen Qualifikation (siehe Unterkapitel 4.1.13).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Unterkategorie zugeordnet, wenn sie spezifische Aussagen zur Förderung der sprachlichen Handlungsfähigkeit machen.

Tabelle 9. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der pragmatischen Qualifikation».

Kategorie	Förderung der semantischen Qualifikation
Definition	Diese Qualifikation umfasst den Wortschatz (vgl. Ehlich, 2009), genauer den Gebrauch und das Verständnis von Wörtern und ihren Bedeutungen, Wortformen, Wortbildungsmöglichkeiten, die Bildung von Kategorien und den Erwerb von Metaphern. Die Bedeutungen eines Wortes differenzieren sich mit der Zeit. Konkrete

	Nomen und sozial-personale Wörter, die der basalen Kommunikation dienen, werden als Erstes erworben. Die Entwicklung des Wortschatzumfangs verläuft bei deutsch- und bei mehrsprachigen Kindern ähnlich. Globalwörter wie «Ding» und das Stellen von Fragen werden von allen Kindern gleichermassen benutzt, wobei auch hier Neugier und Lernfreude bestimmend sind. Der Erwerb des Wortschatzes kann durch ein quantitativ und qualitativ besseres Sprachangebot unterstützt werden. Kinder lernen Wörter eher «beiläufig-intuitiv» als «systematisch-gesteuert». Da ein Kind ein Wort bis zu 50-mal hören und anwenden muss, bis es dasselbe sicher verwenden kann, sind vielfältige, relevante und kommunikativ sinnvolle Situationen wichtig (vgl. Jeuk, 2015).
Ankerbeispiele	Ein Ankerbeispiel für die Förderung der semantischen Qualifikation ist die Fördermethode <i>Aktivitäten zur Schliessung von Informationslücken</i> (vgl. Ismaili & Bajrami, 2016; Tavit, 2010; siehe Unterkapitel 4.1.19).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Unterkategorie zugeordnet, wenn sie spezifische Aussagen zur Förderung des Wortschatzes machen. Dies umfasst das Verständnis der Wörter, ihrer Bedeutungen, Wortformen, Wortbildungsmöglichkeiten, die Bildung von Kategorien und den Erwerb von Metaphern.

Tabelle 10. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der semantischen Qualifikation».

Kategorie	Förderung der morpho-syntaktischen Qualifikation
Definition	Zur Grammatik gehören der Erwerb der Flexionen, die Stellung des Verbs im Satz, das Nominal-Kongruenzsystem, die Satzeinleitung sowie komplexere Syntax, wobei Letztere gemäss Ehlich (2009) bislang kaum untersucht worden ist. Die Entwicklung der Syntax und Morphologie verläuft bei mehrsprachigen Kindern gleich wie bei einsprachigen Kindern. Allerdings gehen Mehrsprachige schneller zur Mehrwortphase über, da sie das Prinzip der Syntax bereits aus der Erstsprache kennen. Phasenmodelle geben Orientierung, auch wenn der Spracherwerb der Kinder in unterschiedlichen Tempi abläuft. Mehrsprachige Kinder begegnen im Wesentlichen denselben Problemen und machen ähnliche Entwicklungsschritte. Das sprachliche Wissen der Erstsprache hat einen Einfluss darauf, obschon der Zweitspracherwerb relativ unabhängig vom grammatischen System der Erstsprache verläuft (vgl. Jeuk, 2015).
Ankerbeispiele	<i>Übersetzungsaktivitäten</i> als Teil des Unterrichts sind Ankerbeispiele für die Förderung der morpho-syntaktischen Qualifikation (siehe Unterkapitel 4.1.5).
Kodierregeln	Inhalte werden dieser Unterkategorie zugeordnet, wenn sie spezifische Aussagen zur Förderung der Grammatikkenntnisse machen. Dies umfasst die Förderung von Kenntnissen über Syntax und Morphologie, genauer den Erwerb der Flexionen, die Stellung des Verbs im Satz, das Nominal-Kongruenzsystem, die Satzeinleitung sowie die komplexere Syntax.

Tabelle 11. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der morpho-syntaktischen Qualifikation».

3.2.2 Vorgang der Kategorisierung nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben

Für die Kategorisierung wurde an der im Unterkapitel 3.1.5 erläuterten Matrix nichts geändert. Die in der Literatur angeführten Fördermethoden wurden in die Matrix eingefügt, sofern die entsprechenden Schlagworte in der Beschreibung und/oder dem Abstract vorkamen. Dabei wurde die deutsche Übersetzung der meist englischsprachigen Originalbegriffe verwendet. Literatur, die nicht spezifisch auf die Förderung mündlichen Sprachhandelns einging, wurde ausgeschlossen. Wenn in der Literatur die Förderung einer bestimmten Qualifikation thematisiert wurde, wurde der Titel in eine der vier Unterkategorien «Förderung der phonischen Qualifikation», «Förderung der pragmatischen Qualifikation», «Förde-

rung der semantischen Qualifikation» bzw. «Förderung der morpho-syntaktischen Qualifikation» eingetragen. Falls keine bestimmte Qualifikation angesprochen wurde, wurde jene der Hauptkategorie «Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS» zugeordnet. Zwecks besserer Übersichtlichkeit ist die Matrix in vier Tabellen mit folgenden Titeln aufgeteilt: «Förderung der metakognitiven Strategien», «Förderung der Lernstrategien», «Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung» und «Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation». Um die Tabellen möglichst kurz und übersichtlich zu halten, wurden die Begriffe vereinfacht. Auf eine gründlichere Sichtung der Literatur folgte eine feinere Aufgliederung der Fördermöglichkeiten innerhalb der Tabellen. Unterschied sich die Literatur, indem einige Publikationen auf das Hören, andere auf das Sprechen und wieder andere auf mündliche Kompetenzen Bezug nahmen, wurde in der entsprechenden Kategorie zwischen «Hörkompetenzen», «Sprechkompetenzen» und «Hör- und Sprechkompetenzen» differenziert.

Förderung der metakognitiven Strategien	
Hauptkategorie	Hörkompetenzen: Ratespiele als Gruppenarbeiten (vgl. Baleghizadeh & Arabtabar, 2010) Lernaktivität mit online Videotext und Selbstdiktat (vgl. Chang & Chang, 2014) Paarweises Zuhören (vgl. Fernandez-Toro, 2007) Prozessbasiertes Vorgehen einer Hörinstruktion (vgl. Goh & Taib, 2006) Metakognitives Strategietraining im Bereich Zuhören (vgl. Coskun, 2010; Goh, 2008) Begleiten der Lernenden durch den Hörprozess von der Vorhersage zur Reflexion (vgl. Vandergrift, 2003; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010) Extensives Zuhören (vgl. Renandya & Farrell, 2010; Yang & Hung, 2018) Bewusstheit metakognitiver Hörstrategien (vgl. Zarrabi, 2016)
	Sprechkompetenzen: Web-2.0-Technologien (vgl. Kim & Kim, 2017)
	Hör- und Sprechkompetenzen: sokratische Kreise (vgl. Dunne, 2017) Dialogisches Lehren (vgl. Jones, 2007) Multisensorielle, strukturierte, metakognitive Sprachinstruktion (vgl. Schneider, 1996)
phonisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Gedichte und Strategien, die darauf verweisen (vgl. Woore, 2007)
	Hör- und Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden
Pragmatisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Hör- und Sprechkompetenzen: Lernstrategien und Pragmatik der Interimsprache (vgl. Sykes & Cohen, 2018)
semantisch	Keine Literatur gefunden
morpho-syntaktischen	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Übersetzungsaktivitäten (vgl. Mateo, 2015)
	Hör- und Sprechkompetenzen: Sprachenlernen mittels Mobiltelefone (vgl. Asraf & Supian, 2017)
	Schauspielerei und Bewegung (vgl. Rieg & Paquette, 2008)

Table 12. Kategorisierung betreffend Förderung der metakognitiven Strategien nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.

Förderung der Lernstrategien	
Hauptkategorie	Hörkompetenzen: kooperatives Zuhören (vgl. Djiwandono, 2006; Ghassemi, 2013) Vorbereitung einer Höraufgabe in Form des «Prelistening» (vgl. Graham, 2017) Legenden und Untertitel im Zuhörprozess (vgl. Hosogoshi, 2016) Sprachbewusstsein (vgl. Laoire, 2008) Notizen-Machen (vgl. Özçakmak, 2019) Strategie der sprechenden Zeichnungen (vgl. Paquette et al., 2007)
	Sprechkompetenzen: Mehrsprachigkeit in Gruppenarbeiten (vgl. Fernandez, 2019) Hör- und Sprechkompetenzen: kognitiv-akademischer Sprachenlernansatz (vgl. Robbins, 1996; Amin, Abdul-Sadeq & Amin, 2011) Podcasts (vgl. Fox, 2008), Kombination von Erstellen von Podcasts, Sprachlernstrategien und kollaborativem Arbeiten (vgl. Grisales & Cruz, 2017) Kooperatives Lernen (vgl. Ghaith, 2005; Hengki, Jabu & Salija, 2017) Techniken der Musiktherapie (vgl. Kennedy & Scott, 2005) Von der Technologie unterstütztes Sprachenlernen (vgl. Zhou & Wei, 2018)
Phonisch	Hörkompetenzen: Mitlesetechniken (vgl. Pearson & Fielding, 1982) Sprechkompetenzen: eintauchendes multimediales Lernen (vgl. Muslem & Abbas, 2017) Aussprachenhänger (vgl. Samuel, 2010)
	Hör- und Sprechkompetenzen: Buchstabieren (vgl. Shack, 1970; Malloy 1987; Bollinger & Sweeney, 1993; Angelisi, 2000; Wai, Chan & Zhang, 2014; Ocal & Ehri, 2017)
pragmatisch	Keine Literatur gefunden
semantisch	Keine Literatur gefunden
morpho-syntaktischen	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Textintegration (vgl. Crossley & Kim, 2019)
	Hör- und Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden

Tabelle 13. Kategorisierung betreffend Förderung der Lernstrategien nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung	
Hauptkategorie	Hörkompetenzen: Hörvorbilder (vgl. McPherson 2008)
	Sprechkompetenzen: Kommunikationsspiele (vgl. Conant, Budoff, Hecht & Morse, 1984)
	Auf Verhandlungen basierende Interaktionen (vgl. Li, 2012)
	Hör- und Sprechkompetenzen: Ratespiele (vgl. Rule, 2007)
phonisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Kleingruppentrainings und zusätzliches Computerprogramm (vgl. Nakazawa, 2012)
	Hör- und Sprechkompetenzen: Gedichte (vgl. Ekdawi, 1996)
pragmatisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Instruktion (vgl. Soler & Pitarch, 2010; Glass, 2013; Rajabia et al., 2015)
	Hör- und Sprechkompetenzen: selbstgesteuertes Lernverhalten (vgl. Wang, 2012)
semantisch	Keine Literatur gefunden
morpho-syntaktisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: effektive Wortschatzinstruktionen (vgl. McKeown, 2019)
	Sammeln von Wörtern (vgl. Murphy & Diehm, 2020)
	Semantischer Satzrhythmus (vgl. Zhang, 2009)
	Hör- und Sprechkompetenzen: Feedback zur Grammatik (vgl. Huseynova, 2019)

Tabelle 14. Kategorisierung betreffend Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation	
Haupt- kategorie	Hörkompetenzen: Aktivitäten der Schemakonstruktion (vgl. Mai, Ngoc & Thao, 2014) Neurologisch basierter Lernansatz (vgl. Salem, 2017) After-School-iPod-Programm (vgl. Ullman, 2010)
	Sprechkompetenzen: gemischtes Lernen (vgl. Banditvilai, 2016) Diskussionsroutinen (vgl. Bondie, Gaughran & Zusho, 2014) Verbalisierungsmotivation (vgl. Jones, 1975) Kontext- und onlinebasierte Trainingsunterlagen (vgl. Manurung, 2015) Sprechspiele (vgl. Pauley, 2010) Schattenpraxis (vgl. Sumiyoshi & Svetanant, 2017) Kurzgeschichten (vgl. Vural, 2013)
	Hör- und Sprechkompetenzen: Programm zur Entwicklung mündlicher Sprachkompetenzen (vgl. Guerra, Vaguet & Lively, 1966) Wiederholter Gebrauch von Kurzfilmen, Filmausschnitten oder gekürzten Filmen (vgl. Lin, 2000; Lin, 2002)
phonisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Selbststudium mittels Technologie und Reflexionstagebüchern (vgl. Wach, 2014)
	Hör- und Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden
Pragmatisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: auf Technologie und Aufgaben beruhendes Sprachenlehren (vgl. Herraiz-Martinez, 2018) Pragmatische Fähigkeiten in der Zweitsprache (vgl. Wyner & Cohen, 2015)
	Hör- und Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden
semantisch	Hörkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Sprechkompetenzen: Aktivitäten zur Schliessung von Informationslücken (vgl. Tավil, 2010; Ismaili & Bajrami, 2016)
	Hör- und Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden
morpho- syntaktisch	Hörkompetenzen: Auf Wortschatz basierende Aktivitäten in Zuhöraufgaben (vgl. Cohen, 2008)
	Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden
	Hör- und Sprechkompetenzen: keine Literatur gefunden

Table 15. Kategorisierung betreffend Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.

4 Auswertung der Ergebnisse

Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse dieser Arbeit. Im ersten Unterkapitel werden die Ergebnisse der Literaturrecherche in thematischen Summaries gesammelt und im zweiten Teil werden die paraphrasierten Inhalte den vier Förderbereichen von SuS mit Lernschwierigkeiten zugeordnet (Förderung der metakognitiven Strategien, der Lernstrategien, Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung und für die Motivation). Anschliessend werden diese interpretiert und diskutiert. Im dritten Abschnitt erfolgt die Beantwortung der zentralen Fragestellung der Literaturarbeit. Abschliessend wird das Forschungsvorgehen reflektiert, evaluiert und kritisch beleuchtet.

4.1 Zusammenfassung pro Kategorie

Im folgenden Schritt wird das Material komprimiert und entsprechend seiner Relevanz für die Beantwortung der Fragestellung verdichtet. Dieser Teil der Arbeit ist in weitere zwanzig Kapitel aufgeteilt, da die Ergebnisse in den jeweiligen Kategorien analog zu den Tabellen 12 bis 15 zusammengefasst dargestellt werden. Innerhalb dieser zwanzig Unterkapitel werden die gefundenen Ergebnisse jeweils in ein bis drei Teile eingeordnet, nämlich betreffend a) Hörkompetenzen, b) Sprechkompetenzen sowie c) Hör- und Sprechkompetenzen. Die Begrifflichkeiten der Autoren, wie sie in den Tabellen 12 bis 15 aufgeführt sind, werden kursiv gesetzt.

4.1.1 Metakognitive Strategien und mündliche Sprachkompetenzen allgemein

Betreffend Hörkompetenzen: *Ratespiele als Gruppenarbeiten* können gemäss der Literaturarbeit von Baleghizadeh und Arabtabar (2010) in folgenden Schritten durchgeführt werden: Die SuS hören sich ohne Einführung einen Input an. Danach schreiben sie Schlagwörter und erste Hypothesen zum Inhalt auf. Die LP hört sich einige dieser Hypothesen an und nimmt sie weitgehend wertfrei entgegen. Nach dem zweiten Zuhören werden die Hypothesen in Gruppen verglichen und überprüft. Nach dem dritten Zuhören überprüfen die SuS unterschiedliche Einschätzungen innerhalb der Gruppe. Die Gruppen teilen ihre Hypothesen mit und geben diese zur Diskussion zurück in die Klasse. Schliesslich reflektieren und evaluieren sie ihre angewendeten Strategien. Mit dieser Technik können die SuS angemessene metakognitive Strategien erwerben, die für eine erfolgreiche Hörpraxis wichtig sind (vgl. Baleghizadeh & Arabtabar, 2010).

In der *Lernaktivität mit online Videotext und Selbstdiktat* schauen sich Lernende YouTube-Videos an und schreiben Untertitel mit Lücken in der Sprache der Videos. Die Klassenkameraden schauen sich jene ebenfalls an und versuchen anschliessend den Lückentext auszufüllen. In der Studie von Chang und Chang (2014) absolvierten 48 Studierende Tests, Fragebögen und Interviews im Pre- und Posttest. Indem sie metakognitive Hörstrategien anwendeten, konnten sie ihr Hörverständnis effektiv weiterentwickeln.

Paarweises Zuhören als Ergänzung zum individuellen Zuhören beinhaltet, dass zwei Kinder sich gemeinsam eine Hörsequenz anhören und sie anschliessend diskutieren. Eine Studie mit 38 Probanden im Alter von 18 bis 24 Jahren, die während drei 15-minütigen Sessions Hörinputs wiederholt anhörten und diskutierten, belegte mittels Beobachtungen die Effektivität dieser Fördermethode. *Paarweises Zuhören* ist besonders effektiv, wenn jeweils die zwei Partner ähnlich leistungsstark sind und kooperativ agieren. So entsteht weniger Leistungsdruck und werden die Selbstmotivation und die gegenseitige Motivierung gestärkt (vgl. Fernandez-Toro, 2007).

Das *prozessbasierte Vorgehen einer Hörinstruktion* von acht einstündigen Lektionen erfolgt in drei Teilen: Zuhören einer drei- bis vierminütigen Aufnahme und Beantworten von drei bis vier Fragen, sodann individuelle Reflexion der Leistung und schliesslich Mitteilen der Selbstreflexion und Diskussion der metakognitiven Strategien. Zehn 11- bis 12-Jährige absolvierten im Rahmen einer qualitativen Studie neben den acht Lektionen sowohl Hörtests als auch einen Pre- und Posttest. Dabei zeigte sich, dass vor allem die leistungsschwächeren SuS von diesem Vorgehen profitierten. Am besten wird es mit anderen Methoden kombiniert, beispielsweise dem Modellieren (vgl. Goh & Taib, 2006).

Metakognitives Strategietraining im Bereich Zuhören kombiniert Erkenntnisse aus der Metakognitionsforschung und aus der Förderung der Hörkompetenzen. In einer Studie mit einem fünfwöchigen Trainingsprogramm trainierten 20 Studierende im Alter von 17 bis 21 Jahren metakognitive Strategien vor, während und nach einem Hörauftrag. Die Hörleistungen der Kontroll- und der Experimentalgruppe wurden vor und nach dem Trainingsprogramm miteinander verglichen. Wie sich zeigte, verbesserten sich die Hörkompetenzen in der Experimentalgruppe deutlicher als in der Kontrollgruppe, die ebenfalls 20 Teilnehmende umfasste (vgl. Coskun, 2010). Die Literaturarbeit von Goh (2008) differenzierte unterschiedliche metakognitive Lernaktivitäten in: metakognitive Hörsequenz, selbstgesteuertes Hören mit Vorbereitung, Hörpartner, Hörprogramme für Gruppenarbeiten und Aktivitäten nach dem Zuhören. Weitere Techniken sind angeleitete Reflexionen wie Hörstagebücher, das Erstellen von Darstellungen von Angst und Motivation in Diagrammen, auf Prozessen basierende Diskussionen und Checklisten für die selbständige Nutzung (vgl. Goh, 2008).

Das *Begleiten der Lernenden durch den Hörprozess von der Vorhersage zur Reflexion* ist eine nützliche Methode zur Förderung metakognitiver Prozesse. Dabei führen die Lernende Diskussionen mit einem Partner. Entweder besprechen sie ihre Vorhersagen oder reflektieren ihr Verständnis von der ersten Anhörung dieser Sequenz gemeinsam. Beides fördert die Hörkompetenzen. Die Sequenzen werden insgesamt drei Mal angehört. Die Ergebnisse stammen aus einer Studie, in der 41 Studierende während 13 Wochen Reflexionstagebücher führten. Diese Fördermethode motivierte die Lernenden und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf den Prozess und das Ergebnis des Hörauftrags (vgl. Vandergrift, 2003). Die pädagogischen Phasen der Hörförderung können folgendermassen aussehen: In der ersten Phase der Vorbereitung konstruieren die Lernenden ihre Vorhersagen. Nach dem ersten Anhören des Hörinputs vergleichen sie ihr Verständnis in Partnerdiskussionen und wählen aus, worauf sie ihre Aufmerksamkeit beim nächsten Mal richten wollen. Nach dem zweiten Anhören rekonstruieren die Lernenden das Gehörte in einer Klassendiskussion. Während des dritten Anhörens des Hörinputs konzentrieren sie sich

auf das, was sie bislang nicht verstanden haben. In der abschliessenden Reflexion notieren die Lernenden schliesslich Ziele für die nächste Höraktivität. Diese Phasen wurden in einer Studie mit 106 Studierenden getestet, die, aufgeteilt in Experimental- und Kontrollgruppe, vor und nach der Hörförderung einen Test absolvierten. In jeder dieser Phasen der Hörförderung wurden spezifische metakognitive Prozesse gefördert. Von der Fördermethode profitierten vor allem die weniger gewandten Zuhörer (vgl. Vandergrift & Tafaghodtari, 2010).

Beim *extensiven Zuhören* werden die SuS einer Fülle an leicht verständlichen, sinnvollen und unterhaltsamen Hörinputs ausgesetzt, wie die Literaturarbeit von Renandya und Farrell (2010) aufzeigt. Extensives Zuhören und lehrergeführte Hörinstruktion sind indes effektive Fördermassnahmen für das Hörverständnis und den Wortschatzerwerb gleichermaßen. Das Modell von Yang und Hung (2018) umfasst beides: In der ersten Lektion werden Lernenden mit Vorbereitung in Form des «Prelistening» durch ein erstes, zweites und drittes Anhören und die anschliessende Evaluation geführt. In der zweiten Lektion üben sie individuell und notieren sich ihre Strategien. Die LP stellt das Material bereit, hilft den Lernenden, ihre Ziele festzulegen, und begleitet sie. In der dritten Lektion führen die LP und die Lernenden eine Diskussion über die verwendeten Strategien, reflektieren die Hörpraxis und durchlaufen den Hörprozess erneut. In einer Studie mit 26 Erwachsenen in einer Experimental- und Kontrollgruppe wurden ein Pretest (Hörtest), eine Hörförderung und ein Posttest (Hörtest) durchgeführt. Sie konnte bestätigen, dass beide Fördermassnahmen zu einer Leistungssteigerung führen. Eine Kombination beider Fördermassnahmen bietet sich demnach an (vgl. Yang & Hung, 2018).

Die *Bewusstheit metakognitiver Hörstrategien* kann durch Hörstrategietrainings gesteigert werden. Dies belegt eine Studie mit 150 Teilnehmerinnen im Alter von 15 bis 40 Jahren. Sie absolvierten im Pre- und Posttest den FCE-Test, füllten Fragebögen aus und nahmen an zehn Lektionen à 20 bis 30 Minuten teil. Weiterhin wurde in dieser Studie zwischen unterschiedlichen Lerntypen unterschieden (auditiv, kinästhetisch, taktil und visuell). Im Ergebnis profitierte der auditive Lerntyp von den Instruktionen am meisten. Diese Erkenntnis stellt eine wichtige Information für LP und Lehrmittelentwickler dar (vgl. Zarrabi, 2016).

Betreffend Sprechkompetenzen: Die Fördermethode *Web-2.0-Technologien* umfasst Tonaufnahmen und deren interaktive Reflexion mit «VoiceThread» und «Google Docs». In einer Studie absolvierten 30 Studierende metakognitive Instruktionen, Sprachaufnahmen mit Transkriptionen, Peer-Evaluation und reflexives Schreiben. Dabei zeigte sich, dass die Kombination von *Web-2.0-Technologien* und metakognitiven Instruktionen in vier Schritten (Tonaufnahme des Gesprochenen, Transkription, Evaluation in Partnerarbeit und schriftliche Reflexion) die Metakognition und das Sprechen fördern kann (vgl. Kim & Kim, 2017).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: In *sokratischen Kreisen* debattieren vier- bis fünfköpfige Gruppen ein kontroverses Thema hinsichtlich moralischer Gesichtspunkte. Damit können dialogische und metakognitive Kompetenzen im Hören und Sprechen entwickelt werden. Dies zeigte eine qualitative Studie, in der drei Praktikanten dies mit je einer Primarschulklasse durchführten (vgl. Dunne, 2017).

Dialogisches Lehren ist eine interaktive Herangehensweise, um das Lernen durch Gespräche zu fördern. Dabei befassen sich LP und SuS gemeinsam mit Lernaufgaben, hören einander zu und geben einander über ihre Denkwege Auskunft. Indem sie alternative Sichtweisen berücksichtigen, bilden sie die Ideen aller ab. Die SuS können ihre Ideen «risikofrei» äussern und einander helfen, ein gemeinsames Verständnis eines Sachverhalts zu entwickeln. Dialogisches Lehren fördert das Sprechen, das Hören und das metakognitive Bewusstsein der Kinder, wie die Literaturarbeit von Jones (2007) aufzeigt.

Die *multisensorielle, strukturierte, metakognitive Sprachinstruktion* wurde in der Literaturarbeit von Schneider (1996) untersucht. Es handelt sich dabei um ein repetitives Training in den Bereichen Phonologie/Orthografie, Grammatik und Wortschatz/Morphologie. Der erste Bereich beinhaltet das Arbeiten mit Phonogramm-Karten (ein Buchstabe bzw. eine Buchstabenkombination für einen bestimmten Laut bzw. eine Lautkombination), die die SuS hören, aussprechen, lesen, schreiben üben und selbst in neuen Regeln zusammenfassen. Im grammatikalischen Training werden gemeinsam Satzstrukturen erarbeitet und eingeübt, indem die SuS Karten mit Satzteilen in die richtige Reihenfolge bringen. Anschliessend üben sie diese und fassen sie wiederum in einer Regel zusammen. Das Training im Bereich Wortschatz/Morphologie richtet sich auf semantische Einheiten oder Morpheme. Die SuS eignen sich zuerst den Basiswortschatz von ca. 100 Wörtern an, mit denen anschliessend weitergearbeitet wird. Danach werden die semantischen Einheiten der Wörter analog zu den Satzstrukturen im grammatikalischen Training gelernt. Um Wörter effizient zu dekodieren, erstellen SuS morphologische Raster einerseits anhand von Wortfamilien, andererseits anhand von Wörtern mit identischem Muster. Drei Studien untersuchten diese Sprachinstruktion und bestätigten eine wirksame Förderung der Kompetenzen in den Bereichen Aussprache, Sprechen und Hören (vgl. Schneider, 1996).

4.1.2 Metakognitive Strategien und phonische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: Die Fördermethode *Gedichte und Strategien, die darauf verweisen* basiert auf der Idee, dass Gedichte Analogien zur Aussprache von unbekanntem Wörtern bieten können. Dazu werden kurze und passende Gedichte ausgewählt, um die Aussprache bestimmter Grapheme zu üben. Die genaue Aussprache wird geübt, mit dem Graphem verbunden und auf die Wörter des Gedichts übertragen. Eine auf einem quasiexperimentellen Design basierende Studie mit 49 Siebtklässlern, aufgeteilt in Experimental- und Kontrollgruppe, zeigte, dass die Exaktheit der Aussprache dadurch verbessert wurde (vgl. Woore, 2007).

4.1.3 Metakognitive Strategien und pragmatische Qualifikation

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: In der Literaturarbeit von Sykes und Cohen (2018) werden *Lernstrategien und Pragmatik der Interimsprache* untersucht. Eine Interimsprache ist gemäss Duden (2020) «beim Erlernen einer Fremdsprache erreichter Entwicklungsstand zwischen Unkenntnis und Beherrschung der zu erlernenden Sprache». Wichtig bei der Anwendung dieses Ansatzes ist die explizite Instruktion, damit die SuS zu geschickten interlinguistischen Gesprächspartnern werden können. Jedes Kommunikationsszenario zeichnet sich durch mehrere Sprechakte aus. Jeder Sprechakt kann einzeln

instruiert werden. Sykes und Cohen (2018) fassen zusammen, dass sich die explizite Instruktion verschiedener pragmatischer Formen in Sprechakten in einigen Studien als effektiv erwies. Dabei müssen vier Bereiche in der Förderung berücksichtigt werden: sprachliches Wissen, Sprachanalyse, Bewusstsein von Emotionen und Subjektivität. SuS können dabei die unterschiedlichen pragmatischen Formen mittels Interviews oder Beobachtungen selbst explorieren. Dadurch werden ihre analytischen Fähigkeiten im pragmatischen Bereich geschult. Dies erfolgt durch Beobachtungen von Muttersprachlern oder transkulturellen Analysen. Danach können sie Visualisierungen dieser pragmatischen Formen kreieren, beispielsweise unterschiedliche Entschuldigungsformen auf einem Kontinuum. Schliesslich werden die pragmatischen Formen mittels Rollenspielen geübt und vertieft (vgl. Sykes & Cohen, 2018).

4.1.4 Metakognitive Strategien und semantische Qualifikation

Zu diesem Bereich wurde keine Literatur gefunden.

4.1.5 Metakognitive Strategien und morpho-syntaktische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: Mateo (2015) geht davon aus, dass *Übersetzungsaktivitäten* als Teil des Unterrichts sowohl den Wortschatz als auch kognitive, sprachübergreifende Prozesse fördern. Die für Übersetzungen erforderlichen metakognitiven Denkleistungen steigern die Wachsamkeit der Lernenden. Dies belegt Mateos Pilotstudie anhand von sechzehn Studierenden, die keine bisherigen Übersetzungserfahrungen vorwiesen. Während zwei Wochen wurden sie in die Grundlagen des Übersetzens eingeführt und arbeiteten im Verlauf des restlichen Semesters zwei Mal pro Woche an ihren Übersetzungskompetenzen (vgl. Mateo, 2015).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: *Sprachenlernen mittels Mobiltelefon* umfasst den Gebrauch von Online-Wörterbüchern für das Erlernen von Wortbedeutungen, Videos für die genaue Aussprache neuer Wörter und Posts auf Social Media, in denen neue Wörter verwendet werden. Eine qualitative Studie mit 21 Studierenden, die während 14 Wochen ihre Erfahrungen in Videoaufnahmen festhielten, konnte zeigen, dass auf diese Weise metakognitive Kompetenzen gefördert werden. Dies wirkt sich wiederum auf den Erwerb des Wortschatzes aus (vgl. Asraf & Supian, 2017).

Schauspielerei und Bewegung stellen einen ganzheitlichen Ansatz dar, der in einer Literaturarbeit von Rieg und Paquette (2008) eingehend untersucht wurde. Beide Aktivitäten sind spassige Lernerfahrungen für die Kinder und fördern zugleich Übersetzungskompetenzen, Sprechflüssigkeit, Wortschatz, Wissen über Syntax, Gesprächsführung und metakognitives Denken sowohl im Sprechen als auch im Hören. Geschichten aus der Erlebniswelt der Kinder oder solche von Autor*innen können dabei als Grundlage dienen (vgl. Rieg & Paquette, 2008).

4.1.6 Lernstrategien und mündliche Sprachkompetenzen allgemein

Betreffend Hörkompetenzen: *Kooperatives Zuhören* erfolgt gemäss einer Literaturarbeit von Djiwandono (2006) in mehreren Schritten: Während die SuS eine Tonaufnahme hören, machen sie sich Notizen und versuchen Verständnisfragen zu beantworten. In Zweier- bis Vierergruppen diskutieren sie über die aufgenommenen Informationen, über ihre Antworten und eingesetzten Strategien. Jede Gruppe berichtet anschliessend der Klasse davon. Ein zweites Anhören ermöglicht den SuS, ihre Antworten zu verifizieren. Danach berichten SuS genauer von ihren Strategien (vgl. Djiwandono, 2006). In einer Studie mit 90 Studierenden, aufgeteilt in Experimental- und Kontrollgruppe, wurden die Effekte dieser Fördermethode mittels Tests und Fragebögen in einem Pre- und Posttest erforscht. Wie sich zeigte, fördert kooperatives Zuhören das strategische Hörverständnis und verbessert die inneren Einstellungen zum Zuhören (vgl. Ghassemi, 2013).

Die *Vorbereitung einer Höraufgabe in Form eines «Prelistening»* mit Mindmaps, Wortschatzlisten oder Brainstorming hat, wie die Literaturarbeit von Graham (2017) belegt, eine positive Auswirkung auf die Hörkompetenzen der SuS. Diskussionen *vor* einer Höraufgabe erwiesen sich als effektiver als solche *danach*. Dagegen gelten Vorhersagen als nicht hilfreich, weil die SuS den Inhalt dadurch missverstehen oder ignorieren können oder manchmal gar nicht wissen, dass (und wie) man Vorhersagen falsifizieren kann (vgl. Graham, 2017).

Legenden und Untertitel im Zuhörprozess ermöglichen spezifische Hörstrategien, wobei Legenden zusätzlich den kombinierten Einsatz von kognitiven und metakognitiven Strategien zulassen. Dies zeigte eine Studie mit 114 Studierenden, die, eingeteilt in eine Kontroll-, Legenden- und Untertitelgruppe, vor und nach der Förderung Fragebögen und Tests in drei Gruppen absolvierten (vgl. Hosogoshi, 2016).

Sprachbewusstsein kann durch kollaborative Lernaktivitäten gefördert werden. Entsprechende pädagogische Techniken zielen auf die Erhöhung von Bewusstheit und Aufmerksamkeit in den Bereichen Phonetik, Dialekt, Syntax und Lexik ab. Spezifisches Hinhören gilt hierbei als eine Lernstrategie. Dies wurde mittels einer qualitativen Studie mit 21 13-Jährigen untersucht, die Fragebögen ausfüllten, Gruppeninterviews und ein Tagebuch führten. Deren LP hielten ihre Beobachtungen ebenfalls in einem Tagebuch fest. Bei der qualitativen Auswertung der Daten zeigte sich, dass die Techniken den bewussten Einsatz von Lernstrategien (inkl. spezifischem Hinhören) bei den Probanden und auch deren Lernmotivation erhöhten (vgl. Laoire, 2008).

Was das *Notizen-Machen* angeht, untersuchte eine Studie 72 Studierende, die in vier Gruppen mit unterschiedlichen Tätigkeiten aufgeteilt wurden: Lesen, Lesen *und* Notizen machen, Hören, Hören *und* Notizen machen. Die Gruppe, die zugehört und sich dabei Notizen gemacht hatte, beantwortete die Verständnisfragen am besten. In der Studie von Özçakmak (2019) erwies sich das Zuhören und Notizen-Machen als effektivere Fördermethode als Lesen, Lesen *und* Notizen machen und einfaches Zuhören (vgl. Özçakmak, 2019).

Durch die *Strategie der sprechenden Zeichnungen* können Primarschüler ihre Vorkenntnisse mit neuen Informationen verknüpfen. In einer Studie fertigten diese eine Zeichnung zum Thema an und hörten anschliessend einen Text. In Partnerarbeit diskutierten sie darauf die aufgenommenen Informationen, ergänzten ihre Zeichnungen entsprechend oder erstellten grundlegend neue. Dadurch konnten Hörkompetenzen gefördert werden, wie die Literaturarbeit von Paquette (2007) aufzeigt.

Betreffend Sprechkompetenzen: Die Fördermethode *Mehrsprachigkeit in Gruppenarbeiten* basiert gemäss einer Literaturarbeit von Fernandez (2019) auf dem Verständnis, dass der Lerninhalt und nicht die Umgebungssprache im Fokus stehen sollte. Mehrsprachige SuS nutzen dabei in Gruppenarbeiten ihre gemeinsame Erstsprachen und somit ihr gesamtes sprachliches Repertoire, um den Lerninhalt besser zu verstehen. Auf diese Weise lernen sie kritisch und kreativ, bezeugen und gestalten ihre Identitäten und interagieren authentisch. Sie nehmen die Gruppenarbeiten – hauptsächlich im Vergleich zum Klassenunterricht – als sicher wahr, vor allem Angehörige sprachlicher Minderheiten. Die Entscheidung, wie und wann Raum für bewusstes, mehrsprachiges Arbeiten gewährt werden soll, sollte von LP und SuS gemeinsam getroffen werden (vgl. Fernandez, 2019).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Der *kognitiv-akademische Sprachenlernansatz* zielt gemäss der Literaturarbeit von Amin et al. (2011) auf die Fähigkeiten von mehrsprachigen SuS, mit akademischer Sprache umgehen zu können. Dabei gibt es fünf Phasen einer Lektion zur Strategieinstruktion: Vorbereitung, Präsentation, Übung, Evaluation und Expansion. In der ersten Phase wird das Hintergrundwissen der SuS aktiviert. In der zweiten präsentiert die LP die Strategien und die SuS beteiligen sich am Plenumsunterricht, ehe in der dritten Phase die SuS die Strategien anwenden, während die LP Feedback gibt. In der vierten Phase beurteilen die SuS die Strategien und die LP evaluiert, und in der letzten Phase nutzen die SuS die Strategien schliesslich selbständig, wobei die LP sie unterstützt (vgl. Robbins, 1996). Eine Studie untersuchte die Wirkung dieses Ansatzes auf die Kompetenzen im Bereich Hörverstehen. 80 Sekundarschülerinnen im ersten Schuljahr absolvierten, aufgeteilt in Experimental- und Kontrollgruppe, einen Hörtest vor und nach der Intervention. Die Förderung fand drei Mal während 90 Minuten innerhalb von fünf Wochen statt. Durch die Förderung verbesserten sich die Kompetenzen im Bereich Hörverstehen der Experimentalgruppe signifikant (vgl. Amin et al., 2011).

Auch das Hören von *Podcasts* fördert die mündlichen Kompetenzen. In der Auseinandersetzung mit Podcasts können ein Glossar, das Einteilen eines Podcasts in Segmente, ein Transkript, eine Zusammenfassung oder das Anhören einer verlangsamten Version des Podcasts das Verständnis unterstützen. Diese Erkenntnisse basieren auf einem qualitativen Interview von Fox (2008).

Die *Kombination von Erstellen von Podcasts, Sprachlernstrategien und kollaborativem Arbeiten* umfasst das Produzieren von Podcasts in einer Gruppe, nachdem kognitive, metakognitive, soziale oder affektive Strategien eingeführt worden sind. In einer qualitativen Studie nahmen 40 Zehntklässlern teil. Informationen aus Umfragen, Fragebögen und Podcasts wurden ausgewertet. Diese Methode fördert den Wortschatz, die Grammatikkenntnisse, die Aussprache und auch die Sprechflüssigkeit von SuS (vgl. Grisales & Cruz, 2017).

Kooperatives Lernen ist gemäss einer Literaturarbeit eine effektive Methode, um mehrsprachige Lernenden im Erlernen der dominanten Sprache zu fördern (vgl. Ghaith, 2005). In einer Studie mit 45 Studierenden und einem Pretest-Posttest-Design wurde dies mittels Sprechtests untersucht. Es zeigte sich, dass diese Methode die Sprechkompetenzen, die kommunikativen und akademischen Kompetenzen und auch die Motivation von Studierenden fördert (vgl. Hengki et al., 2017).

Techniken der Musiktherapie umfassen u. a. Bewegung zu Musik, einstimmiges «Chanting», Singen in der Gruppe, musikalische Spiele und das Spielen von Instrumenten. Eine Studie mit Pre- und Posttests mit 34 Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren, aufgeteilt in Kontroll- und Experimentalgruppen, untersuchte mittels Auswertungen von Aufnahmen die Auswirkungen dieser Techniken auf die Erzählfähigkeiten der Kinder. Wie sich zeigte, hatten die Techniken der Musiktherapie einen positiven Einfluss auf die narrativen Kompetenzen der Kinder. Die genaue Wirkungsweise muss noch erforscht werden (vgl. Kennedy & Scott, 2005).

Eine Literaturarbeit zeigte, dass das *von der Technologie unterstützte Sprachenlernen* in allen vier Sprachbereichen erfolgreich eingesetzt werden kann. Die Forschungsgrundlage im Bereich Sprechen ist allerdings dünn. Im Bereich Hören werden Aktivitäten wie Selbstdiktate und die Wichtigkeit metakognitiver Hörstrategien in auf Technologie basierenden Lernumgebungen betont. Im Bereich Sprechen führten Zhou und Wei (2018) eine Studie durch, die die Wirkung von selbstgedrehten Videos, gegenseitigem Kommentieren und Diskutieren auf die Sprechkompetenzen aufzeigte. Von der Technologie unterstütztes Scaffolding förderte die SuS in der Aneignung von Vokabular. Der Einbezug technologischer Lernformen hob die Wichtigkeit von Verhaltensinhibition und selbstregulierenden Lernstrategien deutlich hervor. Die SuS müssen mit Strategien für effektive Computer-Mensch-Interaktionen ausgestattet werden. Im Bereich Technologie und Sprachenlernen sind weitere Forschungsarbeiten notwendig (vgl. Zhou & Wei, 2018).

4.1.7 Lernstrategien und phonische Qualifikation

Betreffend Hörkompetenzen: *Mitlesetechniken* beim Zuhören helfen Studierenden beim Dekodieren und fördern Hör- und Lesekompetenzen, wie die Literaturarbeit von Pearson und Fielding (1982) belegt.

Betreffend Sprechkompetenzen: *Eintauchendes multimediales Lernen* basiert auf dem Prinzip des Eintauchens, einer Form des erfahrungsbegründeten Lernens. Es umfasst die vertiefte Beschäftigung und Aufsaugen durch alle Sinne. Die LP nimmt dabei eine moderierende und organisatorische Rolle ein. Die Studierenden sehen bzw. hören sich Videoclips und Tonaufnahmen an und nehmen ihren Inhalt auf. Die Aufnahmen können sie sich mehrmals anhören. Unterstützen sie sich dabei gegenseitig, ist der positive Effekt auf die Sprechkompetenzen besonders wirksam. Dies zeigte eine Studie mit 80 Jugendlichen, die, in Experimental- und Kontrollgruppen aufgeteilt, eine Fördersequenz und einen Posttest durchliefen. Dabei wurden die Sprachbereiche Pausen, Phrasierung, Betonung, Intonation, Quote und Integration untersucht (vgl. Muslem & Abbas, 2017).

Die Fördermethode der «*Aussprachauhänger*» stellt eine Lernstrategie für die Fähigkeit dar, die eigene Aussprache selbst zu steuern, zu korrigieren und zu verbessern. Dabei werden Gedächtnisstützen genutzt, um Bekanntes und Neues miteinander zu verbinden. Dies können u. a. Gesten sein, die mit einer bestimmten Betonung oder Intonation, mit einem bestimmten Rhythmus oder Phonemen verbunden werden. Beispielsweise kann auf das eigene Auge gezeigt werden, um auf die Aussprache «au» hinzuweisen. Auch akustische Referenzen können zum Einsatz kommen. LP führen die *Aussprachauhänger* ein, entwickeln sie zusammen mit den SuS und wenden sie für Korrekturen an. Eine Feldstudie untersuchte die Auswirkungen dieser Methode. Es zeigte sich, dass die SuS ihre Aussprache damit verbessern konnten. Zudem hat dies eine positive Auswirkung auf ihr Selbstvertrauen. Kulturelle oder individuelle Unterschiede können dabei auftauchen (vgl. Samuel, 2010).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Das *Buchstabieren* kann mit Kindern auf verschiedene Arten geübt werden: Die SuS schreiben alle Wörter drei Mal auf, suchen nach ihrer Bedeutung, formulieren Sätze mit ihnen und spielen ein Buchstabier-Bingo. Die phonemische Aufmerksamkeit kann mit Karteikarten, Silbenklatschen und Reimmustern geübt werden. Mit Wortlisten können Wortfamilien und Strukturen mit der Aussprache und Wortbedeutungen verbunden werden. In einer qualitativen Studie übten 25 Drittklässler während drei Lektionen je zwölf Wörter. Dadurch entdeckten sie Beziehungen zwischen Buchstaben und Lauten, Muster und kontextabhängige Wortbedeutungen (vgl. Angelisi, 2000). Der Zusammenhang zwischen bestimmten Buchstabenverbindungen und Lauten wurde thematisiert und mit Wortlisten visualisiert. Geübt werden kann dies mit Diktaten und Lautpuzzles. Wörterbücher sind dann sinnvoll, wenn ihre Anwendung besprochen und eingeübt wird, wie aus der Monografie von Bollinger und Sweeney (1993) hervorgeht. Gemäss einer älteren Literaturarbeit von Shack (1970) sollen die LP beim Unterrichten von Buchstabieren folgende Punkte beachten: Wörter thematisieren, die die SuS brauchen, individuelle Unterschiede beachten, die Schrift nutzen, Phonetik nur als Hilfestellung nutzen und auf die Anzahl der Wörter achten, die während einer Lektion eingeübt werden – vor allem, wenn sich ihre Wortstrukturen stark unterscheiden (vgl. Shack, 1970). Die Kombination von visuellen und phonetischen Buchstabierstrategien verbindet bildliche Darstellungen mit dem Klang der Wörter. Besonders wirksam ist dies bei unregelmässigen Wörtern. Eine Studie mit 25 Studierenden, aufgeteilt in drei Gruppen (bildliche Darstellung, Kombination beider Strategien und Kontrollgruppe), konnte mittels Pre- und Posttest belegen, dass eine Kombination beider Strategien zum grössten Leistungsanstieg führt (vgl. Malloy, 1987). Beim Buchstabieren kann man die Wörter in Buchstabensegmente einteilen, beispielsweise in Silben, Morpheme und gängige kurze Wörter. Dabei werden die Wörter mit Strichen in die einzelnen Teile zerlegt, diese vorgelesen und von den Studierenden nachgesprochen, wobei sie die für sie anspruchsvollen Wörter wiederholen. In einer Studie mit 52 Studierenden, aufgeteilt in Kontroll- und Experimentalgruppe, wurde der Effekt mittels Tests und Fragebögen in einem Pre- und Posttest untersucht. Die lexikalische Repräsentation der Wörter wird mithilfe dieser Strategie abgespeichert. Die schwächeren Buchstabierer profitierten dabei teils gleich viel, teils mehr von der Intervention als die stärkeren (vgl. Ocal & Ehri, 2017).

Die Literaturarbeit von Wai (2014) erforschte die Wirkung von *fünf Buchstabierstrategien*. Die phonologische Strategie verbessert die phonologische Bewusstheit und damit das Buchstabieren. Die Anwendung von phonologischen und orthografischen Strategien fördert die phonologische und orthografische Bewusstheit gleichermaßen. Die Strategie der Regeln vermittelt Regelmäßigkeiten zu morphologischem und grammatikalischem Wissen, und die Strategie der visuellen Darstellung beruht auf dem Einsatz von Bildern. Verschiedene Studien konnten die positive Wirkung von vier der fünf Strategien empirisch bestätigen, wobei Studien zur Strategie der visuellen Darstellung gemischte Resultate zeigten. Die Kombination der verschiedenen Strategien erhöht den Lerneffekt massgeblich (vgl. Wai et al., 2014).

4.1.8 Lernstrategien und pragmatische Qualifikation

Zu diesem Bereich wurde keine Literatur gefunden.

4.1.9 Lernstrategien und semantische Qualifikation

Zu diesem Bereich wurde keine Literatur gefunden.

4.1.10 Lernstrategien und morpho-syntaktische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: *Textintegration* bedeutet, dass Lernenden die vier Sprachkompetenzen (Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen) in realitätsnahe Kontexte integrieren. Die Integration der vier Sprachkompetenzen stellt eine wichtige pädagogische Komponente im Unterricht mehrsprachiger Lernenden dar. Indem sie gelesene oder gehörte Informationen diskutieren, benutzen sie die Sprache, identifizieren und extrahieren sie relevante Informationen und organisieren diese in ihre Antworten. Eine Studie mit 280 durchschnittlich 24-jährigen, mehrsprachigen Probanden, die an zwei Tagen Fragebögen ausfüllten und Tests absolvierten, bestätigte, dass Textintegration die sprachliche Qualität der Antworten positiv beeinflusst, was lexikalische Items (beispielsweise Präpositionen), Textkohäsion (relationale Informationen) und syntaktische Merkmale angeht. Wer sich während der Gespräche Notizen gemacht hatte, erzielte noch höhere Werte. Demografische Variablen und das Arbeitsgedächtnis hatten dagegen keinen Einfluss auf das Ergebnis (vgl. Crossley & Kim, 2019).

4.1.11 Aufmerksamkeitssteuerung und mündliche Sprachkompetenzen allgemein

Betreffend Hörkompetenzen: LP sind wichtige *Hör Vorbilder*, denen die Lernenden regelmässig begegnen. Gemäss der Literaturarbeit von McPherson (2008) sind folgende Verhaltensweisen und Tätigkeiten wichtig, um effektive Hörkompetenzen vorzuleben: die eigene Arbeit unterbrechen, um zuzuhören, die sprechende Person anschauen, in passender Nähe sein, die sprechende Person anschauen, Verständnis zeigen bzw. bei Unklarheiten nachfragen, klären, zusammenfassen, Fragen stellen, nicht unterbrechen, non- und paraverbale Informationen wahrnehmen und darauf antworten (vgl. McPherson, 2008).

Betreffend Sprechkompetenzen: *Kommunikationsspiele* weisen bestimmte Charakteristika von Konversationen auf. Dabei werden Wortschatz, Syntax, Aussprache und pragmatische Kompetenzen verbessert, was sich im spontanen Sprechen niederschlägt. Dies konnte eine Studie verifizieren, in der 26 3- bis 8-jährige Kinder während vier Monaten mithilfe von Kommunikationsspielen gefördert wurden. Tonaufnahmen der Förderung sowie das spontane Sprechen wurden vor und nach der Intervention ausgewertet und verglichen (vgl. Conant et al., 1984).

Auf Verhandlungen basierende Interaktionen zwischen LP und Lernenden können über Geschichten erfolgen. Eine qualitative Studie mit 28 Studierenden, die eine Geschichte lasen, nacherzählten, mit der LP darüber diskutieren und jene danach nochmals nacherzählten, untersuchte die Auswirkungen dieser Methode. Hierfür wurden Interviews mit den LP durchgeführt und qualitativ ausgewertet. Es zeigte sich, dass die Lernenden die Präzision ihrer Aussagen und ihren Redefluss im mündlichen Ausdruck sowie im phonologischen, syntaktischen und semantischen Bereich verbessern konnten (vgl. Li, 2012).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: *Ratespiele* (vgl. Rule, 2007) können beispielsweise mittels einer «Mystery Box» durchgeführt werden. Dabei wird ein Gegenstand in eine Box gelegt, worauf die SuS erraten müssen, was in ihr ist. Hierfür dürfen sie nur geschlossene, mit Ja oder Nein beantwortbare Fragen stellen. Diese Methode fördert die Hörkompetenzen, die Informationsspeicherung, Formulierung zielgerichteter Fragen, Klassifizierung von Objekten in Oberbegriffen, das deduktive Denken, die Synthesierung von Informationen und das Schlussfolgern. Rule (2007) bezieht sich dabei auf die qualitative Analyse von Reflexionen von 90 LP einer Primarschule.

4.1.12 Aufmerksamkeitssteuerung und phonische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: Mit *Kleingruppentrainings und zusätzlichem Computerprogramm* können die Aussprache und die Intonation gefördert werden. Die Effektivität dieser Fördermethode wird von der qualitativen Studie von Nakazawa (2012) bestätigt, in der zwölf Studierende eine Stunde wöchentlich während einem Monat in zwei Kleingruppen und anschliessend zusätzlich am PC übten. Vor und nach dem Training wurden Fragebögen ausgefüllt und Tonaufnahmen von gesprochenen Wörtern und Sätzen gemacht und ausgewertet (vgl. Nakazawa, 2012).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: *Gedichte* können mittels ihrer Metrik die Aufmerksamkeit der SuS auf die Betonung und die Intonation lenken. Gleichzeitig können daran spezifische grammatische, metrische und rhetorische Eigenheiten behandelt werden, wie eine Feldstudie mit Jugendlichen hervorhebt (vgl. Ekdawi, 1996).

4.1.13 Aufmerksamkeitssteuerung und pragmatische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: Die Wirkung von *Instruktion* bezüglich der pragmatischen Kompetenzen auf den Bereich Sprechen wurde von drei Studien untersucht. Die Erste untersuchte die Effekte von Instruktion auf die pragmatische Bewusstheit am Beispiel der Formulierung einer Absage. Dafür

gaben 99 18- bis 30-jährige Studierende jeweils vor und nach der Instruktion ein Interview. Die Intervention war in drei Teile gegliedert: die Identifikation von Absagen in Interaktionen, das Erklären des Sprechakts sowie das Wahrnehmen und Verstehen von Absagesequenzen. Die Studie konnte eine Zunahme der Bewusstheit und Aufmerksamkeit belegen (vgl. Soler & Pitarch, 2010). Die zweite Studie untersuchte die Instruktion beim Vortragen einer Bitte. 73 Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren wurden in mittlere und fortgeschrittene Sprachgruppen eingeteilt, die wiederum in eine Experimental- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt wurden. In einem Pre- und Posttest wurden ihre pragmatischen Kompetenzen getestet. Dabei zeigte sich ein positiver Effekt dieser Instruktion auf die Entwicklung pragmatischer Kompetenzen (vgl. Rajabia et al., 2015). Die dritte Studie erforschte die Wirkung der Instruktion am Beispiel von Bitten, die so geäußert wurden, dass sie auf Zustimmung stiessen. Dies ist eine Feldstudie, die eine LP mit ihren Studierenden durchführte. Als Erstes gab sie eine Einführung dazu, wie man eine Bitte formuliert, wobei auch hierin bestehende kulturelle Unterschiede thematisiert wurden. Als Zweites differenzierte die LP die Technik hinsichtlich der «Selbstklärung» der eigenen Bedürfnisse, des Kommunikationsmediums und möglicher unterschiedlicher Herangehensweisen. Als Drittes übten die Studierenden selbst, Bitten vorzutragen, und gaben einander Rückmeldungen. Die Studierenden nahmen diese Art der Instruktion als effektiv wahr (vgl. Glass, 2013).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Als *selbstgesteuertes Lernverhalten* werden Lernmöglichkeiten bezeichnet, die ausserhalb bzw. nach der Schule stattfinden, informell, unabhängig, auf natürliche Weise selbstinstruiert und selbstgesteuert, da die SuS selbständige Entscheidungen über ihr Lernen treffen. Die entsprechende Fallstudie wurde mit fünf Sprachlehrpersonen zwischen 25 und 29 Jahren durchgeführt. Eine Verbesserung der Kompetenzen der Probanden in den Bereichen Linguistik, Soziolinguistik und Pragmatik wurde von Wang (2012) nachgewiesen.

4.1.14 Aufmerksamkeitssteuerung und semantische Qualifikation

Zu diesem Bereich wurde keine Literatur gefunden.

4.1.15 Aufmerksamkeitssteuerung und morpho-syntaktische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: *Effektive Wortschatzinstruktionen* umfassen als Methode die Auswahl von Wörtern, die Einbindung der entsprechenden morphologischen Informationen und Interaktionen der Lernenden mithilfe dieser Wörter. Diese Methode lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wortbedeutungen, ihre Funktion und ihren Gebrauch. In Interaktionen, die einerseits Freude bereiten und andererseits ein Feedback der LP enthalten, festigen Lernende ihren Wortschatz. Dies belegte eine Literaturarbeit, die Studien mit Teilnehmern im Kindergarten- bis zum Studierendenalter auswertete (vgl. McKeown, 2019).

Das *Sammeln von Wörtern* stellt eine Intervention dar, in der SuS morphologisches Wissen für das Einüben der Orthografie aufbauen. Dabei untersuchen sie aktiv die morphologischen Strukturen, Bedeutungen, Schreibweisen und Aussprachen der Wörter. Die SuS bilden Gruppen von morphologisch

verwandten Wörtern, was ihr Verständnis für Zusammenhänge zwischen Morpho- und Phonologie fördert. Dadurch verbesserte sich ihre Fähigkeit zum Buchstabieren. Danach werden die Wörter in Raster eingetragen. Eine Studie mit zehn Primarschülern untersuchte den Effekt einer sechswöchigen Intervention, die mit einem Pretest begann und mit einem Posttest endete (vgl. Murphy & Diehm, 2020).

Semantischer Satzrhythmus, auch semantische Harmonie genannt, bezeichnet den Umstand, dass Wörter und Phrasen innerhalb der Sätze in bestimmten Kontexten gebraucht werden. Dies zeigt sich an den Konnotationen eines Wortes, die je nach Zusammenhang positiv, neutral oder negativ ausfallen können. In einem ungewohnten Kontext kann dasselbe Wort ironisch, unsicher oder auch humorvoll wirken. Der semantische Satzrhythmus hängt mit der Pragmatik zusammen und ist wichtig für die Kommunikation. Eine Literaturarbeit zeigte, dass dessen Erlernen für mehrsprachige SuS zentral ist, um den Einsatz von Synonymen angemessen zu gestalten und um zu verstehen, was sprachlich gerade passiert und welche Reaktion darauf angemessen ist. Die Förderung des semantischen Sprachrhythmus innerhalb der Sprachförderung mehrsprachiger SuS muss allerdings noch erforscht werden (vgl. Zhang, 2009).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: *Feedback zur Grammatik* (vgl. Huseynova, 2019) ist eine Form des korrektiven Feedbacks. Feedback zur Grammatik sollte grundsätzlich mehr Lob als Kritik beinhalten. Es kann direkt ausfallen, indem die LP zeitgleich die korrekte Form mitteilt, oder indirekt, indem sie lediglich darauf hinweist, dass ein Fehler gemacht wurde, ohne weitere Hinweise zu geben. Die indirekte Form des korrektiven Feedbacks zeigte langfristig bessere Effekte, da die Lernenden die korrekte Form eigenaktiv erkennen mussten. Diese Methode führte sowohl schriftlich als auch mündlich zu grammatikalisch korrekten Sätzen. Diese Ergebnisse gehen aus der Studie von Huseynova (2019) hervor, die auf von 136 Studierenden ausgefüllten Fragebögen beruht.

4.1.16 Motivation und mündliche Sprachkompetenzen allgemein

Betreffend Hörkompetenzen: *Aktivitäten der Schemakonstruktion* zielen auf die Aktivierung von bereits vorhandenen Schemata der Lernenden ab, um bestehende auszubauen und neue anzulegen. Sie umfassen Aktivitäten der Lernenden vor und nach einem Hörinput, was für sie beim Erlernen des Zuhörens eine zentrale Rolle spielt. In einer Studie mit 101 18- bis 20-jährigen Studierenden wurde während 15 Wochen eine Fördersequenz durchgeführt. Die Ergebnisse der Pre- und Posttests von Kontroll- und Experimentalgruppe dokumentieren verbesserte Hörleistungen in der Experimentalgruppe (vgl. Mai et al., 2014).

Der *neurologisch basierte Lernansatz* besteht im Wesentlichen aus drei Techniken. Entspannte Wachsamkeit ist in einer Lernumgebung möglich, die angst- und gefahrenfrei gestaltet ist. Mittels Eintauchens in die Lernmaterie soll die Aufmerksamkeit auf die Inhalte ausgerichtet werden. Durch aktives Verarbeiten werden die Informationen konsolidiert und internalisiert. Die neuen Inhalte werden mit Bekanntem verknüpft; auf diese Weise wird das Lernen bedeutsam. Eine Studie mit 36 durchschnittlich 20-Jährigen

wurde mit einem Pretest, einem Training basierend auf diesem Lernansatz und einem Posttest durchgeführt. Sie absolvierten jeweils einen Wortschatz- und einen Hörtest und füllten einen Fragebogen zur Motivation aus. Mittels dieses Lernansatzes wird der Wortschatz erweitert, werden Hörkompetenzen gefördert und die Rahmenbedingungen für eine gesteigerte Motivation geschaffen (vgl. Salem, 2017).

Das *After-School-iPod-Programm* wurde im Rahmen einer Feldstudie durchgeführt. Dabei wurden die Hörkompetenzen durch Lieder und Hörspiele gefördert, welche die LP auf die iPods der SuS lud. Je nach sprachlichem Fokus (beispielsweise Gegensätze oder Adjektive) wählte sie die Lieder entsprechend aus. Nach mehrmaligem Zuhören sangen die SuS mit, korrigierten die Songtexte, lasen sie laut vor und diskutierten ihre Bedeutung. Nach der Fördereinheit sprachen die SuS vermehrt in ganzen Sätzen, wiesen ein höheres Selbstvertrauen auf und verstanden effektiv mehr von einem Hörinput (vgl. Ullman, 2010).

Betreffend Sprechkompetenzen: *Gemischtes Lernen* bezeichnet eine Lernumgebung, in der computerbasierte und traditionelle Sprachlernmethoden im Klassenzimmer miteinander verbunden werden. Dies wurde von Banditvilai (2016) mit 60 Studierenden von 18 bis 21 Jahren, aufgeteilt in eine Kontroll- und eine Experimentalgruppe, in einer Studie mit Pretest-Posttest-Design untersucht. Dabei wurden Tests durchgeführt, E-Learning-Lektionen gehalten, Fragebögen ausgefüllt und semistrukturierte Interviews geführt. Die Kombination der beiden Lernmethoden führte gemäss der Studie zu grösserem Lernerfolg, da computerbasierte Lernmethoden Flexibilität und promptes Feedback ermöglichen. Der Unterricht entwickelte sich allmählich von lehrer- zu schülerzentriert. Die Lernmotivation und Selbständigkeit der SuS wurden gefördert. Die persönliche Interaktion stellte sich als zentraler Baustein für die soziale Verbundenheit heraus (vgl. Banditvilai, 2016).

Diskussionsroutinen (vgl. Bondie et al., 2014) sind kurze, täglich durchführbare Sequenzen. Eine Feldstudie zeigte zwei Möglichkeiten auf: In Partnerdiskussionen können Themen besprochen werden, die die LP mittels Schlüsselfragen sammelt. In Partner- oder Kleingruppenarbeiten können die Hausaufgaben gemeinsam verbessert und Fragen aufgegriffen werden. SuS erklären die aktuellen Themen ihren Klassenkameraden, die abwesend waren. Durch diese Sequenzen wurden das Vertrauen ins Sprechen gestärkt, Eigenverantwortung aufgebaut und Sprechkompetenzen entwickelt. Bondie (2014) formuliert folgende Empfehlungen: SuS mit unterschiedlichen Stärken in eine Gruppe zusammenführen, einfache Routinen aufstellen und wiederholt durchführen, SuS in die Optimierung der Diskussionsroutinen einbeziehen, Regeln festlegen, um das Vertrauen zu stärken, und auftauchende Kompetenzen der SuS beurteilen.

Verbalisierungsmotivation und deren Steigerung sind zentral für das Sprachenlernen. Sie können gemäss der älteren Literaturarbeit von Jones (1975) auf folgende Arten gefördert werden: Fragestellungen so variieren, dass die SuS ihren Wortschatz anwenden können, Dialoge führen, Aufforderungen formulieren lassen, die Diskussion durch persönliche Fragen auf ein Fachgebiet der SuS lenken, Mini-Konversationen, Rollenspiele, mündliche Beschreibungen (beispielsweise in Ratespielen wie «Wer bin

ich?»), Pantomime, das gemeinsame Weiterspinnen von Geschichten und das Besprechen von Inhalten anhand von Satzanfängen (vgl. Jones, 1975).

Kontext- und onlinebasierte Trainingsunterlagen (vgl. Manurung, 2015) können als Anregung für Diskussionen dienen. In der Vorbereitung wählen die Lernenden das Thema selbst, was ihre Motivation erhöht. Im Internet wird nach einem geeigneten Text gesucht, der die Grundlage für die Präsentation und die Diskussion darstellt. Dies zeigte eine Feldstudie mit 29 Studierenden, die während zweier Phasen an je vier Treffen mündliche Präsentationen hielten und an den Diskussionen teilnahmen. Ausgewertet wurden Beobachtungen von Interaktionen, vom monologischen Sprechen und von den Antworten der Teilnehmenden während der vier Treffen. Die Resultate von Manurung (2015) belegten eine Verbesserung der Sprechkompetenzen und der aktiven Teilhabe.

Sprechspiele haben zum Ziel, den SuS die Angst davor zu nehmen, vor der Klasse zu sprechen. Der Ansatz wurde von einer LP im Rahmen einer Feldstudie untersucht. Diese umfasste drei Phasen: In der ersten Phase nahmen Sprechspiele die ersten Hemmungen. Folgende Techniken können hierfür zum Einsatz kommen: ein Wort in einen Satz einsetzen, zusammen eine Geschichte erzählen, über einen (erfundenen) Schauspieler sprechen oder die Nominierung in einem fiktiven Wettbewerb durchführen. In der zweiten Phase wird das Sprechen aus dem Stegreif geübt, beispielsweise in einem strukturierten Format, wobei Satzanfänge zu einem bestimmten Thema gegeben sind. Erst in der dritten Phase, wenn die SuS vorbereitet sind und sich sicher fühlen, werden die Phasen und Aspekte des Präsentierens geübt (vgl. Pauley, 2010).

Die *Schattenpraxis* (vgl. Sumiyoshi & Svetanant, 2017) bezeichnet Aufgaben, in denen die Lernenden bestimmte Informationen über Kopfhörer aufnehmen und gleichzeitig so exakt wie möglich mitsprechen. Dieses Vorgehen fördert erwiesenermassen die Hörkompetenzen. Eine Studie untersuchte die psychologischen Faktoren während der Umsetzung dieser Fördermethode. 36 Probanden im Alter von 18 bis 24 Jahren lösten Aufgaben nach der Schattenpraxis zu Hause, erhielten Feedbacks und füllten Fragebögen aus. Die meisten nahmen diese Technik als effektive Fördermethode für die Entwicklung von Hör- und Sprechkompetenzen wahr und erachteten die Rückmeldungen als wertvoll. Hinsichtlich der Motivation fielen die Antworten unterschiedlich aus. Da es sich um eine kognitiv anspruchsvolle Aktivität handelt, welche nicht zuletzt in einer Kultur des Auswendiglernens gründet, ist diese Fördermethode gemäss Sumiyoshi und Svetanant (2017) ausserhalb Japans mit Bedacht einzusetzen.

Die Arbeit mit *Kurzgeschichten* zeigte bereits positive Effekte auf das Lesen und das Schreiben. Ob Kurzgeschichten ebenfalls vorteilhafte Auswirkungen auf die Hör- und Sprechkompetenzen haben können, untersuchte die Studie von Vural (2013) mit 34 15- bis 19-Jährigen, die, eingeteilt in eine Kontroll- und Experimentalgruppe, Pre- und Posttests absolvierten und Fragebögen ausfüllten. Eine zweimal dazwischengeschaltete Intervention dauerte jeweils 50 Minuten. Bei vier Sprachkompetenzen sowie bei der Motivation, der Freude und dem Interesse am Lesen von Literatur konnten positive Effekte nachgewiesen werden (vgl. Vural, 2013).

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Das *Programm zur Entwicklung mündlicher Sprachkompetenzen* zielt auf die Entwicklung des Selbstausdrucks mittels Entwicklung von Wortschatz, Satzstrukturen, Aussprache, Artikulation und Zuhörtechniken. Diese Aspekte können gemäss einer Literaturarbeit aus den 1960er-Jahren mit Stimuluskarten, Satzschemata, Spielen, dem Erstellen von Tonaufnahmen, dem Sprechen mit Puppen, farbigen Jetons, Chorsprechen und Poesie, Fingerspielen und kreativem Schreiben gefördert werden (vgl. Guerra et al., 1966).

Der *wiederholte Gebrauch von Kurzfilmen, Filmausschnitten oder gekürzten Filmen* ermöglicht förderliche Aktivitäten, die vor, während oder nach dem Anschauen des Filmmaterials durchgeführt werden können: Vor dem Anschauen können Handouts (beispielsweise Wortschatzlisten oder Transkripte) für mehr Verständnis sorgen. Während des (mehrmaligen) Anschauens können das Aufschreiben von möglichst vielen Dialogitems, das Lesen der Untertitel in beiden Sprachen (Mutter- und Zielsprache), die mündliche Zusammenfassung von zentralen Inhalten durch die LP, das Nachahmen und Ratespiele vorgenommen werden. Nach dem Anschauen lassen sich die Inhalte durch Rollenspiele und kontrovers gestaltete Diskussionen vertiefen. Diese Fördermethode motiviert gemäss der Literaturarbeit von Lin (2000) die Lernenden und fördert ihre Hör- und Sprechkompetenzen. Dies wurde in einer Feldstudie mit 93 Studierenden über 36 Wochen mittels Tests, Fragebögen und Interviews zwischen LP und Studierenden überprüft. Mit der Fördermethode wurden Hörleistungen und die Motivation gesteigert (vgl. Lin, 2002.).

4.1.17 Motivation und phonische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: Das *Selbststudium mittels Technologie und Reflexionstagebüchern* führt zwei Bereiche zusammen: einerseits die Selbstreflexion, die für das Erlernen von Sprachen zentral ist, und andererseits die vielen Möglichkeiten, die die Technologie für das Selbststudium von Sprachen anbietet. In einer qualitativen Studie mit 16 Studierenden im ersten Semester führten diese einmal wöchentlich Tagebücher und absolvierten während 15 Wochen einen Sprachkurs mit Computerprogrammen. Dabei zeigte sich u. a. eine Verbesserung der Probanden im Bereich der phonologischen Bewusstheit (vgl. Wach, 2014).

4.1.18 Motivation und pragmatische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: *Auf Technologie und Aufgaben beruhendes Sprachenlehren* zielt auf das Erlernen sprachlicher Pragmatik ab. Eine Herausforderung dabei ist, dass die SuS wenig Möglichkeiten (d. h. Situationen) haben, um diese zu erlernen. In einer Feldstudie von Herraiz-Martinez (2018) konnten SuS mithilfe von Computerprogrammen unterschiedliche Formen von Pragmatik kennenlernen und sie gegenüber Avataren oder anderen SuS auf virtuellen Plattformen anwenden. In Gruppen wandten sie die neuen pragmatischen Formen auf spielerische Weise an. Die Feldstudie wurde an einer Primarschule mit 500 Kindern im Alter von 10 bis 11 Jahren durchgeführt. Dabei wurden kollaborative und interaktive Aufgaben in Vierergruppen gelöst, wobei Bilder und unterschiedliche Entschuldi-

gungsformen einander zugeordnet werden sollten. Am Computer und in Spielen übten sie deren Anwendung. Mithilfe von Avataren suchten sie Entschuldigungsformen und sprachen sie aus. Dadurch erweiterten die SuS ihre pragmatischen Kompetenzen und sprachen Entschuldigungen schliesslich flüssiger aus (vgl. Herraiz-Martinez, 2018).

Pragmatische Fähigkeiten in der Zweitsprache und individuelle Unterschiede wurden in einer Literaturarbeit untersucht. Der Transfer pragmatischen Wissens kann positive oder negative Effekte zeigen, je nachdem wie stark zwei Sprachen, Kulturen oder lokale Normen sich voneinander unterscheiden. Daher ist es wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein. Ob pragmatisches Wissen in der Zweitsprache gelernt und angewandt werden kann, hängt von der Motivation ab, die moderat, intrinsisch, fehlend oder extrinsisch ausgeprägt sein kann. Daher sind laut Wyner und Cohen (2015) entsprechende Weiterbildungen der LP, die Verwendung authentischen Materials und die fortwährende Motivierung der SuS zentral. Weiter sollen SuS unterstützt werden, die Normen der Muttersprachler zu akzeptieren und herauszufordern (vgl. Wyner & Cohen, 2015).

4.1.19 Motivation und semantische Qualifikation

Betreffend Sprechkompetenzen: Die grössten Schwierigkeiten von SuS mit geringen Sprachkenntnissen können darauf zurückgehen, dass ihnen die Motivation und das Selbstvertrauen beim Sprechen fehlen. Diese Problematik kann mithilfe von *Aktivitäten zur Schliessung von Informationslücken* angegangen werden. Die Aktivitäten werden so eingeleitet, dass nur eine Hälfte der SuS eine bestimmte Information erhält (beispielsweise ein zu beschreibendes Bild oder ein zu lösendes Problem). Die SuS sollen nun mithilfe des mündlichen Ausdrucks die Informationen übermitteln (vgl. Tavil, 2010). In einer Studie mit 56 18- bis 25-Jährigen wurde diese Fördermethode in Partner- oder Gruppenarbeiten während zehn Wochen geübt. Mithilfe von Hörtests und Fragebögen wurden die Daten im Pre- und Posttest erhoben. Dadurch fühlten sich die Lernenden motivierter und befähigt, ihren Wortschatz und ihre Grammatikkenntnisse im Sprachalltag anzuwenden (vgl. Ismaili & Bajrami, 2016).

4.1.20 Motivation und morpho-syntaktische Qualifikation

Betreffend Hörkompetenzen: *Auf Wortschatz basierende Aktivitäten in Zuhöraufgaben* fördern gemäss der Literaturarbeit von Cohen (2008) das Verständnis von Wörtern und ihrer Bedeutung auf allen Niveaus. Einerseits ist dies die schnellste Art, die 2000 meistgebrauchten Wörtern zu verinnerlichen, andererseits können Fortgeschrittene ihren Wortschatz dadurch ausdifferenzieren. Hierbei gibt es einige Voraussetzungen: Das Interesse der SuS soll in die Auswahl der Themen und Wörter einfließen. Die SuS sollten die Hörinputs bereits grösstenteils verstehen. Zudem soll die Anzahl der neuen bzw. schwierigen Wörter jeweils nur minimal sein. Wiederholtes Hören ist zentral. Wiederholungen können in verschiedenen Formen erfolgen, beispielsweise ganze Hörinputs, einzelne Passagen oder in Form von Nacherzählungen durch die SuS oder die LP. Mittels Dekontextualisierung lenkt die LP die Aufmerksamkeit auf die neu zu lernenden Wörter und damit vorübergehend weg vom Hörinput. Dies kann ermöglicht werden, indem einzelne Wörter aufgeschrieben werden oder die Tonaufnahme pausiert wird,

um die Wörter gemeinsam zu bestimmen und zu erläutern. Die Verarbeitung von neuen Wörtern zielt darauf ab, sie in ihren verschiedenen Bedeutungen und Anwendungsformen kennenzulernen (vgl. Cohen, 2008).

4.2 Zusammenfassung der paraphrasierten Inhalte

In diesem Teil werden die im Kapitel 4.1 präsentierten und paraphrasierten Inhalte zu den vier Bereichen «Förderung der metakognitiven Strategien», «Förderung der Lernstrategien», «Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung» und «Rahmenbedingungen für die Motivation» in je einem Unterkapitel zusammengefasst, nachfolgend interpretiert und abschliessend diskutiert. Das fünfte Unterkapitel zieht ein Fazit für den mündlichen Kompetenzbereich.

4.2.1 Metakognitive Strategien und mündliche Sprachkompetenzen

Dieses Unterkapitel fasst die in den Unterkapiteln 4.1.1 bis 4.1.5 dargestellte Literatur zusammen, interpretiert und diskutiert sie.

Betreffend Hörkompetenzen: Die Literaturrecherche zum Thema der Förderung metakognitiver Strategien und Hörkompetenzen im Allgemeinen ergab sieben quantitative Studien, eine qualitative Studie und drei Literaturarbeiten zu effektiven Fördermethoden. Von den insgesamt acht Studien wurden vier mit Studierenden, zwei mit Erwachsenen, eine mit Kindern von 11 bis 12 Jahren und eine mit Studienteilnehmenden im Alter von 15 bis 40 Jahren durchgeführt. Der Fokus lag somit klar auf der Förderung von Probanden im Erwachsenenalter. Weiter ergaben sich einige methodische Einschränkungen bei der Interpretation der Ergebnisse der Literaturrecherche: Die Fördermethode der *Ratespiele* wäre noch empirisch zu fundieren (vgl. Baleghizadeh & Arabtabar, 2010). Die Studie über die *Lernaktivität mit online Videotext und Selbstdiktat* (vgl. Chang & Chang, 2014) enthält keine Kontrollgruppe, was ihre Aussagekraft einschränkt. Die praktische Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum *extensiven* (vgl. Renandya & Farrell, 2010; Yang & Hung, 2018) und *paarweisen Zuhören* (vgl. Fernandez-Toro, 2007) erfordert für den Hörinput hochdifferenziertes Material.

Betreffend Sprechkompetenzen: Zu diesem Bereich wurden drei Studien gefunden: eine quantitative Studie mit Studierenden, eine mit quasiexperimentellem Design (bei Siebtklässlern) sowie eine Pilotstudie mit Studierenden. Die oben beschriebenen Fördermethoden können in unterschiedlichen Settings und zur Förderung verschiedener sprachlicher Inhalte gebraucht werden. Allerdings ergeben sich einige methodische Einschränkungen bei der Interpretation der Ergebnisse der Literaturrecherche: Die Studie zu den *Web-2.0-Technologien* (vgl. Kim & Kim, 2017) hat weder Pre- noch Posttests und auch keine Kontrollgruppe. Die Pilotstudie zu den *Übersetzungsaktivitäten* (vgl. Mateo, 2015) enthält eine kleine Stichprobe und die Studie über *Gedichte und Strategien, die darauf verweisen* (vgl. Woore, 2007) wies lediglich ein quasiexperimentelles Design auf.

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Die Literaturrecherche zu diesem Bereich ergab sechs Treffer: zwei qualitative Studien (mit Primarschülern bzw. Studierenden) und vier Literaturarbeiten.

Die beschriebenen Fördermethoden ergeben ein differenziertes Bild: Einerseits sind es spezifische Fördermethoden innerhalb des Sprachunterrichts, andererseits solche, die fächerübergreifend zur Förderung der Umgebungssprache und der Fremdsprachen eingesetzt werden können. Sie umfassen sowohl soziales Lernen (wie Debattieren, dialogisches Lernen, Rollenspiele und Schauspielerei) als auch Instruktionen und den Einbezug von digitalen Medien, beispielsweise Mobiltelefonen. Es wäre spannend, die beiden qualitativen Studien mit den Erkenntnissen aus quantitativen Studien zu verbinden.

4.2.2 Lernstrategien und mündliche Sprachkompetenzen

Dieses Unterkapitel fasst die in den Unterkapiteln 4.1.6 bis 4.1.10 dargestellte Literatur zusammen, interpretiert und diskutiert sie.

Betreffend Hörkompetenzen: Zu diesem Bereich wurden acht Treffer gefunden. Darunter befinden sich vier Literaturarbeiten, eine qualitative Studie und drei quantitative Studien, die mit Studierenden durchgeführt wurden. Dabei hatten zwei Studien Experimental- und Kontrollgruppen sowie ein Pretest-Posttest-Design. Die Studie von Özçakmak (2019) arbeitete lediglich mit 72 Studierenden, die in vier Gruppen aufgeteilt wurden. Bei der Fördermethode *kooperatives Zuhören* (vgl. Djwandono, 2006; Ghassemi, 2013) wurde die Materialauswahl als Herausforderung hervorgehoben. Bei der Auswahl von geeigneten Hörinputs ist darauf zu achten, dass das Material zum Lernstand der einzelnen SuS passt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass alle SuS beim kooperativen Lernen Erkenntnisse gewinnen, diese im Plenum teilen und sich am Lerngeschehen beteiligen können. Somit ist der Lernanlass so vorzubereiten, dass die SuS eigenaktiv vorgehen können. Bei der *Strategie der sprechenden Zeichnungen* (vgl. Paquette et al., 2007) wurde die Frage, inwiefern der Hörinput individualisierbar gemacht werden kann, damit SuS mit eingeschränkten metakognitiven Strategien optimal gefördert werden können, nicht eindeutig beantwortet.

Betreffend Sprechkompetenzen: Zu diesem Bereich wurden vier Treffer gefunden, darunter eine Literaturarbeit, zwei quantitative Studien mit Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sowie eine Feldstudie. Sie alle beziehen verschiedene und umfassende Ressourcen ein: Mehrsprachigkeit, Videoclips und Tonaufnahmen, kreativen Umgang mit der Umgebungssprache und die Verknüpfung der vier Sprachkompetenzen. Die Fördermethode der *Aussprachauhänger* (vgl. Samuel, 2010) erinnert an die logopädischen Gebärden und ist eine spannende Methode, die in zukünftigen Forschungen noch empirisch untersucht werden müsste. Die Studie von Crossley und Kim (2019) enthielt kein Pretest-Posttest-Design.

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Die Suche ergab dreizehn Treffer, wobei sechs davon auf den Bereich des Buchstabierens fallen: darunter zwei Literaturarbeiten, zwei quantitative Studien mit

Studierenden, eine Monografie und eine qualitative Studie mit Drittklässlern. Die weiteren sieben beschreiben unterschiedliche Methoden. Darunter befinden sich zwei Literaturarbeiten, drei quantitative Studien, eine qualitative Studie sowie ein qualitatives Interview. Die Ergebnisse der qualitativen Studien und des qualitativen Interviews wären noch empirisch zu untersuchen. Weiter ist anzumerken, dass die Studie zum kooperativen Lernen (vgl. Hengki et al., 2017) keine Kontrollgruppe aufweist. Die sieben dargestellten Fördermethoden umfassen phasenweise Förderung, Podcasts, kooperatives Lernen, den Einbezug von Techniken der Musiktherapie sowie von der Technologie unterstützte Methoden. Von den insgesamt fünf quantitativen Studien wurden eine mit Sekundarschülerinnen, eine mit Jugendlichen und drei mit Studierenden durchgeführt.

4.2.3 Aufmerksamkeitssteuerung und mündliche Sprachkompetenzen

Dieses Unterkapitel fasst die in den Unterkapiteln 4.1.11 bis 4.1.15 dargestellte Literatur zusammen, interpretiert und diskutiert sie.

Betreffend Hörkompetenzen: Die Literaturrecherche ergab lediglich einen Treffer: eine Literaturarbeit zu LP, die als *Hör Vorbilder* fungieren (vgl. McPherson 2008). Die beschriebenen Verhaltensweisen weisen Parallelen zum Prinzip des aktiven Zuhörens auf (Roger, 1983).

Betreffend Sprechkompetenzen: Die Recherche ergab neun Treffer zu unterschiedlichen Fördermethoden. Darunter befinden sich zwei Literaturarbeiten, zwei qualitative Studien mit Studierenden, fünf quantitative Studien (zwei mit Studierenden, eine mit Kindergärtner*innen, eine mit weiblichen Jugendlichen und eine mit Primarschüler*innen). Dabei ist die gar kleine Stichprobe (zehn Primarschüler*innen) der Studie von Murphy und Diehm (2020) kritisch zu sehen. Einige Fördermethoden basieren auf der Interaktion zwischen LP und SuS oder zwischen den SuS selbst, beispielsweise bei Kommunikationsspielen, Interaktionen über Geschichten und Trainings in Kleingruppen. Andere beziehen Computerprogramme ein oder setzen auf Rollenspiele oder das Erforschen von Zusammenhängen durch das Sammeln von Wörtern oder auf den semantischen Satzrhythmus.

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: In dieser Kategorie ergaben sich vier Treffer: eine qualitative Analyse der Reflexionen von 90 LP einer Primarschule, eine Feldstudie mit Jugendlichen, eine Fallstudie mit Sprachlehrpersonen und eine quantitative Studie mit Studierenden. Es wurden fächerübergreifende Fördermethoden zusammengefasst, die in unterschiedlichen Lektionen eingesetzt werden können. Diese Fördermethoden wären empirisch zu untersuchen.

4.2.4 Motivation und mündliche Sprachkompetenzen

Dieses Unterkapitel fasst die in den Unterkapiteln 4.1.16 bis 4.1.20 dargestellte Literatur zusammen, interpretiert und diskutiert sie.

Betreffend Hörkompetenzen: Die Suche ergab vier Treffer: zwei quantitative Studien (eine mit Studierenden und eine mit 20-Jährigen), eine Feldstudie und eine Literaturarbeit. Sie stützen sich auf neurologische Erkenntnisse, die Anknüpfung an bekannte Schemata, die Interessen der SuS (Lieder und Hörspiele) und auf klare Instruktionen. Diese Fördermethoden sind fächerübergreifend einsetzbar und erfordern individualisiertes Material. Die Studie zum *neurologisch basierten Lernansatz* (vgl. Salem, 2017) umfasst keine Kontrollgruppe und ist quasiexperimentell aufgebaut. Die Feldstudie zum *After-School-iPod-Programm* (vgl. Ullman, 2010) wäre ebenfalls noch empirisch zu überprüfen.

Betreffend Sprechkompetenzen: In dieser Kategorie gab es zwölf Treffer, nämlich zwei Literaturarbeiten, vier quantitative Studien (eine mit Studierenden, zwei mit 18- bis 25-Jährigen und eine mit 15- bis 19-Jährigen), vier Feldstudien und eine qualitative Studie mit Studierenden. Alle Fördermethoden haben gemeinsam, dass sie unterschiedliche Lehrmethoden, Materialien, Aufgaben, Sozialformen und Reflexionsphasen kombinieren. Sie zielen darauf ab, die Rahmenbedingungen für die Motivation zu verbessern. Die *Diskussionsroutinen* (vgl. Bondie et al., 2014) erinnern an den Ansatz des kooperativen Lernens mittels «Think-Pair-Share» (vgl. Borsch, 2015) und sind fächerübergreifend integrierbar. Die Fördermethoden der Feldstudien und der qualitativen Studie gilt es empirisch zu überprüfen.

Betreffend Hör- und Sprechkompetenzen: Hier ergab die Suche drei Treffer, genauer zwei Literaturarbeiten und eine Feldstudie mit Studierenden zu zwei Fördermethoden, die auf die Entwicklung des Selbstausdrucks und den Einbezug von Kurzfilmen, Filmausschnitten oder gekürzten Filmen zielen. Diese Fördermethoden müssten noch empirisch untersucht werden.

4.2.5 Fazit für den mündlichen Kompetenzbereich

Die vorliegende Arbeit hat eine umfangreiche Sammlung unterschiedlicher Fördermethoden erarbeitet, welche sowohl spezifische Inhalte als auch die Förderung der Sprachkompetenzen im Allgemeinen umfassen. Die Fördermethoden beruhen auf den unterschiedlichen Ausprägungen von sozialem Lernen und Kooperationsformen: von Individualaufgaben über Partner- und Gruppenarbeiten bis hin zu Arbeiten in der Klasse oder einzeln mit der LP. Ferner fällt auf, dass einige Methoden, beispielsweise die *Diskussionsroutinen* (vgl. Bondie et al., 2014), fächerübergreifend und innerhalb des Unterrichts auf unterschiedliche Weise einsetzbar sind. Zusätzlich sind viele Fördermethoden nicht an ein bestimmtes Sprachniveau gebunden, etwa die Fördermethode *Auf Wortschatz basierende Aktivitäten in Zuhöraufgaben* (vgl. Cohen, 2008).

Bei der praktischen Umsetzung kommen hingegen immer wieder Fragen auf. Alle Fördermethoden lassen einen hohen Individualisierungsgrad zu, wobei nicht immer klar wird, inwieweit die Arbeit mit derart individualisiertem Material überhaupt umsetzbar ist. Viele Fördermethoden ergänzen sich gegenseitig. Einzig zu den Vorhersagen wurden unterschiedliche Resultate gefunden: Gemäss der Studie von Graham (2017) sind Vorhersagen nicht hilfreich, da die SuS den Inhalt missverstehen respektive ignorieren könnten oder manchmal gar nicht wissen, dass bzw. wie man Vorhersagen falsifizieren kann. Andere Studien betonen hingegen die positiven Effekte von Vorhersagen. In diesen Fällen diskutierten die SuS

ihre Vorhersagen entweder in Gruppen oder verglichen sie im Rahmen von Partnerarbeiten (vgl. Vandergrift, 2003; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010).

4.3 Beantwortung der zentralen Fragestellung

Im Kapitel 2.5 dieser Literaturarbeit wurde die zentrale Forschungsfrage aufgeworfen: «Wie können mehrsprachige SuS mit Lernschwierigkeiten in ihrem mündlichen Sprachhandeln gefördert werden?» Die Literaturrecherche ergab eine Vielzahl an Fördermethoden, die sich entweder in die Hauptkategorie «Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS» oder in eine der Unterkategorien einteilen liessen. Auffallend ist dabei, dass sich zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung am wenigsten Literatur finden liess.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten aus allen zur Verfügung stehenden Ressourcen schöpft. Dies umfasst einerseits die Mehrsprachigkeit als Ressource, wie sie in der Fördermethode *Mehrsprachigkeit in Gruppenarbeiten* (vgl. Fernandez, 2019) dargestellt wird. Andererseits knüpfen die Fördermethoden an Vorwissen allgemeinerer Art an. Sie umfassen alle möglichen Sozialformen des Lernens und basieren auf unterschiedlichen Kooperationsformen und Fördermethoden sozialen Lernens. Ebenso fussen sie auf den Interessen der SuS und lassen eine grosse Individualisierung zu. Auch sind viele Fördermethoden nicht auf den Sprachunterricht beschränkt. Sie lassen sich fächerübergreifend und innerhalb einer Lerneinheit auf unterschiedliche Weise einsetzen. Einige Methoden wurden in den Studien kombiniert. Daher sind sie auch in der Praxis in Kombination einsetzbar. Als Grundhaltung der LP sind Offenheit und die Ressourcenorientierung zu nennen. Die passenden Aufgabenniveaus sind gemäss der Zone der nächsten Entwicklung (vgl. Vygotsky, 1986) zu wählen. Ressourcenorientierung, Kooperation, Individualisierung, fächerübergreifende Ausrichtung und Kombination der Fördermethoden sind heilpädagogische Bereiche, die sich – ausgehend von den beschriebenen Studien – in der Förderung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten in ihrem mündlichen Sprachhandeln als effektiv erwiesen haben.

4.4 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen reflektiert und evaluiert. Wie alle Forschungsvorgehen hat auch die Literaturarbeit unterschiedliche Vor- und Nachteile: Sie ermöglicht dem oder der Forschenden die Aneignung fundierten theoretischen Wissens in einem spezifischen Bereich. Folgende Einschränkungen, die aufgrund der im Unterkapitel 3.1.3 definierten Ein- und Ausschlusskriterien entstanden sind, sind anzumerken:

Einige Studien veranschaulichten ausführlich einen Effekt einer bestimmten Fördermethode. Hingegen wurde die Fördermethode als solche nur wenig detailliert erklärt. Somit zeigte sich lediglich, dass die Methode wirkt, aber nicht, wie sie wirkt. Genau dies wäre aber für ein kleinschrittiges, adaptives Vorgehen in der Berufspraxis der SHP höchst relevant.

Da weder das Alter noch die Schulstufe eingegrenzt wurden, fand sich Literatur zu allen Alters- und Schulstufen, jedoch mehrheitlich mit Studierenden. Inwiefern eine Fördermethode, die mit Studierenden evaluiert wurde, auch für eine andere Alterskategorie bzw. Schulstufe geeignet ist, müsste in zukünftigen Forschungen und in der Praxis im Einzelfall überprüft werden. An integrativen Schulen werden Kinder und Jugendliche unterrichtet. Wie in der Tabelle 10 beschrieben, lernen Kinder Wörter eher «beiläufig-intuitiv» als «systematisch-gesteuert» (vgl. Jeuk, 2015). Inwiefern die beschriebene Literatur über die Förderung morpho-syntaktischer Qualifikation mit Studierenden auf integrative Schulen übertragen werden kann, sollte im Einzelfall geklärt werden. Die bereits gewonnenen Erkenntnisse zur Förderung mündlichen Sprachhandelns in Bezug auf die Kategorien «Förderung der metakognitiven Strategien», «Förderung der Lernstrategien», «Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung» und «Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation» sollten in einem nächsten Schritt auch mit dem Fokus der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten empirisch untersucht werden.

In der Literaturrecherche wurden englischsprachige Schlagwörter genutzt. Dies, da der überwiegende Teil anderssprachiger Literatur auch Titel und Abstracts auf Englisch hat. Ausschliesslich auf Deutsch oder Französisch verfasste Literatur konnte bei diesem Suchvorgang daher nicht ermittelt werden.

5 Diskussion

Der Diskussionsteil gliedert sich in drei Teile. Als Erstes werden die Erkenntnisse aus der Literaturarbeit dargestellt. Als Zweites wird die Relevanz der Befunde für die Berufspraxis diskutiert. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick auf die weitere Forschung.

5.1 Erkenntnisse aus der Literaturarbeit

Die Erkenntnisse dieser Literaturarbeit werden nun im Hinblick auf die Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Lernschwierigkeiten diskutiert. Es wurde Literatur einbezogen, welche neben der Förderung des mündlichen Sprachhandelns auch auf «Förderung der metakognitiven Strategien», «Förderung der Lernstrategien», «Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung» und «Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation» einging. Die 20 Treffer zur Förderung der metakognitiven Strategien umfassen Techniken der Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle und Lernregulation. In einigen Artikeln wurde weiter von erhöhter Motivation und besseren Kenntnissen über den Einsatz von Lernstrategien berichtet. Die 25 Treffer zur Förderung der Lernstrategien beinhalten kognitive Strategien – genauer Elaborations- und Organisationsstrategien – sowie Strategien kooperativen Lernens. Zum Thema der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung wurden lediglich 14 Treffer gefunden. Diese bezogen sich auf die Förderung der selektiven Aufmerksamkeit, die gemäss Gold (2018) sowie Walter und Wember (2007) als die wichtigste Form der Aufmerksamkeitssteuerung für das schulische Lernen angesehen wird. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation wurde mit 19 Treffern belegt. Dabei zielen die Fördermethoden vor allem auf die intrinsische und die erfolgsorientierte Motivation, welche gute Lernvoraussetzungen darstellen (vgl. Gold, 2018; Walter & Wember, 2007). Somit war die Literaturrecherche zu den vier Förderbereichen von SuS mit Lernschwierigkeiten ergiebig. Allerdings scheint es, wie im Unterkapitel 3.1.1 erläutert, keine spezifische Literatur zum aktuellen und heilpädagogisch relevanten Thema – zur Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten – zu geben. Da die meisten aufgefundenen Artikel jüngeren Datums sind, würde es sich lohnen, die Literaturrecherche zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Dabei könnten allgemeinere Suchbegriffe verwendet werden, wie sie in der ersten allgemeineren Literaturrecherche im Jahr 2019 gebraucht wurden (siehe Tabelle 16).

Die Erkenntnisse dieser Literaturarbeit werden nun mit den im zweiten Kapitel dargestellten theoretischen Grundlagen der Förderung mündlichen Sprachhandelns in Beziehung gesetzt: Die beschriebenen Fördermethoden sind nicht an eine bestimmte Stufe des Spracherwerbs gebunden (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sie auf allen Stufen angewandt werden können. Bezogen auf die fünf Eckpunkte für eine nachhaltige Sprachförderung (vgl. Neugebauer & Nodari, 2012) lässt sich festhalten, dass diese in den gefundenen Fördermethoden grösstenteils berücksichtigt werden: In einigen Studienbeschreibungen und Literaturarbeiten waren die Handlungsorientierung und der Einbezug von Interessen der SuS zentral, beispielsweise computerbasierte Fördermethoden oder der Einbezug von Liedern und Gedichten. Viele Fördermethoden setzen zudem eine hohe Differenzierung des Unterrichtsmaterials voraus oder lösen eine natürliche Differenzierung aus. Auch der Einbezug

und die Förderung der Erstsprachen werden berücksichtigt, beispielsweise mit der Fördermethode *Mehrsprachigkeit in Gruppenarbeiten* (vgl. Fernandez, 2019). Was das Hörverständnis angeht, so müssen bei mehrsprachigen SuS vor allem Top-down-Prozesse gefördert werden, beispielsweise mittels Aktivierung von Vorwissen (vgl. Schlatter et al., 2017). Dieser Aspekt wurde in vielen Studien hervorgehoben. Betreffend Metasprache (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018) wurde vor allem Literatur zur Förderung der Metaphonologie und Metapragmatik gefunden. Zu den Bereichen Metasemantik und Metasyntax können weitere Fördermethoden empirisch untersucht werden. Abgesehen von der Literaturarbeit von McPherson (2008) über LP als *Hör Vorbilder* wurde wenig zur Lehrersprache gefunden, obwohl dies eine vielseitig einsetzbare Fördermethode ist (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018). Die Hörförderung wurde von unterschiedlichen Autoren als ein Prozess mit mehreren Phasen beschrieben (vgl. Baleghizadeh & Arabtabar, 2010; Goh & Taib, 2006; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010). Dies passt zu der im Unterkapitel 2.3 aufgeführten Aussage von Schlatter et al. (2017), dass Höraufträge mehrmals abgespielt werden sollten. Das *kooperative Zuhören* (vgl. Djiwandono, 2006) beinhaltet das mehrmalige Anhören des Hörinputs, wie es in der Grundlagenliteratur zur Förderung mündlichen Sprachhandelns bei Mehrsprachigkeit empfohlen wird (vgl. Schlatter et al., 2017). Die Fördermethoden *Mehrsprachigkeit in Gruppenarbeiten* (vgl. Fernandez, 2019) und *Übersetzungsaktivitäten* (vgl. Mateo, 2015) als Teil des Unterrichts fundieren auf zwei in der Grundlagenliteratur empfohlenen Grundhaltungen: Erstens wird die Mehrsprachigkeit als Mehrwert und Ressource zu einer optimalen Kommunikation betrachtet (vgl. Schlatter et al., 2017; Knapp et al., 2011). Zweitens soll das «Code-Switching» als pragmatische und stilistische Ressource betrachtet werden (vgl. Tracy, 2007). Die Fördermethode der *Aus-sprachaufhänger* (vgl. Samuel, 2010) umfasst u. a. Gesten. Handzeichen können helfen, die einzelnen Laute zu unterscheiden (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2018).

5.2 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Angesichts der Ausführungen des vorausgehenden Kapitels lässt sich festhalten, dass die gefundene Literatur sich sowohl mit den im Kapitel 2 beschriebenen theoretischen Grundlagen als auch mit den Kriterien der Förderung des mündlichen Sprachhandelns bei Lernschwierigkeiten deckt. Somit sind sie theoretisch und empirisch fundiert und können in der Berufspraxis eingesetzt werden. Die Treffer stammen aus unterschiedlichen Kultur- und Sprachräumen und stellen somit eine multikulturelle Sammlung dar. Alle Fördermethoden haben Vor- und Nachteile und zielen auf spezifische Bereiche der Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten ab. Ein Teil davon wurde bereits in der Praxis angewandt, allerdings nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, dass sich diese Methoden besonders für SuS mit Lernschwierigkeiten und Mehrsprachigkeit eignen. Ein anderer Teil ist eher innovativer Natur, dessen praktische Umsetzung noch erprobt werden müsste.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die gefundenen Fördermethoden auf den Interessen der SuS basieren, ressourcenorientiert erfolgen und verschiedene Sozialformen umfassen. Dieses Fazit lässt eine grosse Gestaltungsmöglichkeit der Förderung zu. Dadurch lässt sich der Unterricht zugunsten der SuS stetig weiterentwickeln.

5.3 Ausblick für weitere Forschung

Die weitere Forschung sollte erstens die Einsatzmöglichkeiten von Fördermethoden auf verschiedenen Schulstufen einbeziehen und zudem auf SuS unterschiedlicher Alterskategorien ausgerichtet sein. Dies, weil ein Grossteil der gefundenen Studien mit Studierenden im Erwachsenenalter durchgeführt wurde. Zweitens sollten weitere Fördermethoden der einzelnen Qualifikationsfächer des Spracherwerbs (vgl. Jeuk, 2015) evaluiert werden. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass betreffend Förderung einzelner Qualifikationsfächer eher wenige Fördermethoden gefunden wurden: acht Fördermethoden zur phonischen, fünf zur pragmatischen, eine zur semantischen und neun zur morfo-syntaktischen Qualifikation. Dies könnte daran liegen, dass die Förderung mündlichen Sprachhandelns oft mehrere Qualifikationsfächer umfasst. Es könnte aber auch sein, dass die Forschung zur Förderung einzelner Qualifikationsfächer intensiviert werden müsste. Eine empirische Erforschung der Fördermethoden auf verschiedenen Schulstufen bzw. Alterskategorien sowie der Förderung einzelner Qualifikationsfächer würde das Forschungsgebiet der Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten ausdifferenzieren.

6 Persönliche Stellungnahme und Erkenntnisse der Verfasserin

Ich wuchs sukzessiv-bilingual (Deutsch und Französisch) in einem multikulturellen Elternhaus auf, absolvierte Englisch-Sprachaufenthalte in Südafrika und studierte in der Westschweiz. Seit einigen Jahren unterrichte ich an einer integrativen Primarschule mit Tagesstrukturen und Betreuungsangeboten in einer vielsprachigen und kulturell durchmischten Gemeinschaft. Als dreisprachige SHP ist mir eine erfolgreiche Sprachförderung meiner SuS aufgrund meiner Biografie und meiner Berufung ein grosses Anliegen. Gleichzeitig stellt die Förderung mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten tagtäglich eine spannende Herausforderung dar. Dies waren meine persönlichen Motivationsgründe, diese Literaturarbeit zu verfassen.

Die Sprache der Publikationen wurde auf Englisch, Deutsch und Französisch eingegrenzt, da ich diese Sprachen fließend beherrsche. Es war sehr spannend, die Literatur aus drei verschiedenen Sprach- und Kulturräumen zusammenzutragen. Knifflig fand ich dabei, treffende Übersetzungen der englischen und französischen Fachbegriffe zu finden. Dies, weil Begriffskonzepte in zwei Sprachen selten deckungsgleich sind (vgl. Schlatter et al., 2017).

Durch das Verfassen dieser Literaturarbeit gewann ich für mich selbst und meine berufliche Praxis viele Erkenntnisse: Einige davon ergaben sich bereits beim Verfassen des zweiten Kapitels. Ursprünglich waren beispielsweise Unterfragen geplant, etwa nach möglichen Herausforderungen oder Stolpersteinen sowie nach bedeutsamen Lerninhalten für mehrsprachige SuS bzw. SuS mit Lernschwierigkeiten. Diese Unterfragen erübrigten sich jedoch nach der Ausformulierung der Unterkapitel 2.3 und 2.4, weil diese die Herausforderungen für mehrsprachige SuS und ihre Lerninhalte bereits eingehend behandeln.

Die Forschungsmethode der Literaturrecherche erbrachte eine umfangreiche Sammlung an unterschiedlichen, spannenden Fördermethoden, die ich gerne in der Praxis umsetzen möchte. Einen Teil davon kannte ich bereits, allerdings war mir deren Bedeutung für die Förderung mehrsprachiger SuS mit Lernschwierigkeiten nicht bewusst. Einige der beschriebenen Fördermethoden kenne ich aus meiner eigenen Biografie, beispielsweise die *Schauspielerei und Bewegung* (vgl. Rieg & Paquette, 2008). Andere habe ich bereits in meinem Unterricht eingesetzt, beispielsweise *Ratespiele* (vgl. Rule, 2007). Letztere kenne ich sowohl aus meiner Biografie als auch aus meiner Unterrichtspraxis, beispielsweise bei *Übersetzungsaktivitäten* (vgl. Mateo, 2015). Zusätzlich habe ich viele weitere spannende Fördermethoden kennen und schätzen gelernt wie die Fördermethode der *Aussprachaufhänger* (vgl. Samuel, 2010). Besonders die kooperativen Fördermethoden von SuS mit Mehrsprachigkeit und Lernschwierigkeiten möchte ich in meinem Unterricht weiter erforschen und auch in das Lehrerteam einbringen. Dank meiner biografischen und beruflichen Erfahrungen kann ich einerseits die Schwierigkeiten meiner SuS besser nachvollziehen und sind mir andererseits die Vor- und Nachteile der Fördermethoden bewusst. Dies ermöglicht einen bewussteren Einsatz von Fördermethoden in meinem Unterricht. Mit dieser Literaturarbeit konnte ich meine theoretischen Kenntnisse vertiefen und sie mit meinen biografischen und beruflichen Erfahrungen verbinden. Dies regt mich zur Reflexion und zur stetigen Weiterentwicklung meines Unterrichts an.

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B. (2008). B3 Zweitspracherwerbsforschung. In Ahrenholz, B. und Oomen-Welke, I., *Deutsch als Zweitsprache* (S. 64-80). Hohengehren: Schneider.
- Ahrenholz, B. (2010). Bildungssprache im Sachunterricht der Grundschule. In Ahrenholz, B. (Hrsg.), *Fachunterricht und Deutsch als Zweitsprache* (2., durchgesehene und aktualisierte Auflage) (S. 15-35). Tübingen: Narr.
- Amin, I. A.-R., Abdul-Sadeq, M. & Amin, M. M. (2011). The effectiveness of using an explicit language learning strategy-based instruction in developing secondary school students' EFL listening comprehension skills. *Eric database, online submission*, 43 pp.
- Angelisi, M. A. (2000). Teaching Spelling. Which Strategies Work Best. *Eric database, online submission*, 16 pp.
- Asraf, R. M. & Supian, N. (2017). Metacognition and Mobile-Assisted Vocabulary Learning. *Arab World English Journal*, 8(2), 16-35.
- Baleghizadeh, S. & Arabtabar, F. (2010). Enhancing Listening Comprehension through a Group Work Guessing Game. *A Colombian Journal for Teachers of English*, 17, 133-143.
- Banditvilai, C. (2016). Enhancing Students' Language Skills through Blended Learning. *The Electronic Journal of e-Learning*, 14(3), 220-229.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (15., überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)* (überarbeitete Auflage Oktober 2011). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2017). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse* (überarbeitete Fassung vom Oktober 2017). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt.
- Bollinger, L. & Sweeney, D. (1993). *Getting Hooked on Words*. Denver: Emily Griffith Opportunity School.
- Bondie, R., Gaughran, L. & Zusho, A. (2014). Fostering English Learners' Confidence. *Edicational Leadership*, November, 42-46.
- Borsch, F. (2015). *Kooperatives Lernen. Theorie – Anwendung – Wirksamkeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Busch, B. (2017). *Mehrsprachigkeit* (2. Auflage). Wien: Facultas.
- Cathomas, R. & Carigiet, W. (2008). *Top-Chance Mehrsprachigkeit. Zwei- und mehrsprachige Erziehung in Familie und Schule*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Chang, C. & Chang, C. (2014). Delevoping students' listening metacognitive strategies using online videotext self-dictation-generation learning activity. *The Eurocall Review*, 22(1), 3-19.
- Cohen, J. (2008). Listening to learn: boosting vocabulary with interactive activities. *Eric database, online submission*, 11 pp.

- Conant, S., Budoff, M., Hecht, B. & Morse, R. (1984). Language Intervention: A Pragmatic Approach. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 14(3), 301-317.
- Coskun, A. (2010). The effect of metacognitive strategy training on the listening performance of beginner students. *Novitas-Research on Youth and Language*, 4(19), 35-50.
- Crossley, S. A. & Kim, Y. (2019). Text Integration and Speaking Proficiency: Linguistic, Individual Differences, and Strategy Use Considerations. *Language Assessment Quarterly*, 16(2), 217-235.
- Cummins, J. (1984). *Zweisprachigkeit und Schulerfolg. Zum Zusammenwirken von linguistischen, soziokulturellen und schulischen Faktoren auf das zweisprachige Kind*. In Die deutsche Schule. S. 197-198.
- Dehn, M. (2016). *Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten* (4. Auflage). Seelze: Friedrich Verlag GmbH.
- Dehn, M., Oomen-Welke, I. & Osburg, C. (2012). *Kinder & Sprache(n). Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.
- Djiwandono, P. I. (2006). Cooperative Listening as a Means to Promote Strategic Listening Comprehension. *English Teaching Forum*, 3, 32-37.
- Bibliographisches Institut GmbH (2020). *Duden*. Zugriff am 08.11.2020 unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Sprachhandlung>.
- Dunne, M. (2014). Addressing the Cinderella Area: using Masters level study to support Secondary English trainee teachers in developing effective teaching and assessment of speaking and listening, *English in Education*, 48(1), 93-107.
- Ehlich, K. (2009). Sprachaneignung – Was man weiss und was man wissen müsste. In Lengyel, D., Reich, H. H., Roth, H.-J. & Döll, M. (Hrsg.). *Von der Sprachdiagnose zur Sprachförderung* (S. 15-24). Münster: Waxmann.
- Ekdawi, S. (1996). The noises made by Poems: an Exploration of the Use of Poetry in the Advanced English Language Classroom. *The Irish Yearbook of Applied Linguistics* 16, 97-106.
- Fernandez, R. G. (2019). Translanguaging and equity in groupwork in the science classroom: Adding linguistic and cultural diversity to the equation. *Cultural Studies of Science Education*, 14, 383-391.
- Fernandez-Toro, M. (2005). The role of paired listening in L2 listening instruction. *Language Learning Journal*, 31(3-9).
- Mandl, H. & Friedrich, H. F. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Ghaith, G. M. (2005). Cooperative Learning for the Disaffected ESL/EFL Learner. *The International Journal of School Disaffection*, 44-47.
- Ghassemi, M. (2013). The impact of Cooperative Listening Materials Adaption on Listening Comprehension Performance of Iranian EFL Learners. *English Language Teaching*, 6(2), 45-54.
- Glass, M. (2013). Teaching Strategies to Get the Tone Right: Making Requests and Gaining Compliance. *TESL Canada Journal*, 30(7), 125-134.
- Goh, C. & Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. *ELT Journal Volume*, 60(3), 222-232.

- Goh, C. (2008). Metacognitive Instruction for Second Language Listening Development: Theory, Practice and Research Implications. *Regional Language Centre Journal*, 39(2), 188-213.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Graham, S. (2017). Research into practice: Listening strategies in an instructed classroom setting. *Language Teaching*, 50(1), 107-119.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention* (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Grisales, M. S. D. & Cruz, A. S. G (2017). Oral Skills Development Through the Use of Language Learning Strategies, Podcasting and Collaborative Work. *Gist Education and Learning Research Journal*, 14, 32-48.
- Grohnfeldt, M. (2015). *Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Guerra, E., Vaguet, L. & Lively, M. S. (1966). *An oral language Development course of study for the Edinburg schools*. Tex: Edinburg Consolidated Independent School District.
- Heilmann, B. & Griesshaber, W. (2012). Diagnostik & Förderung – Leicht gemacht. Das Praxishandbuch. *Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
- Heimlich, U. (2016). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten* (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hengki, H., Jabu, B., & Salija, K. (2017). The Effectiveness of Cooperative Learning Strategy through English Village for Teaching Speaking Skill. *Journal of Language Teaching and Research*, 8(2), 306-312.
- Herraiz-Martinez, A. (2018). Technology and task-based language teaching (TBLT): Exploring pragmatics. *International Journal of Education and development using Information and Communication Technology*, 14(2), 38-61.
- Hosogoshi, K. (2016). Effects of captions and subtitles on the listening process: Insights from EFL learners' listening strategies. *Jaltcalljournal*, 12(3), 153-178.
- Huseynova, S. S. (2019). Assessing English Grammar Assessment and Feedback: a Case Study of King Khalid University (KKU) Students. *Arab World English Journal, Special Issue: The Dynamics of EFL in Saudi Arabia*, 44-55.
- Ismaili, M. & Bajrami, L. (2016). Information Gap Activities to Enhance Speaking Skills of Elementary Level Students. *Procedia Social and Behavioral Science*, 232, 612-616.
- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen – Diagnostik – Förderung* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jones, M. S. (1975). Verbalization Motivation with Intermediate Students. *Ohio Modern Language teachers' Association*.
- Jones, D. (2007). Speaking, listening, planning and assessing: the teacher's role in developing metacognitive awareness. *Early Child Development and Care*, 177(6-7), 569-579.
- Kaiser, R. & Kaiser, A. (2006). Denken trainieren, Lernen optimieren. Metakognition als Schlüsselkompetenz (2., überarbeitete Auflage). Augsburg: Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen GmbH.
- Kennedy, R. & Scott, A. (2005). A Pilot Study: The Effects of Music Therapy Interventions on Middle School Students' ESL Skills. *Journal of Music Therapy*, 42(4), 244-261.

- Kim, T. & Kim, J. (2017) metacognitive Instruction Using Web 2.0 Technologies in an Adult ESL Speaking Course. *Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education*, 6(3),50-58.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt.
- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C. & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarschule*. Seelze: Kallmeyer, Klett.
- Koch, P. & Oesterreicher, W. (1985). *Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte*. In Romanistisches Jahrbuch, 36. Berlin / New York: Walter de Gruyter, S. 15-43.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Laoire, M. O. (2008). An Approach to Developing Language Awareness in the Irish Language Classroom: A Case Study. *The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 10(4), 454-470.
- Lauth, G.W., Grunke, M. & Brunstein, J.C. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Li, X. (2012). Effects of Negotiated Interaction on Mongolian-nationality EFL Learners' Spoken Output. *English Language Teaching*, 5(6), 119-134.
- Lin, L.-Y. (2000). Motivational and Effective Film Activities for the Language Lab Class. *Eric database, online submission*, 14 pp.
- Lin, L.-Y. (2002). The Effects of Feature Films upon Learners' Motivation, Listening and Speaking Skills: The Learner-Centered Approach. *Eric database, online submission*, 302 pp.
- Malloy, T. E. (1987). Principles for Teaching Cognitive Strategies: The Case of Spelling. *Eric database, online submission*, 28 pp.
- Mateo, R. M. (2015). A Reconceptualised Translation-Based Task as a Viable Teaching Tool in EFL Class to Avoid Calque Errors. *English Language Teaching*, 8(7), 13-29.
- Manurung, K. (2015). Improving the speaking skill using reading contextual internet-based instructional materials in an EFL class in Indonesia. *Social and Behavioral Sciences* 176(2015), 44-51.
- May, L. H., Ngoc, L. T. B. & Thao, V. T. (2014). Enhancing Listening Performance through Shema Construction Activities. *Journal of Language Teaching and Research*, 5(5), 1042-1051.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (3., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- McKeown, M. G. (2019). Effective Vocabulary Instruction Fosters Knowing Words, Using Words, and Understanding How Words Work. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 50, 466-476.

- McPherson, K. (2008). Listening carefully. *Teacher Librarian*, 35(4), 73-75.
- Michalak, M. & Rybarczyk, R. (2015). *Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Montanari, E. & Panagiotopoulou, A. (2018). *Mehrsprachigkeit und Bildung in Kitas und Schulen*. Stuttgart: utb GmbH.
- Murphy, K. A. & Diehm, E. A. (2020). Collecting Words: A Clinical Example of a Morphology-Focused Orthographic Intervention. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 51, 544-560.
- Muslem, A. & Abbas, M. (2017). The Effectiveness of Immersive Multimedia Learning with Peer Support on English Speaking and Reading Aloud. *International Journal of Instruction*, 10(1), 203-218.
- Nakazawa, K. (2012). The Effectiveness of Focused Attention on Pronunciation and Intonation Training in Tertiary Japanese Language Education on Learners' Confidence: Preliminary Report on Training Workshops and a Supplementary Computer Program. *The International Journal of Learning*, 18(4), 181-192.
- Ocal, T. & Ehri, L. C. (2017). Spelling pronunciations help college students remember how to spell difficult words. *Read Writ*, 30, 947-967.
- Özçakmak, H. (2019). Impact of note taking during reading and during listening on comprehension, *Educational Research and Reviews*, 14(16), 580-589.
- Paquette, K. R., Fello, S. E. & Jalongo, M. R. (2007). The Talking Drawing Strategy: Using Primary Children's Illustrations and Oral Language to Improve Comprehension of Expository Text. *Early Childhood Education Journal*, 35(1), 65-73.
- Pauley, A. (2010). Speak Well? ... Of Course You Can! *Practically Primary* 15(2), 43-44.
- Pearson, P. D. & Fielding, L. (1982). Instructional Implications of Listening Comprehension Research. *Language Art*, 59(6), 617-629.
- Philipp, M. (2015). *Lesestrategien. Bedeutung, Formen und Vermittlung*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Rajabia, S., Azizifara, A. & Gowhary, H. (2015). The effect of explicit instruction on pragmatic competence development; teaching requests to EFL learners of English. *Social and Behavioral Sciences*, 199(2015), 231-239.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (4., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Renandya, W. A. & Farrell, T. S. C. (2010). 'Teacher, the tape is too fast!' Extensive listening in E L T. *E L T Journal Volume*, 65(1), 52-59.
- Rieg, S. A. & Paquette, K. R. (2008). Using Drama and Movement to Enhance English Language Learners' Literacy Development. *Journal of Instructional Psychology*, 36(2), S. 148-154.
- Robbins, J. (1996). Language Learning Strategies Instruction in Asia: Cooperative Autonomy?, *Presentation at Autonomy 2000 Conference*, Bangkok, Thailand.
- Rogers, C. (1983). *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie*. Frankfurt: Fischer TB.
- Rösch, H. (2001). *Handreichung Deutsch als Zweitsprache*. Berlin: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport.

- Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rüegger, K. & Teufen, A. (2017). *Zusammenarbeit im Sprachunterricht: Aufgaben von Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache und ihre gemeinsamen Aufgabenbereiche mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen*. Online aufgerufen am 02. August 2019 unter: https://recherche.nebis.ch/prim-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod011067442&context=L&vid=NEBIS&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any.contains.zusammenarbeit%20im%20sprachunterricht
- Rule, A. C. (2007). Mystery Boxes: Helping Children Improve their Reasoning. *Early Childhood Education Journal*, 35(1), 13-18.
- Salem, A. A. M. S. (2017). Engaging ESP Students with Brain-Based Learning for Improved Listening Skills, Vocabulary Retention and Motivation. *English Language Teaching*, 10(12), 182-195.
- Samuel, C. In the Classroom. Pronunciation Pegs. *TESL Canada Journal*, 27(2), 103-113.
- Selimi, N. (2018). *Bildungssprache Deutsch und ihre Didaktik. Eine kompakte Einführung in Theorie und Praxis* (2., korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Scharff Rethfeldt, W. (2016). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder. Ein entwicklungsorientiertes Konzept*. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Schneider, E. (1996). Teaching Foreign Languages to At-Risk Learners. *Eric database, online submission*, 4 pp.
- Schöler, H. & Welling, A. (2007). *Sonderpädagogik der Sprache*. Göttingen: Hogrefe.
- Shack, S. (1970). Simply Spelling. *Alberta English '70*, 10(1), 14-18.
- Soler, E. A. (2010). The Effect of Instruction on Learners' Pragmatic Awareness: a Focus on Refusals. *International Journal of English Studies*, 10(1), 65-80.
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter*. München: Ernst Reinhardt.
- Sumiyoshi, H. & Svetanant, C. (2017). Motivation and attitude towards shadowing: learners perspectives in Japanese as a foreign language. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 2(16), 1-21.
- Swanson, H. L. (1999). *Interventions for students with learning disabilities. A meta-analysis of treatment outcomes*. New York: Guilford Press.
- Sykes, J. M. & Cohen, A. D. (2018). Strategies and interlanguage pragmatics: Explicit and comprehensive. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 8(2), 381-402.
- Tavil, Z. M. (2010). Integrating listening and speaking skills to facilitate English language learners' communicative competence. *Procedia Social and Behavioral Science*, 9, 765-770.
- Tracy, R. (2007). Wie viele Sprachen passen in einen Kopf? Mehrsprachigkeit als Herausforderung für Gesellschaft und Schule. In Anstatt, T. (Hrsg.). *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen. Erwerb, Formen, Förderung* (S. 69-92). Tübingen: Attempo.

- Ullman, E. (2010). Reaching ELLS with Mobile Devices. This creative media specialist uses MP3 players to engage with students learning English. *District Administration, February*, 18.
- Vandergrift, L. (2003). From prediction to reflection: Guiding students through the process of L2 Listening. *Canadian Modern Language Review, 59*, 425-440.
- Vandergrift, L. & Tafaghodtari, M. H. (2010). Teaching L2 Learners How to Listen Does Make a Difference: An Empirical Study. *Language Learning, 60*(2), 470-497.
- Vural, H. (2013). Use of Literature to Enhance Motivation in ELT Classes. *Mevlana International Journal of Education, 3*(4), 15-23.
- Vygotsky, L. (1986). *Thought and Language*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Wach, A. (2014). Enhancing Learners' reflections in the process of learning ELF pronunciation through technology-based self-study. *Neofilolog, 42*(1), 111-127.
- Wai, N., Chan, Y. & Zhang, K. C. (2014). Effective Spelling Strategies for Students with Dyslexia in Hong Kong Secondary School. *International Journal of Special Education, 29*(1), 14-24.
- Walter, J. & Wember, F.B. (Hrsg.) (2007). *Sonderpädagogik des Lernens. Band 2. Handbuch Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Wang, D. (2012). Self-directed English Language Learning Through Watching English Television Drama in China. *Changing English, 19*(3), 339-348.
- Wendlandt, W. (2016). *Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und Beratung* (7., unveränderte Auflage). Stuttgart, New York: Georg Thieme.
- Woore, R. (2007). 'Weisse Maus in meinem Haus': using poems and learner strategies to help learners decode the sounds of the L2. *Language Learning Journal, 35*(2), 175-188.
- Wyner, L. & Cohen, A. D. (2015). Second language pragmatic ability: Individual differences according to environment. *Studies in Second Language Learning and Teaching, 5*(4), 519-556.
- Yang, F.-Y. & Hung, C.-L. (2018). Is Listening All About One's Own Effort? A Comparison Study. *The Catesol Journal, 30*(2), 43-63.
- Zarrabi, F. (2016). The Impact of Listening Strategy Training on the Meta-Cognitive Listening Strategies Awareness of Different Learner Types. *English Language Teaching, 9*(5), 154-165.
- Zhang, W. (2009). Perspectives. Semantic Prosody and ESL/EFL Vocabulary Pedagogy. *TESL Canada Journal, 26*(2), 1-12.
- Zhou, Y. & Wie, M. (2018). Strategies in technology-enhanced language learning. *Studies in Second Language Learning and Teaching, 8*(2), 471-495.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Topologische Felder (Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 120).....	9
Tabelle 2. Matrix für die Inhaltsanalyse.....	21
Tabelle 3. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Förderung der metakognitiven Strategien».	23
Tabelle 4. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Förderung der Lernstrategien».	24
Tabelle 5. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung».....	25
Tabelle 6. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation».....	25
Tabelle 7. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Kategorie «Förderung des mündlichen Sprachhandelns mehrsprachiger SuS».....	26
Tabelle 8. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der phonischen Qualifikation».	26
Tabelle 9. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der pragmatischen Qualifikation».	26
Tabelle 10. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der semantischen Qualifikation».....	27
Tabelle 11. Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln der Unterkategorie «Förderung der morpho-syntaktischen Qualifikation».	27
Tabelle 12. Kategorisierung betreffend Förderung der metakognitiven Strategien nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.	28
Tabelle 13. Kategorisierung betreffend Förderung der Lernstrategien nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.....	29
Tabelle 14. Kategorisierung betreffend Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aufmerksamkeitssteuerung nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.	29
Tabelle 15. Kategorisierung betreffend Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Motivation nach Inhaltsanalyse mit Quellenangaben.	30
Tabelle 16. Rechercheprotokoll der Literaturrecherche mit Datum, Datenbanken und Schlagwörter der Literaturrecherche.	67

Anhang

Rechercheprotokoll der Literaturrecherche

Datum	Datenbanken	Schlagwörter: Die Zeilen wurden mit «AND» verknüpft.
30.05.2019	Ebscohost	learning disab* OR Mental disab* OR disab* multilingual* OR polyglot* OR bilingual* language AND teach* OR didactic* OR "language teaching"
30.05.2019	Ebsco discover service Abstractsuche	disab* multilingual* OR polyglot* OR bilingual* "language teaching"
30.05.2019	Ebscohost	intellectual* AND disab* multilingual* OR polyglot* OR bilingual* "language teaching"
30.05.2019	Ebscohost	general AND learning AND disab* multilingual* OR polyglot* OR bilingual* "language teaching"
30.05.2019	Ebscohost	mental* retard* multilingual* OR polyglot* OR bilingual* "language teaching"
30.05.2019	Ebscohost	MR OR ID multilingual* OR polyglot* OR bilingual* "language teaching"
30.05.2019		intellectual* AND disab* multilingual* OR polyglot* OR bilingual* teach* OR didactic* OR "language teaching"
30.05.2019	NEBIS	lernschwierigkeiten mehrsprachigkeit sprachunterricht
30.05.2019	Swissbib.ch	lernschwierigkeiten mehrsprachigkeit sprachunterricht
26.06.2019	Ebscohost	Mehrsprachig* Lernbehinder* Sprachunterricht OR Sprachförderung OR sprachliche förderung
26.06.2019	Ebscohost	intellectual* AND disab* "mother tongue" OR "native language" OR "native tongue" language learning
28.06.2019	Ebscohost	bilingual issues, diversity, diversities, instruction Keywords of article of Linan-Thompon Lara-Martinez OCavazos 2018
28.06.2019	Orosco OConnor 2014	bilingual special education, culturally responsive teaching, Latino English language learners, learning disabilities, case study
28.06.2019	Ebscohost	Problems of second language learning, bilingual mentally re- tarded 8-9 yr olds
27.7.20	Content select (E-Books)	mündlich didaktik sprechen didaktik hören didaktik
28.7.20	Ebscohost	Listening, didactics, metacognition
28.7.20	Ebscohost	oral skills OR listening OR speaking didactics OR "language teaching" OR teach* metacognition
28.7.20	Ebscohost in abstract	oral skills OR listening OR speaking didactics OR "language teaching" OR teach* metacognition
29.7.20	Ebscohost in title, in subject terms	oral skills OR listening OR speaking OR oracy didactics OR teach* metacognition
29.7.20	Ebscohost in title, in subject terms	"oral skill*" OR listening OR speaking OR oracy didactics OR teach* OR pedagog* motivat*
30.7.20	Ebscohost in title, in subject terms	oral skills OR listening OR speaking OR oracy didactics OR teach* OR pedagog* attent*
31.7.20	Ebscohost in title, in subject terms	oral skills OR listening OR speaking OR oracy didactics OR teach* OR pedagog* "learning strateg*"
19.8.20	Ebscohost	phon* OR phonologic* OR phonetic*

	in abstract, in title, in subject terms	didactics OR teach* metacogniti*
19.8.20	Ebscohost in title, in subject terms	phon* OR phonologic* OR phonetic* didactics OR teach* motivati*
19.8.20	Ebscohost in title, in subject terms	phon* OR phonologic* OR phonetic* didactics OR teach* attenti*
19.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	phon* OR phonologic* OR phonetic* didactics OR teach* "learning strateg**"
19.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	pragmati* didactics OR teach* metacogniti*
19.8.20	Ebscohost in title, in subject terms	pragmati* didactics OR teach* motivati*
19.8.20	Ebscohost in title, in subject terms	pragmati* didactics OR teach* attenti*
19.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	pragmati* didactics OR teach* "learning strateg**"
21.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	semanti* didactics OR teach* metacogniti*
21.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	semanti* didactics OR teach* motivati*
23.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	semanti* didactics OR teach* attenti*
23.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	semanti* didactics OR teach* "learning strateg**"
23.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	morpholog* didactics OR teach* metacogniti*
23.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	morpholog* didactics OR teach* motivati*
23.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	morpholog* didactics OR teach* attenti*
23.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	morpholog* didactics OR teach* "learning strateg**"
28.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	synta* didactics OR teach* metacogniti*
28.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	synta* didactics OR teach* motivati*
28.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	synta* didactics OR teach* attenti*
28.8.20	Ebscohost in abstract, in title, in subject terms	synta* didactics OR teach* "learning strateg**"

Tabelle 16. Rechercheprotokoll der Literaturrecherche mit Datum, Datenbanken und Schlagwörter der Literaturrecherche.